

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Logopädie 17 / 20

Bachelorarbeit

Ersterfassung von Poltern

«PolterKompass» - Entwicklung eines Tools für
Logopäden_innen zur Erfassung von Poltern
bei Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren

Eingereicht von: Joëlle Schuler

Begleitung: Wolfgang G. Braun

Zürich, 14.02.2020

Abstract

Diese Bachelorarbeit zeigt die Entstehung des PolterKompasses auf. Dabei handelt es sich um ein Instrument für die Ersterfassung von Poltern. Die Erarbeitung des Tools basiert auf einer Zusammenstellung der Theorie und Praxis. Die Datenerhebung erfolgt durch Literaturrecherche sowie halbstrukturierten Leitfadeninterviews mit Fachexpertinnen für Poltern. Grundlage für die Entwicklung des Tools stellt die Gegenüberstellung dieser Daten dar. Logopäden_innen aus der Praxis sollen anhand des PolterKompasses für das Störungsbild Poltern sensibilisiert werden und die Poltersymptomatik vereinfacht erfassen können. Mit Hilfe des Tools sollen die Anwender_innen entscheiden können, ob weitere diagnostische Massnahmen notwendig sind oder nicht. Der PolterKompass wird der sekundären Prävention zugeordnet und richtet sich an Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren.

Inhalt

Abstract.....	1
Dank.....	4
Vorbemerkungen.....	4
1. Einleitung.....	5
1.1. Themenwahl und Vorverständnis	5
1.2. Fragestellungen	5
1.3. Zieldefinition und Zielgruppe	6
1.4. Methodische Entscheide	6
1.5. Rahmenbedingungen	7
2. Theoretische Grundlagen	8
2.1. Ersterfassung.....	8
2.1.1. Prävention.....	8
2.1.2. Einordnung Ersterfassung.....	8
2.2. Redeflussstörung	9
2.2.1. Definition	9
2.2.2. Funktionelle Unflüssigkeiten.....	9
2.3. Poltern.....	10
2.3.1. Definitionen und Konzepte von Poltern	10
2.3.2. Phänomenologie	12
2.3.3. Ätiologie	15
2.3.4. Auftretenshäufigkeit.....	15
2.3.5. Differenzialdiagnostik	16
2.3.6. Diagnostik	17
3. Forschungsdesign und Methodik	21
3.1. Forschungsdesign und Forschungsverfahren im Überblick	21
3.2. Qualitative Forschung in Bezug auf die Forschungsfragen.....	21
3.3. Forschungsdesign	22
3.4. Methodik	23
3.4.1. Erhebungsverfahren.....	23
3.4.2. Interviewpartnerinnen.....	23
3.4.3. Aufarbeitungsverfahren	24
3.4.4. Auswertungsverfahren	24
4. Auswertung	25
4.1. Kategorisierung	25
4.1.1. Deduktive Kategorienbildung.....	25
4.1.2. Induktive Kategorienbildung	27

4.2.	Vergleich	31
5.	PolterKompass	33
5.1.	Das Tool: die Ersterfassung	33
5.2.	Zielgruppe	34
5.3.	Erarbeitung PolterKompass Version 0	34
5.3.1.	Kriterien zur Auswahl der Items	35
5.3.2.	Gestaltung / Strukturierung der Items	36
5.3.3.	Formulierung der Items	37
5.3.4.	Beurteilung der Items	38
5.4.	Begründung der Items	39
5.4.1.	Kernsymptome	39
5.4.2.	Differenzialdiagnostik	41
5.4.3.	Bekräftigende Hinweise	42
5.4.4.	Verworfen Items	45
5.5.	Gewichtung / Auswertung des Items	45
5.6.	Darstellung des Instruments	47
5.7.	Kurzevaluation	48
5.8.	Erarbeitung PolterKompass Version 1.0	49
6.	Schluss	50
6.1.	Beantwortung der Fragestellungen	50
6.2.	Forschungsstand und Ausblick	51
6.3.	Reflexion des Arbeitsprozesses	52
7.	Verzeichnisse	53
7.1.	Literaturverzeichnis	53
7.2.	Abbildungsverzeichnis	55
8.	Anhang	56

Dank

Mein Dank richtet sich an meine Begleitperson Wolfgang G. Braun für die Betreuung und Unterstützung bei der Bachelorarbeit. Des Weiteren möchte ich mich bei der Praxisgruppe des Werkes «Praxisbuch Poltern» für die wertvollen Austausch und Inputs bedanken. Ferner geht mein Dank an die Fachexpertinnen für Poltern, welche sich für die Durchführung der Leitfadeninterviews, sowie die Logopädinnen aus der Praxis, welche sich für die Kurzevaluation des Tools zur Verfügung gestellt haben. Zu guter Letzt möchte ich mich bei all jenen Personen bedanken, welche mich bei diesem Prozess in irgendeiner Art und Weise unterstützt haben

Vorbemerkungen

Im folgenden Kapitel werden Begriffe und Schreibweisen dieser Bachelorarbeit erläutert:

- Bei der Erarbeitung dieser Arbeit wird grosser Wert auf die Gleichstellung der Geschlechter gelegt. Daher wird auf eine geschlechtergerechte Formulierung geachtet. Das wird mittels geschlechtsneutraler Ausdrücke oder der Verwendung von Gender_Gaps umgesetzt. Durch den Gender_Gap sollen auch jene Personen angesprochen werden, welche sich weder als Mann noch als Frau definieren können oder wollen.
- Der Wortlaut «PolterKompass» wird selektiv mit Anführungszeichen markiert. Die Verwendung dieser Interpunktionszeichen hat eine Hervorhebung des Begriffes zum Ziel. Diese Gewichtung des Begriffes ist nicht kontinuierlich notwendig, weshalb der Begriff teilweise ohne Anführungszeichen geschrieben wird.
- Die Begriffe Bachelorarbeit und Bachelorthese werden synonym verwendet.
- Die Begriffe «PolterKompass», Ersterfassungstool, Tool, Ersterfassungsinstrument und Instrument werden synonym verwendet.
- Die Begriffe Fachexperte_in, Interviewpartner_in und IP werden synonym verwendet.
- Die Definitionen artikulatorische, phonetisch-phonologische sowie phonematische Auffälligkeiten / Störungen oder Abweichungen werden identisch verwendet.
- Die Bezeichnungen Sprechtempo und Sprechgeschwindigkeit werden synonym verwendet.
- Die Begrifflichkeiten Item und Beobachtungskriterium werden bedeutungsgleich gewertet.

1. Einleitung

In diesem Kapitel werden vorab die Themenwahl und das Vorverständnis vorgestellt. Dann werden die Forschungsfragen erläutert. Zudem wird auf die methodischen Entscheide sowie Rahmenbedingungen dieser Bachelorthese eingegangen.

1.1. Themenwahl und Vorverständnis

Mit einer Auftretenshäufigkeit von 0.5% bis 1.4% ist reines Poltern als ein relativ selten auftretendes Störungsbild zu werten (vgl. Sick, 2014, S. 59). Häufig tritt Poltern allerdings in Kombination mit Stottern auf. Es ist davon auszugehen, dass jede dritte stotternde Person zusätzlich poltertypische Symptome aufweist (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 19).

Tatsächlich ist sogar von einer noch höheren Prävalenz auszugehen. Das Störungsbild Poltern «leidet» unter einem geringen Bekanntheitsgrad, weshalb die Symptomatik oftmals gar nicht erst erkannt wird. Ebenso wenig berücksichtigt wird das Störungsbild in der Forschung. Vor allem im deutschsprachigen Raum wurde bisher kaum Forschung zum Störungsbild Poltern gemacht (vgl. Grohnfeldt, 2012, S. 127).

Diese Vernachlässigung der Thematik Poltern spricht somit klar für eine intensive Beschäftigung mit dem Störungsbild. Parallel zu dieser Arbeit wird daher das «Praxisbuch Poltern» des Schubi-Verlages entwickelt. Herausgeber von diesem Werk ist Wolfgang G. Braun, welcher gleichzeitig die begleitende Funktion dieser Bachelorarbeit einnimmt. Während sich das Praxisbuch primär der Thematik Poltertherapie widmet, spricht diese Arbeit die Marktlücke ‚Polterdiagnostik« an. Da im deutschsprachigen Raum nämlich nach wie vor kein evaluiertes Instrument existiert, welches den Schweregrad von Poltern ermitteln lässt, kann mit keinem standardisierten Verfahren die Diagnose Poltern eindeutig gestellt werden (vgl. Sick, 2014, S. 72). Ziel dieser Bachelorthese ist es nicht, ein Diagnostiktool für Poltern zu entwickeln. Das würde die Grenzen dieser Arbeit deutlich überschreiten. Ausgehend aus dieser Bachelorarbeit soll allerdings ein Instrument hergestellt werden, welches die Symptomatik von Poltern erstmals erfasst und so die Notwendigkeit weiterer diagnostischen Massnahmen klärt.

1.2. Fragestellungen

Für diese Bachelorthese werden drei Forschungsfragen formuliert. Die ersten beiden Fragestellungen erweisen sich als relevant in Bezug auf die Erarbeitung des PolterKompasses, die dritte Fragestellung in Bezug auf die Kurzevaluation des Tools.

Die drei Forschungsfragen lauten wie folgt:

1. *Welche mit der Fachliteratur übereinstimmenden und prägnanten Beobachtungskriterien betreffend der Polterphänomenologie bei fünf- bis zwölfjährigen Kindern werden von Fachexperten_innen für Poltern genannt?*

2. *Wie kann ein Tool zur Ersterfassung von Poltern bei fünf- bis zwölfjährigen Kindern aufgrund der genannten Beobachtungskriterien sowie der bestehenden Fachliteratur aufgebaut sein, damit es für Logopäden_innen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind, ein Hilfsmittel für eben diese Ersterfassung darstellt?*
3. *Wie schätzen Logopäden_innen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind, das hergestellte Tool in Bezug auf die Sensibilisierung für das Störungsbild Poltern, die Sicherheitsgewinnung in der Erfassung von Poltern sowie die Handhabung ein?*

1.3. Zieldefinition und Zielgruppe

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, ein Instrument für die Ersterfassung von Poltern zu entwickeln. Der PolterKompass soll zum einen die Logopäden_innen aus der Praxis für das Störungsbild Poltern sensibilisieren, zum anderen ein Hilfsmittel für die Erfassung der Poltersymptomatik darstellen. Anhand des PolterKompass sollen die Anwender_innen entscheiden können, ob weitere diagnostische Massnahmen in Bezug auf Poltern notwendig sind oder nicht.

Das Tool richtet sich an Logopäden_innen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind. Zwar ist bei diesen Anwendern_innen des Tools von einem Grundlagenwissen auszugehen, diese sind jedoch nicht, anders als die Interviewpartnerinnen der Leitfadeninterviews, auf das Störungsbild Poltern spezialisiert. Da es sich bei der Zielgruppe des Tools um Kinder handelt, sollen die Anwender_innen des Tools im Kinderbereich tätig sein.

Mit Hilfe des PolterKompasses soll die Poltersymptomatik bei Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren untersucht werden. Die Wahl dieser Altersspanne wird im Kapitel 5.2 *Zielgruppe* erläutert.

1.4. Methodische Entscheide

Die Bachelorthese lässt sich der qualitativen Sozialforschung zuordnen. Als Vorgehensweise wird das Forschungsdesign der Handlungsforschung gewählt. Die Erhebung der Daten erfolgt anhand der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur sowie der Durchführung von problemzentrierten, halbstrukturierten Interviews. Als Aufbereitungsverfahren der Daten dieser Fachexperteninterviews wird die Transkription festgelegt. Die Auswertung der Angaben erfolgt mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse, für welche deduktive sowie induktive Kategorien gebildet werden. Der Vergleich dieses Kategoriensystem stellt die Ausgangslage für die Erarbeitung des Tools «PolterKompass» dar. Grundlage für die abschliessende Überarbeitung des Tools ist eine Kurzevaluation mittels eines Fragebogens.

Eine Ausführung des methodischen Vorgehens der zugrunde liegenden Bachelorarbeit ist Kapitel 3 *Forschungsdesign und Methodik* nachzulesen.

1.5. Rahmenbedingungen

Der erste Schritt dieser Arbeit stellte die Materialbearbeitung dar. Diese wurde als Voraussetzung für die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen genutzt. Auf diese Formulierung des Theorieteils dieser Bachelorthese, was schwerpunktmässig in den Monaten Juli bis September stattfand, erfolgte die empirische Datenerhebung. Für diese Ermittlung des Expertenwissens wurden verschiedene Fachexpertinnen für Poltern im September angeschrieben. Im Oktober, respektive November konnten dann zwei halbstrukturierte Leitfadeninterviews durchgeführt werden. Beide Interviews wurden per Telefon geführt. Darauf folgten die Aufbereitung sowie Auswertung der Daten, was Ende November abgeschlossen werden konnte. Im Anschluss erfolgte die Erarbeitung des «PolterKompass Version 0». Diese erste Beta-Version des Tools konnte bis Weihnachten fertiggestellt werden. Während dessen wurden bereits Logopädinnen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind, schriftlich bezüglich der Kurzevaluation des «PolterKompass Version 0» angefragt. Kurz nach dem Jahreswechsel konnte der Fragebogen für eben diese Kurzevaluation des Tools abgeschlossen werden. Dieser Fragebogen, mit samt allen notwendigen Informationen, wurde dann also anfangs Januar per Mail an drei Logopädinnen geschickt, welche mögliche zukünftige Anwenderinnen des PolterKompasses darstellen. Nach dem Erhalt der drei Rückmeldungen erfolgte die definitive Überarbeitung der Beta-Version. Ende Januar konnte dann der PolterKompass Version 1.0 fertiggestellt werden.

Die definitive Version des Erstfassungsinstruments erfolgt dann in Zusammenarbeit mit Wolfgang G. Braun. Ziel ist es, die Revision des PolterKompass Version 1.0 im März abzuschliessen, damit das Tool in digitaler Form im selben Monat veröffentlicht werden kann.

2. Theoretische Grundlagen

Da es sich bei dem entstehenden PolterKompass um ein Tool für die Ersterfassung handeln soll, wird diese Thematik direkt zu Beginn erläutert. Anschliessend wird auf den Begriff der Redeflussstörung genauer eingegangen, welcher die Poltersymptomatik zugeordnet wird. Zu guter Letzt wird das Störungsbild ausführlich beschrieben.

2.1. Ersterfassung

In diesem Kapitel wird der Aspekt der Prävention sowie dessen Zusammenhang mit dem Ersterfassungstool erklärt.

2.1.1. Prävention

«Prävention bezeichnet alle Interventionshandlungen, die sich auf Risikogruppen mit klar erwartbaren, erkennbaren oder bereits im Ansatz eingetretenen Anzeichen von Störungen und Krankheiten richten» (Laser & Hurrelmann, 1998; zitiert nach Braun & Steiner, 2012, S. 26). Die präventive Arbeit wird üblicherweise in die drei Untergruppen primäre, sekundäre und tertiäre Prävention unterteilt. Die primäre Prävention stellt jene Interventionshandlung dar, bei welcher die Wahrscheinlichkeit einer Störung oder Krankheit vorhanden ist. Von der sekundären Prävention wird gesprochen, wenn Merkmale einer Störung oder Krankheit vorhanden, diese allerdings noch nicht eingetreten sind. Die tertiäre Prävention stellt die Beeinflussung von bereits eingetretenen Auffälligkeiten dar, um so weitere Folgen zu vermeiden (vgl. Franzkowiak, 2006; zitiert nach Braun & Steiner, 2012, S. 25-26). Diese präventive Arbeit ist in der Logopädie von grosser Bedeutung. Die Sicherstellung der Sprachentwicklung und das Entgegenwirken von sozialen Benachteiligungen sind als allgemeine Ziele hervorzuheben (vgl. Braun & Steiner, 2012, S. 25, 28).

2.1.2. Einordnung Ersterfassung

Unter dem Begriff «Früherkennung» versteht sich das frühzeitige Wahrnehmen von Krankheit, Vorstufen von Krankheiten sowie Risikofaktoren von Krankheiten. Die Früherkennung wird zur logopädischen Präventionsarbeit gezählt (vgl. Abholz und Lerch, 2010, S. 39). Das Erkennen, wie auch die Erfassung dieser Auffälligkeiten ist als gezieltes Angebot der Logopädie zu nennen. Diese richtet sich dabei an Risikogruppen. Bei der Ersterfassung werden die erkannten Merkmale erstmals zusammengestellt. Diese Analyse wird anschliessend für den Entscheid bezüglich der Weiterarbeit genutzt. Die Ersterfassung wird somit der sekundären Prävention zugeordnet und stellt die Vorstufe der Diagnostik dar. Diagnostik wird als spezielles logopädisches Angebot gewertet und bei Personen mit speziellen Bedürfnissen eingesetzt (vgl. Kempe, 2010, S. 9). «Diagnostik kommt aus dem Griechischen und bedeutet Durchforschung im Sinne von Unterscheiden, Entscheiden, Erkennen und Urteilen» (Eicher, 2009, S. 36). Mittels Diagnostik kann eine logopädische Diagnosestellung erfolgen, welche Voraussetzung für

eine gute Therapieplanung ist. Für die meisten Bereiche der Logopädie bestehen standardisierte und normierte Diagnostikverfahren (vgl. Eicher, 2009, S. 36, 46).

2.2. Redeflussstörung

Im folgenden Kapitel wird einleitend der Begriff «Redeflussstörung» beschrieben. Darauf aufbauend werden die funktionellen Unflüssigkeiten, welche bei der Poltersymptomatik von grosser Bedeutung sind, erläutert.

2.2.1. Definition

Mit dem Begriff «Redeflussstörung» lassen sich im Allgemeinen die beiden Störungsbilder Stottern und Poltern zusammenfassen. Zang und Metten (2014, S. 9-10) erklären den Begriff durch eine bildliche Darstellung eines Wasserflusses. Sofern keine Beeinträchtigung des Redeflusses vorliegt, wird die Sprache als regelmässig fliessender Fluss beschrieben. Bei einer Störung des Redeflusses wird somit dieses regelmässige Fliessen gestört, indem sich bestimmte Hindernisse auf den Wasser- respektive Redefluss auswirken. Diese Hindernisse unterscheiden sich bei den Phänomenen Stottern und Poltern, weshalb sich auch die Art der Unflüssigkeiten als verschieden erweisen. Während beim Stottern Hindernisse wie Steine und Baumstämme zu Unterbrechungen des Wasser- beziehungsweise Redeflusses führen, erweist sich der Fluss beim Poltern als sehr unregelmässig fliessend. Dabei sind enge Passagen sowie Stromschnellen dafür verantwortlich, dass sich das Gewässer als sehr unruhig erweist und dass sich der sehr schnell fliessende Fluss teilweise überschlägt.

2.2.2. Funktionelle Unflüssigkeiten

Neben den unterschiedlichen Unflüssigkeiten der beiden Phänomenen Stottern und Poltern gibt es zusätzlich die normalen Unflüssigkeiten, welche nicht als Merkmal einer Redeflussstörung zu werten sind. «Alle kompetenten Sprecher sind einen Teil ihrer Sprechzeit «unflüssig». Die machen Pausen, Einschübe, wiederholen ein Wort und korrigieren angefangene Phrasen» (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 22). Diese normalen Unflüssigkeiten sind als unauffällig einzustufen. Ein erwachsener Sprecher spricht bis zu 20% der Sprechzeit unflüssig, ohne dabei als unflüssig sprechend wahrgenommen zu werden. Die Toleranz, inwiefern die Unflüssigkeiten als auffällig oder unauffällig eingeschätzt werden, ist jedoch klar kontextabhängig. Solche normalen Unflüssigkeiten können auch als kommunikativ-pragmatisches Mittel genutzt werden. So kann dem Zuhörer beispielsweise mittels einer inhaltlichen Unterbrechung mitgeteilt werden, dass es sich lediglich um einen Stopp handelt und die Äusserung fortgesetzt wird. Aufgrund dieses funktionellen Aspektes der Unflüssigkeiten werden die Begrifflichkeiten «normale Unflüssigkeit» und «funktionelle Unflüssigkeit» als Synonym verwendet (vgl. Sandrieser & Schneider, 2015, S. 22-23).

2.3. Poltern

In diesem Kapitel wird im Detail auf die Poltersymptomatik eingegangen. Die Basis stellen dabei die Definition sowie die Beschreibung der Symptomatik dar. Anschliessend werden Hypothesen zur Ursache wie auch die Prävalenz von Poltern aufgezeigt. Schliesslich werden die Themen Differenzialdiagnostik und Diagnostik erörtert.

2.3.1. Definitionen und Konzepte von Poltern

Poltern ist ein Syndrom, das durch eine Sprechgeschwindigkeit charakterisiert ist, die entweder abnorm schnell, irregulär oder beides ist. In gepolterter Sprache ist das Sprechen in einem oder mehreren der folgenden Bereiche beeinträchtigt:

1. Unfähigkeit, normale Laut-, Silben-, Phrasen- oder Pausenstrukturen aufrechtzuerhalten.
2. Nachweis von über das normale Mass hinausgehende Unflüssigkeiten, die Mehrheit davon gleichzeitig untypisch für Unflüssigkeiten, die bei Stottern auftreten,
3. eingeschränkte Verständlichkeit bei übermässiger Koartikulation (Auslassung von Silben oder Lauten) und unpräziser Artikulation.

(St. Louis et al., 2007; zitiert nach Sick, 2014, S. 24)

Aufgrund der grossen Bandbreite an Symptomen erweist sich die Definition von Poltern als schwierig. Daher existiert nach wie vor keine übereinstimmende Beschreibung der Redeflussstörung, welche von Klinikern und Forschern gleichermaßen akzeptiert wird. Die oben aufgeführte Arbeitsdefinition von St. Louis und Mitarbeitenden stellt die derzeit von der International Cluttering Association ICA verwendete Definition dar (vgl. Sick, 2014, S. 23). Die Bezeichnung «Redeflussstörung» wird identisch wie beim Stottern mit dem Auftreten von Unflüssigkeiten begründet (vgl. Sick, 2000, S. 10). Neben diesen Unflüssigkeiten geht Poltern mit einer weiteren Vielzahl von Symptomen einher. Daher liegt eine Vielzahl verschiedener Definitionen und Konzepte vor, welche eben diese Bandbreite an Symptomen versuchen zu benennen. Im Folgenden werden verschiedene dieser Erklärungsansätze dargestellt (vgl. Sick, 2014, S. 20).

Definition und Konzept von Weiss

Weiss (1964; zitiert nach Sick, 2014, S. 20) bezeichnet Poltern als eine Sprechstörung, welche auf einer zentralen sprachlichen Unausgeglichenheit («central language imbalance») basiert. Diese betrifft alle Modalitäten der Sprache, wie auch das Verhalten im Allgemeinen. Weiss unterteilt die Symptome in obligatorische, fakultative sowie assoziierte Symptome. Bei den obligatorischen Symptomen handelt es sich allerdings vorwiegend um nichtsprachliche Aspekte (vgl. Sick, 2014, S. 20). Zur Veranschaulichung des Störungsbildes verwendet Weiss (1964) das Bild eines Eisbergs. Dabei werden mehrere (Symptom-)Spitzen und die unter Wasser liegende «zentrale Unausgeglichenheit der Sprache» dargestellt (zitiert nach Schneider, 2017, S. 245).

Abbildung 1: Modell der Central Language Imbalance (Weiss, 1964; zitiert nach Schneider, 2017, S. 245)

Definition und Konzept von Daly und Burnett

Daly und Burnett (1999; zitiert nach Sick, 2014, S. 21) bezeichnen Poltern als Syndrom. Darunter ist das gleichzeitige Auftreten mehrerer Auffälligkeiten, welche allerdings nicht zwingend auftreten müssen, zu verstehen (vgl. Franke, 2004; zitiert nach Wiecha, 2012, S. 193). Laut Daly und Burnett handelt es sich bei Poltern um Störungen in den Bereichen Kognition, Linguistik, Pragmatik, Sprechmotorik sowie Motorik. Kann in jeder dieser Dimensionen mindestens eine Störung beobachtet werden, deutet dies auf das Störungsbild Poltern hin (vgl. Daly & Burnett, 1999; zitiert nach Sick, 2014, S. 20). Die Schwierigkeit bei dieser Definition stellt das Fehlen der Kernsymptomatik sowie der enorme Umfang der Phänomenologie dar, was eine klare Abgrenzung zu anderen Störungsbildern deutlich erschwert (vgl. Sick, 2014, S. 20).

Definition von Van Zaalen und Winkelmann

Van Zaalen und Winkelmann (2009; zitiert nach Zang & Metten, 2014, S. 13) definieren Poltern als ein Anpassungsproblem des Sprechtempos. Polterer zeigen Schwierigkeiten bei der Anpassung des Sprechtempos an das vorherrschende sprechmotorische und linguistische Niveau. Dabei unterscheiden sie zwischen zwei Typen:

Typ 1 stellt motorisch-phonologisches Poltern dar, wobei sich die Auffälligkeiten auf die Aussprache beziehen. Dieser Typ ist durch lautliche Veränderungen wie Zusammenziehungen («Feuaauto» statt «Feuerwehrauto») und Auslassungen («Feuerwehrauo» statt «Feuerwehrauto») gekennzeichnet.

Beim Typ 2 handelt es sich um linguistisch-syntaktisches Poltern, wobei sich die Auffälligkeiten in der Sprachplanung zeigen. Diese Form lässt sich durch Satzkorrekturen («Ich ging – fuhr nach Hause»), Wiederholungen (Ich ging, ich ging nach Hause») Interjektionen («äh») und semantischen Fehlern («Ich bin 33 Tage alt» statt «Ich bin 33 Jahre alt») erkennen. Die beiden Typen können auch in kombinierter Form auftreten. Es gilt diese zudem noch weiter zu untersuchen (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 13).

2.3.2. Phänomenologie

Analog zur Definition von Poltern erweist sich auch das Beschreiben der Symptomatik von Poltern als schwierig. Die grosse Bandbreite an möglichen Symptomen, welche mit Poltern in Verbindung gebracht werden, erschweren die Festlegung der Poltersymptomatik. Die verschiedenen Erklärungsansätze lassen allerdings darauf schliessen, dass bei diesem Spektrum an Symptomen zwischen obligatorischen und fakultativen Symptomen unterschieden werden kann. Diese obligatorischen Symptome werden als Kernsymptome von Poltern bezeichnet. Kernsymptome stellen zum einen die Basis für die Definition, zum anderen die Voraussetzung für die Diagnose Poltern dar. Obwohl bezüglich dieser Einteilung nach wie vor keine Sicherheit besteht, werden weitgehend die Symptome erhöhtes und / oder irreguläres Sprechtempo, phonetisch-phonologische Auffälligkeiten sowie Unflüssigkeiten als Kernsymptome von Poltern bezeichnet (vgl. Wiecha, 2012, S. 194; Sick, 2014, S. 71-72; Zang & Metten, 2014; S. 14). Neben diesen als obligatorisch zu wertenden Symptomen besteht eine Vielzahl an fakultativen Symptomen, welche die Poltersymptomatik begleiten können. Durch eine Literaturrecherche von St. Louis und Hinzmann aus dem Jahr 1986 konnte eine Liste erstellt werden, in welcher 65 Symptome aufgelistet sind, welche in Verbindung mit Poltern gebracht werden können (vgl. Sick, 2000, S. 8). Da sich eine solch umfassende Auflistung als nicht zweckmässig erweisen würde, wird folgend lediglich auf die Kernsymptomatik sowie auf mehrfach genannt und demnach prägnante fakultative Symptome detaillierter eingegangen.

Erhöhtes und / oder irreguläres Sprechtempo

«Das Symptom, das am häufigsten Poltern zugeordnet wird, ist ein erhöhtes und irreguläres Sprechtempo» (Sick, 2014, S. 27). Das Sprechen von Polterer erweist sich oftmals zeitweise als zu schnell, beziehungsweise als sehr variierend bezüglich der Geschwindigkeit. Diese zu hohe oder unregelmässige Sprechgeschwindigkeit hat meistens eine Beeinträchtigung der Verständlichkeit zur Folge (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 14). Da sich bei Kindern die Sprechgeschwindigkeit erst entwickelt, kann im Vorschulalter bereits ein niedriges Sprechtempo als zu hoch wahrgenommen und charakterisiert werden (vgl. Riley & Riley, 1985; zitiert nach Sick, 2014, S. 98).

Phonetisch-phonologische Auffälligkeiten

Als phonetisch-phonologische Auffälligkeiten werden Veränderungen auf Laut-, Silben- sowie Wortebene bezeichnet. Diese können sich durch Auslassungen, Ersetzungen, Hinzufügungen wie auch Umstellungen zeigen. Wird ein Wort («sozsagn» statt «sozusagen») oder ein Satz («Das gudee» statt «Das ist eine gute Idee») wie ein Teleskop zusammengezogen, wird von einer Akzeleration gesprochen (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 14-15). Oftmals sind diese phonetisch-phonologischen Abweichungen mit einer vorübergehenden Erhöhung des Sprechtempos verbunden, weshalb auch von «phonetisch-temporalen Auffälligkeiten» gesprochen wird.

Solche phonematischen Fehlrealisierungen können durchaus auch bei normalem Sprechtempo beobachtet werden (vgl. Sick, 2014, S. 32).

Funktionelle Unflüssigkeiten

Ähnlich wie beim Stottern ist der Sprechfluss beim Poltern durch Unflüssigkeiten gekennzeichnet. Aufgrund dieser Symptomatik wird Stottern auch zu den Redeflussstörungen gezählt. Die Unflüssigkeiten beim Poltern lassen sich qualitativ von jenen beim Stottern und quantitativ von jenen bei Normalsprechern unterscheiden. Bezüglich der Qualität sind die Unflüssigkeiten beim Poltern identisch wie bei Normalsprechern, weshalb von funktionellen Unflüssigkeiten gesprochen wird. Diese fallen auf einem niedrigen Spannungsniveau aus und zeigen sich mehrheitlich als Silben- oder Satzteilwiederholungen (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 9, 14). Zudem fallen Wort- sowie Satzabbrüche, Umformulierungen sowie der Einsatz von Interjektionen (Flickwörter wie «ehm» oder «also») auf (vgl. Sick, 2014, S. 35). Bezüglich der Quantität dieser Unflüssigkeiten sagt Van Zaalen-oppoort Hof (2009; zitiert nach Sick, 2014, S. 35), dass ein polternder Sprecher in Bezug auf die Anzahl der Wörter in der Spontansprache mehr als 5%, ein nicht polternder Sprecher weniger als 5% Unflüssigkeiten zeigt.

Selbstwahrnehmung / Monitoringprozesse

Das mangelnde Störungsbewusstsein stellt ein weiteres Symptom der Polterphänomenologie dar. Polternde Sprecher sind sich ihrer auffälligen Sprechweise oftmals gar nicht bewusst und erkennen demnach nicht, dass für eine verbesserte Verständlichkeit eine Veränderung des Sprechens notwendig wäre (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 16). Dennoch ist zu beobachten, dass polternde Personen in der Lage sind, ihr Sprechen kurzzeitig zu kontrollieren und so die Poltersymptomatik vorübergehend zu unterdrücken. Diese Eigenschaft der Sprechkontrolle stellt einen wichtigen Faktor bei der Diagnostik des Störungsbildes dar (vgl. Sick, 2014, S. 49-50).

Sprachstörung

Im Rahmen des Störungsbildes Poltern lassen sich Auffälligkeiten im Sprachsystem wahrnehmen. Solche sprachlichen Diskrepanzen können sich in allen Teilbereichen zeigen. So können Störungen im Sprachverständnis, im Bereich Phonetik / Phonologie, Morphologie / Syntax, Semantik / Lexikon, Pragmatik wie auch in der sprachlichen Strukturierung auftreten. Symptome wie Wortfindungsstörungen, Schwierigkeiten in der Satzstellung sowie pragmatische Auffälligkeiten können somit mit der Poltersymptomatik einhergehen. Diese Symptome stützen die Diagnose Poltern, sind allerdings nicht als obligatorisch zu werten. Im Kindesalter stellt daher die Abgrenzung von einer Sprachentwicklungsstörung eine grosse Schwierigkeit dar (vgl. Sick, 2014, S. 36-40).

Kommunikation

Schwierigkeiten auf der kommunikativ-pragmatischen Ebene zeigen sich unter anderem beim Antwort- und Reparaturverhalten sowie bei der Verständnissicherung (vgl. Sick, 2014, S. 42). Das Korrigieren wie auch das Umschreiben von polternden Sprechsequenzen ist dabei nur bedingt möglich. Die Antwort erweist sich oft als genauso unverständlich wie vorher. Des Weiteren kann das Einhalten von Kommunikationsregeln, wie beispielsweise der Sprecherwechsel, sowie das korrekte Interpretieren von nonverbaler Kommunikation eine Herausforderung darstellen (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 16).

Schriftsprache

Neben Störungen auf der lautsprachlichen Ebene zeigt sich die Poltersymptomatik ebenfalls im Sprachsystem der Schriftsprache. Die Auffälligkeiten können dabei beim Lesen sowie Schreiben festgestellt werden. Diese widerspiegeln die Symptomatik der Lautsprache und gehen oftmals mit einem zu hohen Lese- sowie Schreibtempo einher (vgl. Daly, 1996; Ward, 2006; Dalton & Hardcastle, 1989; zitiert nach Sick, 2014, S. 48). Das Lesen kann durch Wortgliederungsstörungen, Buchstabierungsprobleme wie auch Wiederholungen auffallen. Beeinträchtigungen beim Schreiben können sich als fehlerhafte Rechtschreibung wie auch als graphomotorische Auffälligkeiten, unter anderem in Form einer schwer leserlichen Handschrift, zeigen (vgl. Weiss, 1964; De Hirsch, 1970; zitiert nach Sick, 2014, S. 47-48). Ausserdem können Entwicklungsdyslexien und -grafien kombiniert mit der Poltersymptomatik auftreten, welche allerdings von diesen typischen Poltersymptomen abzugrenzen sind (vgl. Sick, 2014, S. 47).

Prosodie / Stimme

Auffälligkeiten in der Sprechmelodie zeigen sich oftmals durch ein unrhythmisches Sprechen (vgl. Weiss, 1964; Grewel, 1970; Van Zaalen-Op»t Hof, 2009; zitiert nach Sick, 2014, S. 44). «Fehlerhafte Pauseneinteilung, der Sprechsituation unangepasstes Sprechtempo sowie Unflüssigkeiten führen dazu, dass das Sprechen als unrhythmisch erlebt wird» (Sick, 2014, S. 44). Fehlerhafte Betonungsmuster wie auch ein nicht der Situation angepasstes Sprechen, zum Beispiel in Bezug auf die Lautstärke, stellen weitere Aspekte der auffallenden Prosodie bei polternden Sprechern dar (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 16).

Des Weiteren kann bei Polterern ein unpassender Einsatz von Sprechpausen beobachtet werden, was sich zusätzlich auf die Sprechmelodie auswirkt. Die Pausensetzung kann regelwidrig innerhalb von Tongruppen als zu lang oder zu kurz sowie als zu häufig oder zu wenig erfolgen. Diese inkorrekte Pausensetzung kann als Aspekt der Prosodie wie auch der Unflüssigkeiten gewertet und der Poltersymptomatik zugeordnet werden (vgl. Dalton & Hardcastle, 1989; zitiert nach Sick, 2014, S. 45).

Kognition

«Inkongruenz zwischen Denken und Sprechen ist eines der ersten Symptome, die in der Literatur über Poltern beschrieben werden» (Weiss, 1964; zitiert nach Sick, 2014, S. 54). Das Denken von Polterer wird als schlecht organisiert sowie als genauso ungeordnet wie das Sprechen beschrieben (vgl. Wiecha, 2012, S. 194). Poltersymptome wie Unflüssigkeiten, hohes Sprechtempo, syntaktisch-morphologische sowie lexikalisch-semantische Probleme verdeutlichen diese unstrukturierten Gedanken (vgl. St. Louis & Myers, 1995; zitiert nach Sick, 2014, S. 54). Im Allgemeinen werden Störungen der Aufmerksamkeit sowie Konzentration als Symptom, teils gar als Kernsymptom von Poltern gewertet (vgl. Weiss, 1964; Op»t Hof & Uys, 1974; Daly, 1996; zitiert nach Sick, 2014, S. 50). Diese nichtsprachlichen Auffälligkeiten haben negative Folgen auf die Symptomwahrnehmung, Sprechkontrolle sowie kommunikativ-pragmatische Fähigkeiten und können in Zusammenhang mit einem Aufmerksamkeitssyndrom stehen (vgl. Sick, 2014, S. 51).

2.3.3. Ätiologie

«Die Ursachen, die für das Entstehen von Poltern verantwortlich sind, sind noch nicht geklärt. Heutige Erklärungsansätze sind als Annahmen zu verstehen, weil man noch viel zu wenig über das Poltern weiss» (Zang & Metten, 2014, S. 20). Bezüglich der Ätiologie von Poltern wird vorwiegend zwischen genetischen und hirnrorganischen Faktoren unterschieden. Mit Hilfe von Anamnesegesprächen konnte ein gehäuftes familiäres Auftreten von Poltern festgestellt werden (vgl. Luchsinger, 1963; Weiss, 1964; Becker & Grundmann, 1970; Op»t Hof & Uys, 1974; zitiert nach Wiecha, 2012, S. 195). Da zudem bei der Redeflussstörung Stottern, welche oftmals in Verbindung mit Poltern gebracht wird, eine mittelgradige bis hohe Vererbbarkeit nachgewiesen wurde, ist auch bei Poltern von einer erblichen Disposition auszugehen (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 21). Da neben den typisch logopädischen auch einige neuropsychologische Symptome, welche als Beeinträchtigung der kognitiven und sozialen Exekutivfunktionen zu werten sind, zum Störungsbild Poltern gezählt werden, spricht Heidler (2013, S. 23) bei Poltern über Symptome eines dysexekutiven Syndroms.

2.3.4. Auftretenshäufigkeit

Reines Poltern tritt relativ selten auf. Eine feste Angabe zur Auftretenshäufigkeit der Sprechstörung existiert allerdings noch nicht. Aufgrund verschiedener Studien ist von einem Häufigkeitswert zwischen 0,4% bis 1,5% auszugehen (vgl. Sick, 2014, S. 59). Bedeutend häufiger tritt Poltern kombiniert mit Stottern auf. Es wird geschätzt, dass jede dritte stotternde Person zusätzlich poltertypische Symptome aufweist. Die Redeflussstörung tritt häufiger bei Jungen auf, wobei von einem Verhältnis 4:1 ausgegangen wird (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 19). Poltern kann erst ab einem Alter von drei bis vier Jahren festgestellt werden. Vorher erweist sich die Komplexität der morphologisch-syntaktischen Leistungen als zu gering, weshalb eine

Diagnosestellung noch nicht möglich ist. Die Symptomatik verstärkt sich in der Pubertät (vgl. Sick, 2014, S. 59).

2.3.5. Differenzialdiagnostik

Stottern

Aufgrund des Auftretens von Unflüssigkeiten werden Stottern wie auch Poltern als Redeflussstörung bezeichnet (vgl. Sick, 2000, S. 10). Für eine klare Trennung der beiden Störungsbilder muss eine Analyse der Symptome, speziell der Unflüssigkeiten, vorgenommen werden. Während die stottertypischen Unflüssigkeiten durch Blockaden, Dehnungen und Repetitionen geprägt sind, ähneln jene beim Poltern viel mehr den funktionalen Unflüssigkeiten Normalsprechender. Diese werden auf einem niedrigen Spannungslevel produziert (vgl. Schneider, 2017, S. 247; Van Zaalen-op»t Hof, 2009, zitiert nach Sick, 2014, S. 35). Zudem zeigen Stotterer in den Bereichen Artikulation, Syntax, Morphologie, Pragmatik sowie Schriftsprache keine Auffälligkeiten (vgl. Ivan, 2007; zitiert nach Grohnfeldt, 2012, S. 130). Neben diesen sprachlichen Unterschieden erwähnen Pascher und Bauer (1984, S. 174) die Kriterien fehlendes Störungsbewusstseins und Verbesserung der Symptomatik durch Erhöhung der Aufmerksamkeit. Diese Unterschiede sprechen für Poltern. Wichtig bei der Differenzialdiagnostik von Stottern und Poltern ist jedoch der Aspekt, dass die beiden Störungsbilder oftmals kombiniert, sprich parallel auftreten (vgl. Schneider, 2017, S. 247).

Schnellsprechen

Unter dem Begriff Schnellsprechen wird eine reine Tachylalie, ohne neurologische oder psychiatrische Grunderkrankung, verstanden. Da ein erhöhtes und / oder irreguläres Sprechtempo als Kernsymptom von Poltern bezeichnet wird, ist eine klare Abgrenzung der beiden Begriffen klar notwendig. Während Polterer nicht fähig sind, das Sprachproduktionssystem an das hohe Sprechtempo anzupassen, wird das schnelle Sprechen bei einer reinen Tachylalie als flüssig und störungsfrei beschrieben. Die beiden Sprechweisen unterscheiden sich folglich in der Qualität sowie Quantität der phonetischen Auffälligkeiten (vgl. Sick, 2014, S. 67). Aufgrund dessen wird das Sprechen bei Schnellsprechern auch als flüssig und verständlich wahrgenommen (vgl. Weiss, 1964; zitiert nach Sick, 2014, S. 67).

Spracherwerbsstörung

Obwohl die Definition von De Hirsch im Jahre 1970, dass es sich bei Poltern um eine Form der Sprachentwicklungsstörung handle, als veraltet gewertet wird, ist eine eindeutige Abgrenzung der beiden Störungsbilder nach wie vor schwierig. Ein polternder Sprecher kann beim Sprechen in allen sprachlichen Teilbereichen Auffälligkeiten zeigen. Im Gegensatz zu einer Spracherwerbsstörungen gehen diese Auffälligkeiten beim Poltern jeweils mit einem erhöhten Sprechtempo einher. Können diese sprachlichen Abweichungen, wie phonologisch-phonetische Auffälligkeiten oder linguistische Unflüssigkeiten, durch eine Verlangsamung des

Sprechtempo reduziert werden, so werden diese Symptome der Polterphänomenologie zugeordnet. Fällt jedoch eine Konstanz und Konsequenz dieser sprachlichen Auffälligkeiten auf, sind sie als Symptome einer Spracherwerbsstörung zu werten. Schwierig wird eine klare Abgrenzung der beiden Störungsbilder, wenn eine inkonstante phonologische Störung vorliegt (vgl. Sick, 2014, S. 37, 68).

Nuscheln

Unter dem Begriff Nuscheln ist undeutliches Sprechen zu verstehen. Die artikulatorischen Auffälligkeiten beim Poltern, welche zur Kernsymptomatik gezählt werden, ebenfalls mit einer Undeutlichkeit des Sprechens einher gehen können. Dadurch ist eine Abgrenzung der beiden Sprechweisen notwendig. Während Nuscheln anhand einer unpräzisen Aussprache, einem Verschlucken der Endungen, einer reduzierten Mundbewegung oder einer eher leisen Sprechlautstärke erkannt werden kann, gehen die phonetischen Auffälligkeiten beim Poltern mit einem erhöhten und / oder irregulären Sprechtempo einher (vgl. Sick, 2014, S. 69).

2.3.6. Diagnostik

Eine umfassende logopädische Diagnostik kann Aufschluss darüber geben, ob die Redeflussstörung Poltern vorliegt oder nicht. Zudem kann eine ausführliche Untersuchung Angaben zu begleitenden Störungen, zu den Auswirkungen des Polterns im Alltag sowie zu möglichen Therapiemassnahmen liefern (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 23).

2.3.6.1. Problematik

Voraussetzung für eine logopädische Diagnose ist die Möglichkeit, dass der Schweregrad der Symptomatik gemessen werden kann. Im deutschsprachigen Raum existiert nach wie vor kein evaluiertes Instrument, welches den Schweregrad von Poltern ermitteln lässt. Somit besteht weiterhin kein standardisiertes Diagnostikverfahren, mit welchem die Diagnose Poltern eindeutig gestellt werden kann (vgl. Sick, 2014, S. 72). Van Zaalen und Reichel (2015; zitiert nach Schneider, 2017, S. 247) schätzen die Erstellung eines solchen standardisierten Tools als schwierig ein. Gründe dafür sind zum einen die grosse Bandbreite der Poltersymptomatik, zum anderen die Uneinigkeit bezüglich der Gewichtung dieser poltertypischen Merkmale (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 23). Eine weitere Schwierigkeit der logopädischen Diagnostik bei Poltern stellt die vorübergehende Kontrolle der Poltersymptomatik dar. Da polternde Personen ihr Sprechen kurzzeitig beherrschen können, ist die Erkennung der Auffälligkeiten gegebenenfalls nicht in der ersten Diagnostikstunde möglich (vgl. Sick, 2014, S. 74).

2.3.6.2. Diagnostikbereiche

«Eine einheitliche Vorgehensweise in der Diagnostik des Polterns gibt es noch nicht, da noch nicht endgültig und einheitlich geklärt ist, welche Diagnostikkriterien beziehungsweise welche Symptome als Standard für die Diagnose Poltern gelten» (Zang & Metten, 2014, S. 23). Im Werk von Sick (2014, S. 74-77) ist eine ausführliche Auflistung von Diagnostikbereichen und

Untersuchungsverfahren zu finden, welche mögliche Inhalte einer logopädischen Polterdiagnostik darstellt. Das diagnostische Vorgehen wird dabei in folgende Einzelschritte unterteilt: (1) Anamnese, (2) Spontansprachanalyse, (3) Überprüfung der oralen Diadochokinese, (4) Untersuchung zu Variationen des Sprechtempos, (5) Untersuchung der kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten, (6) Untersuchung der Selbstwahrnehmung, (7) Überprüfung der auditiven Merkfähigkeit sowie (8) Überprüfung der sprachlichen Strukturierung. Diese Bereiche stellen mögliche Inhalte der Erstdiagnostik dar. Untersuchungen und Überprüfungen der willentlich deutlichen Artikulation, des Lesens, des Schreibens, des automatisierten Sprechens, von Symbol- und Rollenspiel sowie Stimmdiagnostik sind ergänzend als Aspekte der weiterführenden Diagnostik zu werten. Bei den einzelnen Diagnostikbereichen wird das Vorgehen jeweils in zwei Altersstufen unterteilt. Das diagnostische Vorgehen bei Vorschulkindern und Kindern im frühen Grundschulalter unterscheidet sich von jenem bei Schülern, Jugendlichen und Erwachsenen. Nachfolgend soll auf die einzelnen Diagnostikbereiche des logopädischen Erstkontaktes genauer eingegangen werden:

Anamnese

Bei Kindern handelt es sich vorwiegend um eine Fremdanamnese. Dabei werden die Eltern bezüglich des Verlaufs der Sprachentwicklung und zur sprachlichen Problematik befragt (vgl. Wiecha, 2012, S. 197). Neben einer möglichst umfassenden Beschreibung der Symptomatik soll die Kontexterfassung Informationen zum familiären Auftreten von Sprach- und Sprechstörungen liefern (vgl. Sick, 2014, S. 78).

Spontansprachanalyse

Die Erhebung der Spontansprache wird als Hauptkriterium für die Diagnosestellung von Poltern gewertet. Die Analyse umfasst die Untersuchung von artikulatorischen Auffälligkeiten, Sprechgeschwindigkeit, Unflüssigkeiten, Sprachstörungen, kommunikativ-pragmatischen Auffälligkeiten, prosodischen Parameter wie auch Stimme und Atmung (vgl. Sick, 2014, S. 79). Wiecha (2012, S. 197) erachtet dafür eine Aufnahme von zwei bis fünf Minuten, welche längere, zusammenhängende Äusserungen des Kindes enthält, als notwendig.

Überprüfung der oralen Diadochokinese

Unter dem Begriff Diadochokinese wird die Fähigkeit, entgegengesetzte Bewegungen sehr schnell hintereinander auszuführen verstanden (vgl. Franke, 2004; zitiert nach Wiecha, 2012, S. 197). «Die Überprüfung der oralen Diadochokinese liefert keine Hinweise auf die Diagnose Poltern, wohl aber auf therapeutische Konsequenzen» (Sick, 2014, S. 91). Die Untersuchung der diadochokinetischen Fähigkeiten lässt eine Beurteilung bezüglich der artikulatorischen Genauigkeit, der Sprechflüssigkeit sowie eine Einschätzung der mundmotorischen Fähigkeiten zu (vgl. Sick, 2014, S. 91; Wiecha, 2012, S. 197).

Untersuchung zu Variationen des Sprechtempos

Die Überprüfung der Sprechgeschwindigkeit, respektive deren Regularität, hat in Bezug auf die Diagnosestellung Poltern einen hohen Stellenwert. Die Erhebung kann durch eine Analyse einer Spontansprachsequenz oder bei älteren Kindern mittels einer Lesesequenz erfolgen. Eine subjektive Einschätzung des Sprechtempos wird als fehleranfällig charakterisiert (vgl. Sick, 2014, S. 97).

Untersuchung der kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten

Für eine umfassende Untersuchung der Poltersymptomatik gilt es die Aspekte Pragmatik und Kommunikation zu analysieren. Dies beinhaltet unter anderem, dass sich das Sprechen wie auch der Einsatz von Gestik und Mimik als der Situation angemessen erweist (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 27). Die kommunikativ-pragmatischen Fähigkeiten können anhand einer freien, wie auch einer zielgerichteten Spontansprachprobe untersucht werden. Für die Erhebung einer zielgerichteten Spontansprachprobe mittels einer Aufgabenstellung besteht im Deutschen kein standardisiertes Verfahren (vgl. Teigland, 1996; zitiert nach Sick, 2014, S. 109).

Untersuchung der Selbstwahrnehmung

«Im Vergleich zu ihren Zuhörerinnen nehmen polternde Kinder ihre eigene Sprechweise häufig nicht als hastig und unverständlich wahr» (Wiecha, 2012, S. 198). Die Überprüfung der Selbstwahrnehmung erfolgt entweder mittels einer direkten Befragung oder eines Fragebogens zur Selbstwahrnehmung. Vor allem für die therapeutischen Massnahmen ist eine umfassende Einschätzung der Selbstwahrnehmung der Symptomatik, von Sprechängsten und des Kommunikationsverhaltens von grosser Wichtigkeit (vgl. Sick, 2014, S. 75, 113).

Überprüfung der auditiven Merkfähigkeit

Molt (1996; zitiert nach Wiecha, 2012, S. 197-198) ist der Meinung, dass polternde Kinder Schwierigkeiten beim Behalten der gesprochenen Sprache aufweisen. Aufgrund dessen stellt die Überprüfung der auditiven Merkfähigkeit einen weiteren Aspekt der Polterdiagnostik dar. Die Untersuchung bei der Erstdiagnostik sollte dabei die Bereiche auditive Merkfähigkeit für Zahlen und Silbenfolgen umfassen (vgl. Sick, 2014, S. 76).

Untersuchung der sprachsystematischen Fähigkeiten / sprachliche Strukturierung

Aufgrund des häufigen Auftretens von Auffälligkeiten im Sprachsystem ist vor allem im Kindesalter die Beurteilung der Sprachentwicklung erforderlich. Diese Untersuchung erfolgt bestenfalls mittels einer Spontansprachanalyse und der Durchführung von standardisierten Tests. Die Beurteilung beinhaltet die Bereiche Sprachverständnis, Syntax / Morphologie, Semantik / Lexikon sowie Pragmatik / Kommunikation. Die Fähigkeit der sprachlichen Strukturierung kann durch das Nacherzählen von Texten wie auch Erzählen von Bildergeschichten oder Handlungen untersucht werden (vgl. Sick, 2014, S. 104-108).

2.3.6.3. Checklisten zur Diagnosestellung von Poltern

Bei der folgenden Auflistung werden verschiedene Checklisten und Verfahren zur Erkennung von Poltern aufgezeigt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um standardisierte Diagnostikverfahren. Die Instrumente haben vielmehr eine logopädische Bewertung zum Ziel.

Predictive Cluttering Inventory – Daly, 2006

«Das einzige derzeit im deutschen und angloamerikanischen Raum existierende Instrument, das versucht, Poltern anhand einer numerischen Auswertung zu diagnostizieren, ist das «Predictive Cluttering Inventory» (Sick, 2014, S. 73). Dabei handelt es sich um eine «Checkliste Poltern» von David Daly aus dem Jahr 1991. Seit 2006 existiert eine deutsche Übersetzung des Screeningverfahrens (vgl. Sick, 2014, S.73). Mittels 33 Beobachtungskriterien zu den Bereichen Pragmatik, Sprechmotorik, Sprache, Kognition und Motorische Koordination werden die Sprecher anhand einer Skala eingeschätzt. Mit Hilfe dieser Einschätzung kann zwischen Personen, die erstens poltern, zweitens sowohl poltern als auch stottern und drittens weder poltern noch stottern unterschieden werden. Die Wertung erfolgt mittels einer 7-Punkte-Skala, welche von nie (0) bis immer (6) reicht. Das Maximum stellt somit ein Punktwert von 198 Punkte dar. Wird der Wert von 120 überschritten, kann von der Diagnose Poltern gesprochen werden. Ein Wert zwischen 80 und 120 deutet auf die Mischform Poltern und Stottern hin (vgl. Daly, 2006). Da alle Items mit 0-6 Punkten bewertet werden, ist weder die Reliabilität noch die Validität des Tools gegeben. Dass alle Items gleich stark gewichtet werden hat Fehldiagnosen zur Folge und stellt somit eine Problematik des Tools dar (vgl. Sick, 2014, S. 73).

Fluency Assessment Battery – van Zaalen und Winkelmann, 2009

Grundlage des Tools «Fluency Assessment Battery» von Van Zaalen und Winkelmann (2009) stellt eine Beobachtung sowie Messung sechs verschiedener Aspekte in Bezug auf Poltern dar. Dabei handelt es sich um die Bereiche (1) Sprechgeschwindigkeit, (2) Unflüssigkeiten, (3) Artikulation, (4) Sprache, (5) kognitive und emotionale Aspekte und (6) Selbst- versus Fremdwahrnehmung. Die Datenerhebung erfolgt mittels Spontansprachesequenzen, Lese-, Erzähl- und Schreibaufgaben, einem Screening zur phonologischen Präzision sowie einer Einschätzung der Mundmotorik (vgl. Van Zaalen & Reichel, 2015, S. 76).

Screening zur Spontansprache bei Poltern – Sick, 2002

Ein weiteres Screeningverfahren stellt das «Screening zur Spontansprachanalyse bei Poltern» von Ulrike Sick (2002) dar. Grundlage dafür ist eine Spontanspracherhebung von zwei bis drei Minuten. Die Analyse der Sprechprobe wird in die Bereiche Phonetik, Unflüssigkeiten, Sprache sowie Artikulationsrate, Prosodie und Stimme unterteilt. Die Bewertung erfolgt mittels der Beurteilung unauffällig (0), vielleicht auffällig (1) oder sicher auffällig (2). Schlussfolgerung dieser orientierenden Auswertung ist eine der nachfolgenden Diagnosen: Poltern, Stottern und Poltern oder eine sonstige Diagnose (vgl. Sick, 2002).

3. Forschungsdesign und Methodik

Im folgenden Kapitel wird die Einordnung der Bachelorthese in die qualitative Forschungstechnik sowie die Handlungsforschung erläutert.

3.1. Forschungsdesign und Forschungsverfahren im Überblick

Die nachfolgende Grafik (Abbildung 2) stellt den Aufbau des Entwicklungsprojekts dar. Dabei werden das Forschungsdesign sowie das methodische Vorgehen ersichtlich.

Technik	Forschungsdesign	Erhebungsverfahren	Aufarbeitungsverfahren	Auswertungsverfahren	Erarbeitung Kompass
• qualitative Forschung	• Handlungsforschung	• problemzentriertes, halbstrukturiertes Interview	• Transkription	• qualitative Inhaltsanalyse durch Kategorienbildung	• Zusammenfassung • Vergleichen • Strukturierung

Abbildung 2: Projektübersicht (Schuler, 2020)

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine qualitative Forschung, welche dem Forschungsdesign der Handlungsforschung zugeordnet wird. Für die Erhebung der Daten wird neben der Literaturrecherche das problemzentrierte, halbstrukturierte Interview als Erhebungsverfahren gewählt. Die Aufarbeitung der Daten erfolgt mittels der Transkription. Als Auswertungsverfahren wird eine qualitative Inhaltsanalyse durch Kategorienbildung eingesetzt. Dabei wird zwischen deduktiven und induktiven Kategorien unterschieden. Für die anschließende Erarbeitung des PolterKompasses werden die, durch die Fachliteratur sowie Fachexperteninterviews erhobenen Daten, zusammengeführt, gegenübergestellt und strukturiert.

3.2. Qualitative Forschung in Bezug auf die Forschungsfragen

Hinsichtlich der Beantwortung der Fragestellungen und dementsprechend der Zielsetzung dieser Bachelorthese wird die qualitative Forschungstechnik gewählt.

Die drei zu beantwortenden Fragestellungen lauten wie folgt:

- 1. Welche mit der Fachliteratur übereinstimmenden und prägnanten Beobachtungskriterien betreffend der Polterphänomenologie bei fünf- bis zwölfjährigen Kindern werden von Fachexperten_innen für Poltern genannt?*
- 2. Wie kann ein Tool zur Ersterfassung von Poltern bei fünf- bis zwölfjährigen Kindern aufgrund der genannten Beobachtungskriterien sowie der bestehenden Fachliteratur aufgebaut sein, damit es für Logopäden_innen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind, ein Hilfsmittel für eben diese Ersterfassung darstellt?*

3. *Wie schätzen Logopäden_innen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind, das hergestellte Tool in Bezug auf die Sensibilisierung für das Störungsbild Poltern, die Sicherheitsgewinnung in der Erfassung von Poltern sowie die Handhabung ein?*

Als Grundsätze der qualitativen Forschung sind unter anderem die Postulate «Forderung nach Subjektbezogenheit», «eine Untersuchung in einer möglichst normalen, alltäglichen Umgebung» sowie «die Generalisierung der Ergebnisse» zu nennen (vgl. Mayring, 2016, S. 19-20). Forschungsgegenstand von diesem Forschungsprojekt stellen die Logopäden_innen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind, dar. Diese sind als Ausgangslage wie auch als Ziel zu nennen. Die vorliegende Bachelorthese bezieht sich demnach klar auf eben diese Subjekte. Die Leitfadeninterviews mit den Fachexperten_innen für Poltern, welche sich intensiv mit dem Störungsbild auseinandergesetzt haben und sich nach wie vor stark mit der Thematik auseinandersetzen, stützen die Alltags- sowie Praxisnähe des Projekts. Die Generalisierung, sprich die Verallgemeinerung der Ergebnisse, wird durch das Zusammenführen der fachlichen Aussagen aus den Leitfadeninterviews umgesetzt.

3.3. Forschungsdesign

Das gewählte Forschungsdesign, worunter die grundsätzliche Untersuchungsanalyse zu verstehen ist, wird der Handlungsforschung zugeordnet. Dieses Verfahren verfolgt drei wesentliche Ziele: direktes Ansetzen an konkrete soziale Probleme, praxisverändernde Umsetzung der Resultate im Prozess und eine gleichberechtigte Beziehung zwischen Forscher und Subjekt. Das Verfahren wird eingesetzt, sobald an konkreten Praxisproblemen angeknüpft und Veränderungsmöglichkeiten erarbeitet werden können (vgl. Mayring, 2016, S. 50-53).

Als Praxisproblem von dieser Bachelorthese lässt sich die Schwierigkeit bei der Erkennung und Erfassung von Poltern nennen. Bei dieser Problematik wird angesetzt, indem das Tool PolterKompass erarbeitet wird. Dieser PolterKompass wird als Veränderungsmöglichkeit eingeschätzt. Ziel dieser Bachelorthese ist es, in Zusammenarbeit mit Logopäden_innen ein Instrument zu entwickeln, welches die Ersterfassung von Poltern vereinfachen soll. Mit Hilfe dieses PolterKompasses sollen Logopäden_innen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind, entscheiden können, ob weitere diagnostische Massnahmen notwendig sind oder nicht. Die Evaluation des Tools durch Logopäden_innen aus der Praxis stellt ein weiteres Argument für den Grundsatz der Handlungsforschung «gleichberechtigter Diskurs zwischen Forscher und Betroffenen» dar. Zudem handelt es sich bei einer solchen Rückmeldung um eine sinnvolle Massnahme zur Absicherung des Produktes und kann weitere Veränderungen zur Folge haben (vgl. Mayring, 2016, S. 51-53).

3.4. Methodik

In diesem Kapitel werden die einzelnen Verfahren der qualitativen Analyse erläutert. Dabei wird näher auf das methodische Vorgehen der Erhebung, Aufbereitung sowie Auswertung der Daten eingegangen. Zudem werden die Interviewpartnerinnen für das Forschungsprojekt vorgestellt.

3.4.1. Erhebungsverfahren

Die Daten werden mittels eines problemzentrierten Interviews erhoben. Diese Interviewform stellt eine offene, teilstrukturierte Befragung dar. Ein wichtiger Aspekt der Interviewdurchführung ist die Offenheit, welche die Mitteilung der subjektiven Ansicht sowie die aktive Mitgestaltung der befragten Person zulässt. Ausgangslage stellt dabei eine gewisse Problemstellung dar, welche eine inhaltliche Lenkung des Interviews zur Folge hat. Demzufolge erweist sich das Interview als stärker strukturiert als beispielsweise ein narratives Interview (vgl. Mayring, 2016, S. 67).

Die Fragen für den Interviewleitfaden wurden auf dem Hintergrund der Fachliteratur zum Störungsbild Poltern, dem bestehenden logopädischen Fachwissen sowie hinsichtlich der Beantwortung der Fragestellungen konzipiert. Basierend auf diesen Forschungsfragen wurde somit bereits eine Kategorienbildung vorgenommen, welche als deduktive Kategorisierung zu werten ist und für die spätere Auswertung der Daten genutzt wird (vgl. Kuckartz, 2018, S. 83). Dadurch entstanden folgende Bereiche, die erfragt wurden:

- Symptomatik
- Früherkennung
- Differenzialdiagnostik
- PolterKompass
- Gewichtung

Die beiden Interviews wurden aus geografischen Gründen per Telefon durchgeführt und mittels einem Audioaufnahmegerät aufgenommen. Der vollständige Interviewleitfaden kann im Anhang nachgelesen werden.

3.4.2. Interviewpartnerinnen

Für die qualitative Datenerhebung werden insgesamt zwei teilstrukturierte Interviews durchgeführt. Bei den Interviewpartnerinnen handelt es sich um Fachexpertinnen für Poltern. Die beiden Interviewten haben Praxiserfahrung und sich vertieft mit der Thematik Redeflussstörungen, sprich Stottern und Poltern, auseinandergesetzt. Die beiden Fachpersonen sind Autorinnen von mindestens einem Werk zum Thema Stottern und / oder Poltern. Beide sind zudem als Dozierende an einer Hochschule tätig.

Da sich das Tool an Logopäden_innen aus der Praxis richtet, stellen die Befragten keine möglichen zukünftigen Anwenderinnen des Ersterfassungsinstruments dar.

Die Interviewpartnerinnen werden mittels dem Kürzel IP anonymisiert.

Die Interviewpartnerinnen sind:

IP1: Logopädin, Professorin für Therapiewissenschaften / Logopädie, freiberufliche Stottertherapeutin

IP2: Logopädin, freiberufliche Referentin und Dozentin

3.4.3. Aufarbeitungsverfahren

Bei der qualitativen Forschungsmethode ist eine exakte Auswertung der erhobenen Daten von grosser Bedeutung. Bei einem Leitfadeninterview, bei welchem das Material verbal erhoben wird, stellt eine Transkription die Voraussetzung für eine umfassende Auswertung der Daten dar. Mit Hilfe dieser schriftlichen Fassung der Daten kann ein Vergleich der einzelnen Aussagen und eine ausführliche Interpretation realisiert werden. Als Protokolltechnik wird dafür die «Übertragung in normales Schriftdeutsch» gewählt, da der Fokus auf dem Inhalt der Interviews liegt (vgl. Mayring, 2016, S. 85, 89).

Elemente wie Pausenfüller, Wiederholungen oder Satzabbrüche werden daher ganz oder zumindest teilweise weggelassen. Für eine bessere Orientierung werden die einzelnen Aussagen der Interviewteilnehmern nummeriert.

Die Transkriptionen sind im Anhang enthalten. Die Interviewaufnahmen liegen in Form von Audioaufnahmen der Arbeit als CD bei.

3.4.4. Auswertungsverfahren

Für die Auswertung der Daten wird das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse angewandt. Diese hat eine schrittweise Analyse des Materials zum Ziel. Das Material wird in Einheiten zerlegt, wodurch die für die Bearbeitung relevanten Daten herausgefiltert werden können. Voraussetzung für eine qualitative Inhaltsanalyse stellt demnach die Bildung von Kategorien, welche diese einzelnen Einheiten bilden, dar. Die Forschungsfragen sind als Grundlage dieser Kategorienbildung zu werten.

Bei der Bildung der Kategorien wird zwischen deduktiven und induktiven Kategorien unterschieden (vgl. Kuckartz, 2018, S. 63-64, 83).

Die detaillierte Auswertung ist im Kapitel 4. *Auswertung* nachzulesen.

4. Auswertung

In diesem Kapitel wird auf die Auswertung der Daten eingegangen. Umgesetzt wurde dies mittels der qualitativen Inhaltsanalyse, für welche die Kategorienbildung die Basis darstellt.

4.1. Kategorisierung

Als Ausgangspunkt der Kategorisierung sind die Forschungsfragen dieser Bachelorthese zu werten. Es wird zwischen der deduktiven (siehe Kapitel 4.1.1) und der induktiven Kategorienbildung (siehe Kapitel 4.1.2) unterschieden.

4.1.1. Deduktive Kategorienbildung

Bei der deduktiven Kategorienbildung werden die Kategorien unabhängig von den erhobenen Daten formuliert. Die Bildung dieser Einheiten basiert auf einer bereits vorhandenen inhaltlichen Strukturierung (vgl. Kuckartz, 2018, S. 64). Diese inhaltliche Gliederung liefert für diese Bachelorthese der Interviewleitfaden. Beruhend auf der Fachliteratur und hinsichtlich der Beantwortung der Fragestellungen wurden Kategorien gebildet, welche eine Strukturierung der Fragen des Interviewleitfadens und somit des allgemeinen Inhaltes zur Folge haben.

Die für den Interviewleitfaden gewählten Themenbereiche «Symptomatik», «Früherkennung», «Differenzialdiagnostik» und «PolterKompass» lassen sich als Oberkategorien definieren. Daraus lässt sich jeweils eine Leitfrage, inklusive der Startfrage, formulieren. Der Themenbereich «Gewichtung (Zauberstabsfrage) wird der Oberkategorie «PolterKompass» untergeordnet. Aus den Nach- respektive Aufrechterhaltungsfragen lassen sich weitere Kategorien ableiten. Den vier Oberkategorien können gesamthaft zehn Kategorien untergeordnet werden. Der Oberkategorie «Symptomatik» werden die Kategorien «Kernsymptome», «fakultative Symptome» sowie «Besonderheiten Zielgruppe» zugeordnet, bei welchen sich wiederum gesamthaft neun Unterkategorien ableiten lassen. Alle vier Oberkategorien, zehn Kategorien und zehn Unterkategorien sind als deduktive Kategorien zu werten.

Die folgende Tabelle (Abbildung 3) zeigt alle deduktiven Kategorien. Die dunkelgrauen Felder sind als Oberkategorien zu werten. Die hellgrauen Felder repräsentieren die Kategorien und die weissen Felder die Unterkategorien.

Abbildung 3: Übersicht der deduktiven Kategorien (Schuler, 2020)

Oberkategorie	Kategorie	Unterkategorie
Symptomatik	Kernsymptome	Sprechtempo
		Unflüssigkeiten
		Artikulatorische Auffälligkeiten
		Störungsbewusstsein
	Fakultative Symptome	Sprachstörungen
		Schriftsprache
		Stimme / Prosodie
		Kommunikation
		Nichtsprachliche Symptome
		Familiäres Auftreten
	Besonderheiten Zielgruppe	
Früherkennung	Basiswissen	
	Notwendige Informationen	
Differenzialdiagnostik	Poltern – Stottern	
	Poltern – Schnellsprechen	
	Poltern – Sprachentwicklungsstörung	
PolterKompass	Aufbau	
	Beurteilung / Gewichtung der Items	

Als Begründung dieser deduktiven Einheiten wird jeder der Kategorien, respektive Unterkategorien eine Aussage aus der Literatur zugeordnet. Diese stützen die Wahl der vier Oberkategorien, zehn Kategorien und zehn Unterkategorien.

Den Kategorien «Basiswissen – Früherkennung» und «Aufbau – PolterKompass» kann keine theoretisch begründete Aussage aus der Fachliteratur zugeordnet werden. Diese Informationen werden durch die Fachexpertinnen für Poltern durch das Leitfadenterview erhoben.

Die folgende Tabelle (Abbildung 4) zeigt einen Ausschnitt der deduktiven Kategorien, ergänzt durch spezifische Quellenangaben.

Abbildung 4: Auszug der deduktiven Kategorien inklusive exemplarischen Grundaussagen mit Quellenangabe (Schuler, 2020)

Oberkategorie	Kategorie	Unterkategorie	Grundaussagen mit Quellenangabe
Symptomatik	Kernsymptome	Sprechtempo	«Das Symptom, das am häufigsten Poltern zugeordnet wird, ist ein erhöhtes und irreguläres Sprechtempo» (Sick, 2014, S. 27).
		Unflüssigkeiten	«Als Kernsymptom des Polterns treten Unflüssigkeiten auf, die stärker und häufiger ausgeprägt sind als bei nicht polternden Sprechern, jedoch auch klar von Stottern zu unterscheiden sind» (Zang & Metten, 2014, S. 14).

		Artikulatorische Auffälligkeiten	«Phonetische Auffälligkeiten bei Polternden werden in der gesamten Literatur beschrieben und als obligatorisches Symptom von Poltern bewertet. Phonetische Auffälligkeiten bei Poltern zeigen sich in Form von Laut-, Silben- und Wortauslassungen, Ersetzung von Lauten und Silben, Hinzufügungen von Lauten, Vertauschungen von Lauten, Kontaminationen, Reduzierung von Konsonantenclustern und Neutralisierung von Vokalen. Das Sprechen kann dadurch bis zur Unverständlichkeit verändert sein (Sick, 2014, S.32).»
		Störungsbewusstsein	«Viele polternde Menschen wissen, dass ihr Sprechen schwer verständlich oder undeutlich ist, aber nicht wann genau dieser Moment ist» (Van Zaalen-op)t Hof, 2009; zitiert nach Sick, 2014, S. 49).

Die komplette Tabelle der deduktiven Kategorien inklusive exemplarischen Grundaussagen mit Quellenangabe befindet sich im Anhang unter dem Kapitel 8.4.1 *Deduktive Kategorienbildung*.

4.1.2. Induktive Kategorienbildung

Für den zweiten Schritt der Kategorisierung, die induktive Kategorienbildung, werden Einheiten direkt am Material formuliert (vgl. Kuckartz, S. 72).

Grundlage stellen dafür die Transkripte der beiden Leitfadeninterviews dar, wobei die Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern schriftlich festgehalten werden. Die Äusserungen werden zusammengeführt und in Anlehnung an den Leitfragen erstmals strukturiert.

Für die Bildung der induktiven Kategorien werden diejenigen Aussagen herausgefiltert, welche sich als relevant für die Beantwortung der Fragestellungen erweisen.

In der folgenden Tabelle (Abbildung 5) wird ein Auszug aus der induktiven Kategorienbildung inklusive exemplarischen Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern abgebildet.

Identisch wie bei der deduktiven Kategorienbildung stellen die dunkelgrauen Felder die Oberkategorien, die hellgrauen Felder die Kategorien und die weissen Felder die Unterkategorien dar. Die hellblauen Felder zeigen die Aussagen aus den Leitfadeninterviews.

Abbildung 5: Auszug der induktiven Kategorien inklusive exemplarischen Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern (Schuler, 2020)

Ober-kategorie	Kategorie	Unter-kategorie	Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern
Symptomatik	Kernsymptome	Sprechtempo	<p>IP1 (6): das wichtigste Symptom ist diese irreguläre Sprechgeschwindigkeit</p> <p>IP2 (4): Dieses irreguläre Sprechtempo, dass es immer hoch und runter geht, also die Sprechgeschwindigkeit</p>
		Unflüssigkeiten	<p>IP1 (60): Also, es ist ja meistens so: Wenn die Sprechgeschwindigkeit da zusammenbricht und dann eben diese artikulatorischen Dinge auftreten, dann entstehen auch diese ganzen Reversionen und Satzkorrekturen oder eben Wortkorrekturen, die dann wiederum zu diesem gehäuften Auftreten der Unflüssigkeiten führt.</p> <p>IP2 (54): Also, es sind auch immer noch viele Unflüssigkeiten dabei. Aber es sind normale Unflüssigkeiten. Das könnten wir vielleicht noch reinnehmen.</p> <p>I (33): <i>Dass auch stotteruntypische Unflüssigkeiten gezeigt werden können?</i></p> <p>IP1 (34): Genau. Und gerade beim Poltern natürlich sehr viel häufiger als das jetzt noch mal bei der normalen Sprachentwicklung ist.</p>
		Artikulatorische Auffälligkeiten	<p>IP2 (4): Und auch die phonetischen Auffälligkeiten. Ich finde, die sind auch immer sehr stark ausgeprägt.</p> <p>IP1 (2): Also ich würde sagen: die Sprechgeschwindigkeit und dann dieser Zusammenbruch der Artikulation.</p>
		Störungsbe-wusstsein	<p>IP2 (26): Es heisst immer: Der Polternde merkt gar nicht, dass er poltert. Es kann schon ein Störungsbewusstsein da sein.</p> <p>IP1 (32): Das interessante ist auch, dass Menschen die wirklich stottern, also die dann auch wirklich Stottern mit Poltern kombiniert haben, die können benennen und wissen auch, dass sie dann stottern.</p> <p>IP1 (36): Also ein Kind, das gerade stark stottert und dann so richtig so "knurrt", sich darüber aufregt. Und das Kind das poltert und sich dann vielleicht später ärgert: "Du hast mir nicht zugehört."</p> <p>IP2 (26): Die Leidensfrage, sage ich jetzt mal, das Leiden kann bei Stotternden im Prinzip auch noch grösser sein als beim Poltern. ... Der Polterer der redet einfach</p>

			<p>weiter, und redet und hat da gar nicht so diese Hemmschwelle.</p> <p>IP1 (46): Weil wenn ich rein die Diagnostik mit dem Kind mache und das zum Beispiel die erste Situation ist wo ich das Kind treffe, kann das ja sein, dass das Poltern in dieser Situation gar nicht so stark erkennbar ist. Und das könnte dann eben auch verfälscht sein.</p>
--	--	--	---

Die vollständige Übersicht der induktiven Kategorien inklusive exemplarischen Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern kann im Anhang in dem Kapitel 8.4.2 *Induktive Kategorienbildung* nachgelesen werden.

Anhand dieser Aussagen der Interviewpartnerinnen können bei der induktiven Kategorienbildung analog zur deduktiven Kategorienbildung vier Oberkategorien hergeleitet werden. Diesen vier Oberkategorien «Symptomatik», «Differenzialdiagnostik», «Früherkennung» und «PolterKompass» werden gesamthaft zwölf Kategorien untergeordnet.

Den Kategorien «Kernsymptome», «Fakultative Symptome» und «Besonderheiten Zielgruppe» (Oberkategorie «Symptomatik») sowie «Beurteilung / Gewichtung der Items» (Oberkategorie «PolterKompass») werden gesamthaft 17 Unterkategorien zugeordnet. Der Kategorie «Kernsymptome» werden die Unterkategorien «Sprechtempo», «Unflüssigkeiten», «Artikulatorische Auffälligkeiten» und «Störungsbewusstsein» untergeordnet. Aus der Kategorie «Fakultative Symptome» lassen sich die Unterkategorien «Sprechkontrolle», «Sprachstörungen», «Schriftsprache», «Stimme / Prosodie», «Nichtsprachliche Symptome» und «Verständlichkeit» ableiten. Als «Besonderheiten Zielgruppe» können die Bereiche «Unflüssigkeiten», «Schriftsprache» und «Spracherwerbsstörung» herausgefiltert werden. Und zu guter Letzt lassen sich bei der Kategorie «Beurteilung / Gewichtung der Items» folgende Unterkategorien formulieren: «Kernsymptome», «Differenzialdiagnostik», «Bekräftigende Hinweise» und Gewichtung.

Auffallend bei dieser Aufzählung der Unterkategorien ist, dass die Begrifflichkeiten teilweise bereits als Oberkategorie oder Kategorie formuliert wurden. Diese doppelte Aufführung wird dadurch gerechtfertigt, weil es sich jeweils um verschiedene Aspekte / Kontexte der Themen handelt. So hat der Begriff «Kernsymptomatik» als Untergruppe der Kategorie «Beurteilung / Gewichtung der Items» eine ganz andere Bedeutung als der Begriff als Oberkategorie.

Die folgende Tabelle (Abbildung 6) zeigt die vollständige Übersicht der induktiven Kategorien dar.

Abbildung 6: Übersicht der induktiven Kategorien (Schuler, 2020)

Oberkategorie	Kategorie	Unterkategorie
Symptomatik	Kernsymptome	Sprechtempo
		Unflüssigkeiten
		Artikulatorische Auffälligkeiten
		Störungsbewusstsein
	Fakultative Symptome	Sprechkontrolle
		Sprachstörungen
		Schriftsprache
		Stimme / Prosodie
		Nichtsprachliche Symptome
		Verständlichkeit
	Besonderheiten Zielgruppe	Unflüssigkeiten
		Schriftsprache
Spracherwerbsstörung		
Früherkennung	Basiswissen	
	Notwendige Informationen	
Differenzial-diagnostik	Poltern – Stottern	
	Poltern – Schnellsprechen	
	Poltern – Sprachentwicklungsstörung	
	Poltern – Mehrsprachigkeit	
	Poltern – ADHS	
PolterKompass	Aufbau	
	Beurteilung / Gewichtung der Items	Kernsymptome
		Differenzialdiagnostik
		Bekräftigende Hinweise
		Gewichtung

Diese vier Oberkategorien, zwölf Kategorien sowie 17 Unterkategorien lassen sich gesamthaft als 33 induktive Kategorien zusammenfassen

Somit kann im Vergleich zu den deduktiven Kategorien eine Vermehrung der induktiven Kategorien sowie Unterkategorien festgestellt werden. Auf eine detaillierte Gegenüberstellung und Erläuterung der Abweichungen wird im Kapitel 4.2 *Vergleich* genauer eingegangen.

4.2. Vergleich

Bei den deduktiven und induktiven Kategorien können viele Übereinstimmungen festgestellt werden. Da die Fragen des Leitfadeninterviews, auf welche sich die Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern folglich beziehen (induktive Kategorienbildung), zudem die inhaltliche Strukturierung der deduktiven Kategorienbildung liefern, ist die Ähnlichkeit der Einheiten nachvollziehbar.

In der folgenden Übersicht (Abbildung 7) wird der direkte Vergleich der deduktiven und induktiven Kategorien festgehalten. Die dunkelgrauen, hellgrauen und weissen Färbungen sind identisch wie bei den restlichen Tabellen der Kategorisierung zu werten (siehe Kapitel 4.1.1. *Deduktive Kategorienbildung* / 4.1.2. *Induktive Kategorienbildung*). Die grünen Felder stellen jene Kategorien, respektive Unterkategorien dar, welche Teil des induktiven, nicht aber des deduktiven Kategoriensystems sind. Die gelben Felder illustrieren die deduktiven Unterkategorien auf, welche bei der induktiven Kategorienbildung nicht formuliert werden.

Abbildung 7: Übersicht Vergleich der deduktiven und induktiven Kategorien (Schuler, 2020)

Ober-kategorie	Kategorie	Unterkategorie
Symptomatik	Kernsymptome	Sprechtempo
		Unflüssigkeiten
		Artikulatorische Auffälligkeiten
		Störungsbewusstsein
	Fakultative Symptome	Sprechkontrolle
		Sprachstörungen
		Schriftsprache
		Stimme / Prosodie
		Kommunikation
		Nichtsprachliche Symptome
		Familiäres Auftreten
	Besonder-heiten Zielgruppe	Unflüssigkeiten
		Schriftsprache
Spracherwerbsstörung		
Früherkennung	Basiswissen	
	Notwendige Informationen	
Differenzial-diagnostik	Poltern – Stottern	
	Poltern – Schnellsprechen	
	Poltern – Sprachentwicklungsstörung	
	Poltern – Mehrsprachigkeit	
	Poltern – ADHS	
PolterKompass	Aufbau	
	Beurteilung / Gewichtung der Items	Kernsymptome
		Differenzialdiagnostik
		Bekräftigende Hinweise
		Gewichtung

In zwei Fällen stimmen Kategorien der deduktiven und induktiven Kategoriensystemen nicht überein, in elf Fällen die Unterkategorien.

Bei der Oberkategorie «Differenzialdiagnostik» wurden aufgrund der Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern ergänzend die Kategorien «Poltern – Mehrsprachigkeit» sowie «Poltern – ADHS» formuliert. Dabei handelt es sich um die einzigen beiden Kategorien, welche nicht beiden Kategoriensystem zugeordnet werden können.

Bei der Kategorie «Fakultative Symptome» lassen sich verschiedene Abweichungen feststellen. Zum einen bilden die Unterkategorien «Sprechkontrolle» und «Verständlichkeit» lediglich induktive Unterkategorien. Hingegen stellen die Unterkategorie «Kommunikation» und «Familiäres Auftreten» ausschliesslich Einheiten des deduktiven Kategoriensystems dar.

Während bei der deduktiven Kategorienbildung den Kategorien «Besonderheiten Zielgruppe» und «Beurteilung / Gewichtung der Items» keine Unterkategorien zugeordnet werden konnten, liessen sich solche bei der induktiven Kategorienbildung formulieren. So konnte bei der induktiven Kategorienbildung der Kategorie «Besonderheiten Zielgruppe» die Einheiten «Unflüssigkeiten», «Schriftsprache» sowie «Spracherwerbsstörung» untergeordnet werden. Zudem liessen sich anhand der Aussagen aus den Fachexperteninterviews die Untergruppen «Kernsymptome», «Differenzialdiagnostik», «Bekräftigende Hinweise» wie auch «Gewichtung» bei der Kategorie «Beurteilung / Gewichtung der Items» ableiten.

Somit werden die vier Oberkategorien, die zehn Kategorien sowie acht Unterkategorien des deduktiven Kategoriensystems durch die induktiven bestätigt.

Die zehn deduktiven Kategorien werden durch zwei weitere induktive Kategorien ergänzt. Bei den Unterkategorien können zu den zehn deduktiven neun induktive Unterkategorien hinzugefügt werden.

Gesamthaft lassen sich demnach vier Oberkategorien, zwölf Kategorien sowie 19 Unterkategorien formulieren. Diese stellen die Basis für die Erarbeitung des PolterKompasses dar. Darauf wird im folgenden Kapitel 5 *PolterKompass* genauer eingegangen.

5. PolterKompass

In diesem Kapitel wird das eigentliche Produkt dieser Bachelorthese, der PolterKompass vorgestellt. Dabei wird vorausgehend auf die allgemeine Grundidee sowie die Zielgruppe des Tools eingegangen. Anschliessend wird die Erarbeitung des Instruments umfassend erläutert. Dabei wird auf die Auswahl, die Gestaltung / Strukturierung, die Formulierung sowie die Gewichtung der Items eingegangen. Dann wird die Auswertung des Tools erklärt. Die schlussendliche Erarbeitung des PolterKompass Version 1.0 beruht auf den Ergebnissen der Kurzevaluation, welche ebenfalls in diesem Kapitel dargestellt werden.

5.1. Das Tool: die Ersterfassung

Der PolterKompass ist als Tool zur Ersterfassung von Poltern zu werten. Das Instrument wird der sekundären Prävention zugeordnet (siehe Kapitel 2.1 *Ersterfassung*). Das bedeutet, dass Merkmale einer Störung, sprich sprachliche Auffälligkeiten vorhanden sind. Ziel ist es, diese zu erfassen und anschliessend zu entscheiden, ob diese der Poltersymptomatik zugeordnet werden oder nicht. Schlussendlich soll mit Hilfe des Tools die Frage «*Sind weitere diagnostische Massnahmen notwendig – ja oder nein?*» beantwortet werden können.

Bei diesen weiteren diagnostischen Massnahmen wird zwischen zwei Aktionen unterschieden. Zum einen handelt es sich um Interventionen in Bezug auf Poltern. Zum anderen sind diagnostische Massnahmen gemeint, welche andere, ähnliche Störungsbilder betreffen. Dabei wird zwischen Stottern, Schnellsprechen und einer Spracherwerbsstörung differenziert. Mittels des Tools kann entschieden werden, welche Art von weiteren diagnostischen Massnahmen notwendig sind.

Das Tool lässt keine Diagnose Poltern zu. Für eine Diagnosestellung fehlen zum einen relevante Aspekte wie beispielsweise die Beurteilung des Schweregrades der Symptomatik (siehe Kapitel 2.3.6 *Diagnostik*). Zum anderen stellt der PolterKompass kein standardisiertes Instrument dar. Die dafür notwendigen Gütekriterien können nur bedingt eingehalten werden. Als Gütekriterien der qualitativen Forschung lassen sich die Kriterien der Validität sowie der Reliabilität definieren (vgl. Mayring, 2016, S. 140).

Dieses Tool zur Ersterfassung soll Fachleuten gerecht werden, die zwar Grundlagenwissen zur Thematik Poltern, jedoch wenig Erfahrung in der Erkennung des Störungsbildes haben. Das Instrument richtet sich somit an Logopäden_innen, welche in der Praxis tätig sind. Diese sind von den die Fachexperten_innen für Poltern, mit welchen unter anderem das Leitfadenterview durchgeführt wurde, zu unterscheiden. Diese bringen ein grösseres Fachwissen zum Störungsbild Poltern mit. Da es sich bei der Zielgruppe um Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahre handelt, sollen die Anwender_innen ihre Tätigkeit im Kinderbereich, sprich Vorschul- und Schulbereich ausüben.

5.2. Zielgruppe

Das Tool versteht sich als Ersterfassungsinstrument von polternden Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Die Wahl dieser Altersspanne bei der Zielgruppe wurde aus zwei Überlegungen gemacht: Zum einen wäre die Entwicklung eines Tools für Kinder unter fünf Jahren nicht sinnvoll, da eine Diagnosestellung Poltern vor dem dritten bis vierten Lebensjahr schwer feststellbar ist. Gründe dafür sind einerseits die noch nicht abgeschlossene Sprachentwicklung, andererseits die noch nicht abgeschlossene Entwicklung der Sprechgeschwindigkeit (vgl. Weiss; zitiert nach Sick, 2014, S. 59). Zum anderen sind diese Bachelorthese sowie der PolterKompass als Bestandteile des Projektes «Praxisbuch Poltern» von Wolfgang G. Braun, dem Schubi-Verlag und der Projektgruppe «Praxisbuch Poltern» zu werten. Bei diesem Werk handelt es sich unter anderem um eine Sammlung verschiedener Therapiebausteine in Bezug auf das Störungsbild Poltern. Diese richten sich an Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Aufgrund dessen wird beim PolterKompass dieselbe Altersgruppe angesprochen. So kann das Hilfsmittel als Ausgangsbasis für die Verwendung des Praxisbuches genutzt werden. Auf die Unterteilung der Zielgruppe in die Altersgruppen vier bis acht und acht bis zwölf Jahren, welche im Praxisbuch Poltern gemacht wurde, wird bei dieser Bachelorthese sowie beim PolterKompass verzichtet. Da es sich bei dem Tool um ein Produkt der sekundären Prävention handelt (siehe Kapitel 2.1 *Ersterfassung*), soll der PolterKompass bei Kindern eingesetzt werden, bei welchen Auffälligkeiten, respektive Merkmale des Störungsbildes Poltern wahrgenommen werden.

Bei der Anwendergruppe des Tools handelt es sich um Logopäden_innen aus der Praxis. Da diese mit der Zielgruppe des Tools, sprich mit den Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren, in Kontakt stehen sollten, werden logopädische Fachpersonen angesprochen, welche im Kinderbereich tätig sind.

5.3. Erarbeitung PolterKompass Version 0

Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung des «PolterKompass Version 0» erläutert. Dabei wird auf die Auswahl, Gestaltung / Strukturierung, Formulierung sowie Gewichtung der Items eingegangen. Grundlage für die Erarbeitung des Tools stellen die deduktiven sowie induktiven Kategorien dar (siehe Kapitel 4.1 *Kategorisierung*). Die Oberkategorie «PolterKompass» liefert Informationen in Bezug auf die Gestaltung / Strukturierung sowie Gewichtung der Items. Die Daten der Oberkategorie «Früherkennung» werden für die Verfassung des theoretischen Teils des Instruments verwendet. Grundlage für die Auswahl sowie Formulierung der Items stellen die Informationen der Oberkategorien «Symptomatik» und «Differenzialdiagnostik» dar.

5.3.1. Kriterien zur Auswahl der Items

Bei dem Tool «PolterKompass» handelt es sich um eine Zusammenstellung der Polterphänomenologie. Dabei werden die Informationen zum einen anhand der Fachliteratur, zum anderen mittels der Aussagen von Fachexpertinnen für Poltern erhoben und anschliessend zusammengetragen. Durch die Bildung und den Vergleich der deduktiven und induktiven Kategorien können relevante Aussagen herausgefiltert werden (siehe Kapitel 4.1 *Kategorisierung*).

Die einzelnen Kategorien, sprich die Oberkategorien, Kategorien und Unterkategorien, haben dabei eine unterschiedliche Bedeutung für die Erarbeitung des «PolterKompasses». Zusammenfassend lassen sich aus den drei Einheiten der Aufbau wie auch der theoretische Hintergrund des Tools ableiten.

Wieder andere Kategorien werden direkt für die Formulierung der Items genutzt. Diese Beobachtungskriterien, welche in dem eigentlichen Beobachtungsbogen enthalten sind, lassen sich aus den Kategorien «Kernsymptome» und «Fakultative Symptome» sowie der Oberkategorie «Differenzialdiagnostik» erschliessen. Als Richtlinien für die Wahl eines Items werden die Optionen «übereinstimmend» und «prägnant» definiert.

- *Übereinstimmend*: Als übereinstimmende Items werden jene Merkmale bezeichnet, welche dem deduktiven sowie induktiven Kategoriensystem zugeordnet werden können. Das trifft zu, wenn das Merkmal übereinstimmend in der Fachliteratur sowie von den Fachexpertinnen für Poltern in den Leitfadeninterviews erwähnt wird. Sofern ein Beobachtungskriterium übereinstimmend genannt wird, ist es zusätzlich als ein «prägnantes» Merkmal zu interpretieren.
- *Prägnant*: Ein Merkmal, welches als «nicht übereinstimmend», sprich nicht als Einheit des deduktiven und induktiven Kategoriensystems zu werten ist, kann nichtsdestotrotz ein «prägnantes» Beobachtungskriterium darstellen. Der Entscheid, ob das Merkmal als «prägnant» eingestuft wird oder nicht, erfolgt in Abhängigkeit der exemplarischen Grundaussagen.

Aus der Übersicht des Vergleichs der beiden Kategoriensystemen (vgl. Abbildung 7) ist zu entnehmen, dass sechs Items als «nicht übereinstimmend» einzustufen sind. Dabei handelt es sich um die Unterkategorien «Kommunikation» und «Familiäres Auftreten» (nur deduktives Kategoriensystem) sowie «Sprechkontrolle» und «Verständlichkeit (nur induktives Kategoriensystem)», wie auch die Kategorien «Poltern – Mehrsprachigkeit» und «Poltern – ADHS» (nur induktives Kategoriensystem).

Von diesen aufgezählten «nicht übereinstimmenden Items» werden die Unterkategorien «Sprechkontrolle», «Verständlichkeit», «Kommunikation» wie auch «Familiäres Auftreten» aufgrund der Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern, respektive der Fachliteratur als

«prägnant» eingestuft. Auf die anderen beiden «nicht übereinstimmenden» Items wird im Kapitel 5.4.4 *Verworfen Items* eingegangen.

5.3.2. Gestaltung / Strukturierung der Items

Die Oberkategorie «PolterKompass» liefert Informationen in Bezug auf die Gestaltung des gesamten Tools. Die Kategorie «Aufbau» spricht die allgemeine Ausarbeitung des Instruments an. Ferner sind aus der Kategorie «Beurteilung / Gewichtung der Items» relevante Aussagen bezüglich der Gestaltung, respektive der Strukturierung der Items zu entnehmen. Die Unterteilung des Beobachtungsbogens orientiert sich an den daraus resultierenden Unterkategorien. Jedes Item wird einer der (Unter-)Kategorie «Kernsymptome», «Differenzialdiagnostik» oder «Bekräftigende Hinweise» zugeordnet.

Diese Unterteilung der Beobachtungskriterien basiert auf den induktiven Kategorien (siehe Kapitel 4.1 *Kategorisierung*). Grundlage für diese stellen die Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern aus den Leitfadeninterviews dar (siehe Abbildung 5). Neben diesen Begründungen aus der Praxis werden die Unterteilungen theoretisch wie folgt gestützt:

- *Kernsymptome*: «Da noch keine standardisierten Tests existieren, muss Poltern nach dem derzeitigen Wissensstand anhand der wahrscheinlichen Kernsymptomen diagnostiziert werden» (Sick, 2014, S. 72).

Für diese «Kernsymptome» wird oftmals die Bezeichnung «obligatorische Symptome» verwendet (vgl. Weiss, 1964; zitiert nach Sick, 2014, S. 20). Die Formulierung «obligatorisch» legt nahe, dass das Merkmal explizit vorhanden sein muss. In Bezug auf diese Zuordnung besteht nach wie vor Uneinigkeit, was unter anderem durch die Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern anhand der Leitfadeninterviews deutlich wurde. Aufgrund dessen wurde auf diese Formulierung verzichtet. Im PolterKompass stellen die Kernsymptome somit ausschlaggebende, für das weitere diagnostische Vorgehen entscheidende, nicht aber obligatorische Beobachtungskriterien dar.

- *Differenzialdiagnostik*: «..., dass sich eine einheitlich akzeptierte Definition von Poltern auf die Beschreibung der möglichen Kernsymptome von Poltern beschränken muss, um Poltern sicher von anderen Sprach-, Sprech- und Redeflussstörungen abgrenzen zu können» (St. Louis et al., 2007; zitiert nach Sick, 2014, S. 20).

Das Kapitel «Differenzialdiagnostik» thematisiert somit die Abgrenzung zu anderen, ähnlichen Störungsbildern.

- *Bekräftigende Hinweise*: «Fakultative Symptome gehören zum Poltern, müssen aber nicht auftreten» (Weiss, 1964; zitiert nach Sick, 2014, S. 20).

Für diese fakultativen Symptome von Poltern wird in dieser Bachelorthese die Bezeichnung «Bekräftigende Hinweise» gewählt. Dieser Ausdruck legt nahe, dass das Auftreten dieser Symptome die Diagnose Poltern erhärten, jedoch nicht als entscheidend zu werten

sind. Auf die Gewichtung dieser Beobachtungskriterien wird im Kapitel 5.5 *Auswertung / Gewichtung der Items* genauer eingegangen.

Der Kategorie «Kernsymptome» werden vier Beobachtungskriterien zugeordnet. In Bezug auf die Abgrenzung werden bei der Kategorie «Differenzialdiagnostik» drei Störungsbilder erwähnt. Und bei den letzten Merkmalen des Beobachtungsbogen, den «Bekräftigenden Hinweisen», wurde eine Aufzählung von acht Items gefällt. Auf die Wahl dieser einzelnen Items wird anschliessend im Kapitel 5.4 *Begründung der Items* eingegangen.

5.3.3. Formulierung der Items

Die Formulierung der Items stellt einen wichtigen Aspekt bei der Erarbeitung des Beobachtungsbogens dar. Dabei müssen verschiedene relevante Aspekte berücksichtigt werden. Da der PolterKompass ein einfaches und ökonomisches Tool für Logopäden_innen darstellen soll, ist bei der Formulierung der Items unter anderem auf folgende Punkte zu achten:

- *Präzise Formulierung*: Ziel der Formulierung ist es, dass die einzelnen Items möglichst einfach und eindeutig formuliert werden. Die Aussagen sollen möglichst wenig Platz für Interpretationen lassen. So soll vermieden werden, dass die Beobachtungskriterien unterschiedlich, respektive falsch gedeutet werden können, was wiederum einen Einfluss auf die Beurteilung der Phänomenologie hätte.
- *Ergänzung durch Beispiele*: Für ein verbessertes Verständnis werden einige der Items durch Beispiele ergänzt. Der Entscheid dieser Ergänzung hängt von der Notwendigkeit sowie dem Eignen eines passenden Beispiels ab. Das Beispiel soll aufzeigen, wie sich das Beobachtungskriterium womöglich zeigen könnte. So soll Unklarheiten entgegengewirkt werden.
- *Fachpersonengerechte Formulierung*: Das Tool richtet sich an Logopäden_innen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind. Da es sich dabei um Fachpersonen mit einem entsprechenden Grundwissen handelt, ist eine fachpersonengerechte, tendenziell komplexere Formulierung der Items angemessen.
- *Vergleichbare Formulierung*: Die Beurteilung der einzelnen Items stellt die Grundlage für die schlussendliche Auswertung des Tools dar. Damit die Angaben überhaupt genutzt werden können, muss es sich dabei um vergleichbare Antworten halten. Aufgrund dessen muss bei der Formulierung darauf geachtet werden, dass eine einheitliche Beurteilung der Items realisiert werden kann. Der Aspekt der vergleichbaren Formulierung kann nur mit dem Nutzen von positiven und negativen Formulierungen der Items genutzt werden.
- *Sprachliche Abschwächung*: Im folgenden Kapitel 5.3.4 *Beurteilung der Items* wird erläutert, dass für die Bewertung der Items das System der Binärfragen verwendet wird. Damit dieses Prinzip mit den geschlossenen Fragen möglich ist, werden die Items bei der

Formulierung sprachlich abgeschwächt. Umgesetzt wird diese sprachliche Abschwächung mittels Wörtern wie beispielsweise «manchmal», «teilweise» oder «teils». Diese Ergänzungen haben zur Folge, dass die Aussagekräftigkeit der Items verringert wird und so eine entweder klar positive oder klar negative Antwort gegeben werden kann.

5.3.4. Beurteilung der Items

Für die Beurteilung der Items wurde das System der Binärfragen gewählt. Damit ist gemeint, dass jeweils nur zwei Antwortoptionen bestehen. Dabei handelt es sich um ein simples System, welches zu einer einheitlichen, vergleichbaren Beurteilung führt. Beim PolterKompass wird zwischen den Optionen «Ja» und «Nein» unterschieden. Diese einheitliche Beurteilung wurde hinsichtlich der Auswertung gewählt, damit die Angaben miteinander verglichen und für die Schlussfolgerung genutzt werden können.

Eine positive Beurteilung des Items spricht jeweils für die Poltersymptomatik. Sofern das Beobachungskriterium auf das Kind zutrifft (Ja-Antwort), verstärkt dies den Verdacht Poltern. Wird ein Beobachungskriterium mit «Nein» bewertet, spricht das gegen das Störungsbild Poltern.

Diese Art und Weise der Beurteilung lässt sich, wenn auch in einer leicht abgeänderten Form, auf alle Items des Beobachtungsbogens übertragen.

Bei der Kategorie «Differenzialdiagnostik» wird die zusätzliche Antwortoption «keine Antwort» aufgeführt. Die Items stellen spezifische Beschreibungen des Beobachungskriteriums dar. Sofern dieses Merkmal gar nicht erst beobachtet werden kann, ist dementsprechend keine Antwort in Bezug auf die detaillierte Beschreibung des Symptoms möglich. Zeigt das Kind beispielsweise keine Unflüssigkeiten, so kann keine Antwort bezüglich der Art dieser Unflüssigkeiten gegeben werden.

Bei dem dritten Teil des Tools «Bekräftigende Hinweise» erfolgt die Beurteilung auch anhand des binären Systems, wobei die Antwortoption «Nein» jedoch weggelassen wird. Ein Ankreuzen des Beobachungskriteriums bedeutet: Ja, das Merkmal kann beobachtet werden. Sofern das Item nicht angekreuzt wird und dementsprechend bei dem Kind nicht zutrifft, ist diese «Null-Reaktion» als «Nein» zu werten.

Voraussetzung für diese einheitliche Beurteilung ist eine korrekte Formulierung der Items. Bei den Formulierungen muss daher darauf geachtet werden, dass die Beobachungskriterien so aufgeführt werden, dass eine positive Antwort für, und eine negative Antwort gegen das Störungsbild Poltern spricht. Um das gewährleisten zu können, mussten positive sowie negative Formulierungen der Items gewählt werden. So stellt die Formulierung des Beobachungskriteriums «*Bei den Unflüssigkeiten handelt es sich um funktionelle, normale Unflüssigkeiten*» exemplarisch eine positive Formulierung des Items dar. Dem gegenüber ist der Wortlaut «*Die*

schnellen Sprechanteile werden als unflüssig und unverständlich wahrgenommen.» als negative Formulierung zu interpretieren.

Obwohl sich diese parallele Verwendung von positiv und negativ formulierten Items als komplexer als die Beschränkung auf eine Art erweist, kann so eine einheitliche Beurteilung der Items gewährleistet werden.

Auf die Gewichtung sowie Auswertung der Items, welche auf eben diesen einheitlichen Beurteilungen der Beobachtungskriterien basiere, wird im Kapitel 5.5 *Gewichtung / Auswertung der Items* eingegangen.

5.4. Begründung der Items

Im folgenden Kapitel werden die 15 Items dargestellt sowie erläutert. Grundlage für die Items stellen die deduktiven und / oder induktiven Kategorien dar, welche im Kapitel 4.1 *Kategorisierung* genauer erklärt wurden. Dementsprechend lassen sich die Beobachtungskriterien durch Grundaussagen aus der Fachliteratur sowie den Leitfadeninterviews mit den Fachexpertinnen für Poltern begründen. Bei diesen 15 Items handelt es sich um jene Beobachtungskriterien, welche mittels des Beobachtungsbogens beurteilt werden. Dementsprechend sind die gewählten Items im PolterKompass, welcher im Anhang im Kapitel 8.5 *Erarbeitung PolterKompass* aufgeführt wird, nachzulesen.

5.4.1. Kernsymptome

Als Kernsymptome werden die ausschlaggebenden Merkmale der Poltersymptomatik eingestuft. Der erste Teil des Beobachtungsbogens fasst die markanten Beobachtungskriterien von Poltern zusammen. Diese sind primär in Bezug auf die Gewichtung von den «Bekräftigenden Hinweisen» zu unterscheiden, auf was im Kapitel 5.5 *Gewichtung / Auswertung der Items* genauer eingegangen wird.

- *Erhöhtes und / oder irreguläres Sprechtempo*

Das deutlichste Merkmal der Poltersymptomatik ist die auffällige Sprechgeschwindigkeit. Dabei wird zwischen dem zu hohen und dem irregulären Sprechtempo unterschieden. Aufgrund dessen werden beide Begriffe «und» sowie «oder» aufgeführt (vgl. Sick, 2014, S. 27-28). Der mögliche negativ formulierte Aussagesatz lautet wie folgt:

Das Kind spricht teilweise sehr schnell und / oder die Sprechgeschwindigkeit erweist sich als unregelmässig.

- *Artikulatorische Auffälligkeiten*

Die phonetischen Abweichungen werden aufgrund der Aussagen aus der Fachliteratur sowie Fachexperteninterviews den Kernsymptomen zugeordnet. Äusserungen wie

«IP2 (4): Und auch die phonetischen Auffälligkeiten. Ich finde, die sind auch immer sehr stark ausgeprägt.» stützen die Gewichtung des Items.

Auf den Aspekt, dass diese Auffälligkeiten mit einer Erhöhung des Sprechtempos einhergehen (können), wird im Kapitel «Differenzialdiagnostik» bei der Abgrenzung zum Störungsbild Schnellsprechen eingegangen (siehe Kapitel 5.4.2 *Differenzialdiagnostik*). Um sich etwas unter diesen Auffälligkeiten der Artikulation, speziell die von den Fachexpertinnen für Poltern betonten Akzelerationen (*IP1 (2): ... und dazu eben noch beispielsweise diese phonetischen Auffälligkeiten kommen, die Akzelerationen, dann könnte man schon von Poltern sprechen.*), vorstellen zu können, wird der Aussagesatz durch ein Erklärungsbeispiel ergänzt.

Die mit diesen Auffälligkeiten der Artikulation einhergehenden Beeinträchtigung der Verständlichkeit wird als ‚Bekräftigender Hinweis« definiert, was im Kapitel 5.4.3 Bekräftigende Hinweise erläutert wird.

Die mögliche positiv formulierte Äusserung sowie das Erklärungsbeispiel lautet wie folgt:
Beim Sprechen treten zum Teil Auslassungen, Verschmelzungen und artikulatorische Abweichungen von Lauten, Silben, Wörtern und Phrasen auf.

Beispiele: «sozsagn» statt «sozusagen», «Das gudee.» statt «Das ist eine gute Idee.»

- Funktionelle Unflüssigkeiten

Unter anderem aufgrund der Bezeichnung, dass es sich bei Poltern identisch wie beim Stottern, um eine Redeflussstörung handelt, werden die Unflüssigkeiten als markant definiert (Sick (2000, S.10): *«Durch das Auftreten von Unflüssigkeiten wird Poltern wie Stottern als Redeflussstörung bezeichnet... »*). Die Schwierigkeit der Einschätzung dieser Unflüssigkeiten im Kindesalter (*«IP1 (60): Ja, weil einfach Kinder diese normalen Unflüssigkeiten viel viel häufiger zeigen als erwachsene Sprecher.»*) wird dies im einleitenden Theorieteil thematisiert.

Auf die qualitativen Unterschiede der funktionellen und stottertypischen Unflüssigkeiten wird im Kapitel 5.4.2 *Differenzialdiagnostik* genauer eingegangen. Um nichtsdestotrotz eine Vorstellung über den Begriff «funktionelle» Unflüssigkeiten zu erhalten, wird das Beobachtungskriterium mit exemplarischen Unflüssigkeiten aufgeführt.

Der mögliche positiv formulierte Aussagesatz sowie das Erklärungsbeispiel lautet wie folgt:
Der Redefluss ist in gewissen Situationen durch Wiederholungen, Pausen, Flickwörtern sowie Selbstkorrekturen gekennzeichnet.

Beispiele: «Wi-wi-wiederholungen», «also», «ehm»

- Mangelndes Störungsbewusstsein

Das mangelnde Störungsbewusstsein wird vor allem in Abgrenzung zum Stottern als sehr markantes Symptom beschrieben. Während Stotterer eine starke Symptomwahrnehmung und ein dementsprechend hohes Störungsbewusstsein zeigen, ist bei Polterern genau das Gegenteil der Fall (vgl. Iven, 2007; zitiert nach Grohnfeldt, 2012, S. 130). Gestützt wird diese Aussage durch Äusserung aus den Fachexperteninterviews, wie zum Beispiel: *IP2*

(26): ... *Der Polterer der redet einfach weiter, und redet und hat da gar nicht so diese Hemmschwelle.*

Damit Anwender_innen des PolterKompasses das mangelnde Störungsbewusstsein besser nachvollziehen können, wird das Symptom mit einem Beispiel ergänzt. Die mögliche negative Formulierung des Items sowie des Beispiels kann wie folgt lauten: *Die sprachlichen Auffälligkeiten werden selber oftmals gar nicht wahrgenommen. Dieses mangelnde Störungsbewusstsein umfasst zum einen das generelle Störungsbewusstsein, zum anderen die Fähigkeit zur Symptomwahrnehmung.*

Beispiel: Das Kind kann das hohe Sprechtempo selbst auditiv nicht wahrnehmen.

5.4.2. Differenzialdiagnostik

Beim Teil «Differenzialdiagnostik» werden jene Störungsbilder aufgeführt, welche für eine klare Abgrenzung der Poltersymptomatik notwendig sind. Dabei handelt es sich um drei Störungsbilder, welche übereinstimmende Merkmale wie beim Poltern aufweisen. Bei der Erläuterung der Merkmale wird der Fokus auf die qualitativen Unterschiede zum Poltern gesetzt. Um den Vergleich der Beurteilungen der Items gewährleisten zu können (siehe 5.3.3 *Formulierung der Items – Vergleichbare Formulierung*), müssen alle Items der Kategorie «Differenzialdiagnostik» negativ formuliert werden.

- Stottern

Bei dem Merkmal «Unflüssigkeiten» ist klar zwischen stottertypischen und funktionellen Unflüssigkeiten zu unterscheiden. Während die stottertypischen Unflüssigkeiten durch Spannung, Blockierungen, Dehnungen und Repetition gekennzeichnet sind, sind diese Auffälligkeiten beim Poltern nicht vorzufinden. Die Unflüssigkeiten sind als funktionell zu werten. Die Unflüssigkeiten beim Poltern unterscheiden sich zu jenen bei Normalsprechern demnach lediglich in der Quantität (vgl. Schneider, 2017, S. 47).

Der mögliche negativ formulierte Satz für die Abgrenzung zu Stottern lautet wie folgt: *Bei den Unflüssigkeiten handelt es sich um funktionelle, normale Unflüssigkeiten. Diese sind spannungsfrei und weder durch Blockaden, Dehnungen noch Repetitionen gekennzeichnet.*

- Schnellsprechen

Die Auffälligkeiten in Bezug auf die Sprechgeschwindigkeit wird als Kernsymptom von Poltern gewertet. Dementsprechend muss diese Symptomatik klar von dem Störungsbild «Schnellsprechen» abgegrenzt werden. Beim Poltern gehen die schnellen Sprechanteile im Normalfall mit phonetischen Auffälligkeiten einher. Daher geht die Poltersymptomatik oftmals auch mit einer Beeinträchtigung der Verständlichkeit einher (vgl. Sick, 2000, S. 8). Diese Differenzierung wird ebenfalls bei den Leitfadeninterviews erwähnt: *IP2 (32): Also ein Schnellsprecher kann man unter Umständen sehr gut verstehen, weil der noch klar artikuliert und weil er auch Pausen anders setzt. ... Und der Schnellsprecher hat eine Ordnung in seiner Sprache - spricht einfach nur schnell. Und es kann aber trotzdem sein, dass*

der dann sehr gut verstanden wird.

Aufgrund dessen wird ein Item für die Abgrenzung zum Schnellsprechen formuliert, welches wie folgt lauten könnte:

Die schnellen Sprechanteile werden als unflüssig und unverständlich wahrgenommen. Das Sprechen ist durch artikulatorische Auffälligkeiten gekennzeichnet.

- Spracherwerbsstörung

Da Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren die Zielgruppe des PolterKompasses darstellen, ist die Abgrenzung zu einer Spracherwerbsstörung von grosser Bedeutung. Viele der Auffälligkeiten der Poltersymptomatik stellen auch Symptome einer Spracherwerbsstörung dar. Wie allerdings auch eine der Interviewpartnerinnen bei den Leitfadeninterviews feststellte (IP2 (34): *Ja. Also so wie ich das im Kopf habe, geht die Sprachentwicklungsstörung aber dann eben nicht mit so einer irregulären Sprechgeschwindigkeit einher.*), gehen die sprachlichen Auffälligkeiten mit einem erhöhten Sprechtempo einher. Daher lässt sich das mögliche Item wie folgt formulieren:

Die sprachlichen Auffälligkeiten gehen mit einem erhöhten Sprechtempo einher. Mit einer Verlangsamung des Sprechtempos können die sprachlichen Abweichungen reduziert werden.

5.4.3. Bekräftigende Hinweise

Da die Poltersymptomatik mit einer Bandbreite von möglichen Symptomen einhergeht, muss insbesondere bei der Formulierung der bekräftigenden Hinweise für das Störungsbild eine Auswahl getroffen werden. Wie im Kapitel 5.3.1 *Kriterien zur Auswahl der Items* erläutert wurde, handelt es sich dabei um übereinstimmende sowie prägnante Beobachtungskriterien. Bei diesen «bekräftigenden Hinweisen» handelt es sich um Symptome, welche die Diagnose Poltern stützen, jedoch nicht als ausschlaggebend zu werten sind. Auf die Gewichtung dieser Merkmale wird im Kapitel 5.5 *Gewichtung / Auswertung der Items* im Detail eingegangen. Bei den Items der Kategorie «Bekräftigende Hinweise» wird konstant auf die Ergänzung von Beispielsätzen verzichtet. Stattdessen werden die Aussagesätze teilweise durch zusätzliche Informationen erweitert, welche die Nachvollziehbarkeit des Symptoms verbessern sollen.

- Verständlichkeit

Die Verständlichkeit stellt ein Merkmal dar, welches lediglich dem induktiven Kategoriensystem zugeordnet wurde. Somit ist das Item als prägnant, nicht aber als übereinstimmend zu werten. Prägnant ist das Beobachtungskriterium daher, da es unter anderem ein wichtiges Kriterium in Bezug auf die Abgrenzung zum Schnellsprechen darstellt (vgl. Sick, 2000, S. 8). Diese Beziehung wird ebenfalls in den Leitfadeninterviews genannt: IP1 (40): *Solange das Kind gut verständlich spricht, ist es kein Problem. Wenn man nur schnell spricht und gut artikuliert, wird man ja gut verstanden.*

Daher lässt sich dieser mögliche negativ formulierte Aussagesatz formulieren:

*Das Sprechen ist teilweise **schwer verständlich** oder phasenweise gar unverständlich.*

- Sprechkontrolle

Die Fähigkeit der Sprechkontrolle ist bei der Erfassung der Poltersymptomatik von grosser Bedeutung. Wird das Sprechen nämlich direkt bei der Erfassung kontrolliert, kann dies zu einer Verfälschung des Ergebnisses führen. Aufgrund dessen wird die Thematik «Sprechkontrolle» im theoretischen Teil des PolterKompasses angesprochen, worauf im Kapitel 5.6 *Darstellung des Instruments* genauer eingegangen wird. In einem der Fachexperteninterviews wurde dieses Merkmal vereinfacht als «Zusammenreissen» beschrieben: *IP1 (46): Aber es ist ja, dass Kinder, die poltern, können sich ja ganz gut zusammenreissen können.*

Ein möglicher positiv formulierter Aussagesatz heisst folgendermassen:

*Die sprachlichen Auffälligkeiten können **kurzzeitig kontrolliert** und **unterdrückt** werden.*

- Prosodie

Das Item «Prosodie» fasst Auffälligkeiten der Betonung, der Laustärke sowie Pausensetzung zusammen. Die fehlerhafte Pausensetzung hat dabei zum einen Auswirkungen auf die Sprechmelodie, zum anderen auf den Redefluss (vgl. Dalton & Hardcastle, 1989; zitiert nach Sick, 2014, S. 45). Neben diesen theoretischen Aussagen werden die Elemente zusätzlich in den Leitfadeninterviews von den Fachexpertinnen für Poltern angesprochen: *IP2 (54): ... und (...) komische Betonungen und Pausen eigentlich auch.*

Demnach lässt sich der mögliche positive Aussagesatz zum Merkmal Prosodie wie folgt formulieren:

*Es können teilweise **prosodische Auffälligkeiten** wahrgenommen werden.*

Diese können sich durch regelwidrige Pausensetzung, falsche Betonung wie auch eine unpassende Sprechlautstärke zeigen.

- Sprachsystem

«Im Rahmen des Störungsbildes Poltern können oftmals Auffälligkeiten im Sprachsystem wahrgenommen werden» (Sick, 2014, S. 36). Solche Aussagen aus der Fachliteratur sowie die differenzialdiagnostische Relevanz dieser sprachsystematischen Abweichungen stützen die Wahl des Items. Aus ökonomischen Gründen werden dabei die einzelnen sprachlichen Leistungen nicht auseinandergenommen, sondern als Einheit thematisiert. Dementsprechend lautet das mögliche, positiv formulierte Item in dieser Weise: *Das Kind zeigt teils **Auffälligkeiten im Sprachsystem.***

Die sprachlichen Diskrepanzen können das Sprachverständnis, die Bereiche Phonetik / Phonologie, Semantik / Lexikon, Morphologie / Syntax sowie Pragmatik wie auch die sprachliche Strukturierung betreffen.

- Kommunikation

Obwohl die Auffälligkeiten der Kommunikation lediglich dem deduktiven Kategoriensystem zugeordnet werden, werden diese als «prägnantes» Item definiert. Grund dafür ist unter anderem die Relation zum Kernsymptom «mangelndes Störungsbewusstsein». Deutlich wird dies anhand der Schwierigkeiten, unverständliche Redeanteile zu korrigieren oder

diese in anderen Worten zu wiederholen, welche als kommunikative Defizite zu werten sind (vgl. Zang & Metten, 2014, S. 16).

Der mögliche positiv formulierte Aussage- sowie der ergänzende Erklärungssatz können derart lauten:

*Zum Teil werden Schwierigkeiten im **kommunikativen Verhalten** beobachtet.*

Die Defizite können unter anderem beim Einhalten von Kommunikationsregeln, beim Antwort- sowie Reparaturverhalten wie auch beim Interpretieren von nonverbaler Kommunikation beobachtet werden.

- Schriftsprache

Die Auffälligkeiten des schriftsprachlichen Sprachsystems sind nicht als ausschlaggebend, jedoch als ausdrucksstark zu werten. Die Relevanz der Schriftsprache bei der Erkennung von Poltern wird in den Leitfadeninterviews stark betont (IP1 (12): ... *Es ist ein wichtiges Symptom.* / IP1 (10): ... *aber ich finde das Schriftbild gibt nochmals eine ganz gute Sicherheit.*). Dabei werden die Aspekte des Lesens, des Schreibens und der damit zusammenhängenden Graphomotorik in einem Item zusammengefasst.

Das mögliche positiv formulierte Item lautet wie folgt:

*Es können teilweise **Auffälligkeiten beim Lesen und / oder Schreiben** festgestellt werden. Diese gehen oftmals auch mit einem erhöhten Lese- / Schreibtempo einher. Zudem können beim Schreiben auch graphomotorische Auffälligkeiten auftreten.*

- Kognition

Da vor allem in der Literatur die Thematik der nichtsprachlichen Auffälligkeiten in Zusammenhang mit der Poltersymptomatik betont wird, wird das Merkmal als bekräftigender Hinweis aufgeführt. Wie das Sprechen wird auch das Denken einer polternden Person als unorganisiert beschrieben (vgl. Wiecha, 2012, S. 194). Dies wird durch eine Aussage der einen Interviewpartnerin gestützt: IP2 (16): ... *Irgendwie ist so ein Chaos in der Sprache drin. Es ist ein Chaos (lacht).* Zudem können diese kognitiven Auffälligkeiten, womit allgemeine kognitive Fähigkeiten gemeint sind, Auswirkungen in Bezug auf die Poltersymptomatik haben.

Aufgrund dessen wird ein möglicher positiver Aussagesatz zum Thema Kognition formuliert, welcher wie folgt lauten könnte:

*Teilweise sind **kognitive Auffälligkeiten** erkennbar.*

Diese zeigen sich oftmals als Störungen der Aufmerksamkeit, der Konzentration oder als Inkongruenz zwischen Sprechen und Denken («schlecht organisiertes Denken») deutlich.

- Familiäre Disposition

Obwohl die Ursachen des Störungsbildes Poltern nach wie vor nicht sicher bekannt sind, lässt sich eine familiäre Häufung der Redeflussstörung feststellen (vgl. Luchsinger, 1963; Weiss, 1964; Becker und Grundmann, 1970; Op»t Hof und Uys, 1974; zitiert nach Wiecha, 2012, S. 195). Dieser relevante Aspekt soll bei der Ersterfassung der Poltersymptomatik nicht ausgeklammert werden.

Bei diesem Item handelt es sich um eine (Unter-)Kategorie, welche ausschliesslich dem

deduktiven Kategoriensystem zugeordnet werden konnte (siehe Kapitel 4.2 *Vergleich*). Zudem handelt es sich dabei um ein Item, welches nicht beobachtet werden kann. Da diese Information allerdings leicht durch die Befragung der Eltern oder vielleicht sogar der Lehrperson des Kindes ermittelt werden kann, soll dieser prägnante sowie bekräftigende Hinweis trotzdem im PolterKompass aufgeführt werden.

Sofern die Information bezüglich dieser Thematik nicht ermittelt werden kann, hat dies keine Verfälschung des Ergebnisses zur Folge.

Der mögliche, positiv formulierte Aussagesatz lautet folgendermassen:

*Es ist ein **familiäres Auftreten** von Poltern oder anderen Sprach- beziehungsweise Sprechstörungen bekannt.*

5.4.4. Verworfenne Items

In diesem Kapitel wird auf jene Kategorien eingegangen, welche zwar in der Fachliteratur, respektive von den Fachexpertinnen für Poltern genannt werden, für den PolterKompass allerdings nicht verwendet werden.

In den Fachexperteninterviews wurden neben Stottern, Schnellsprechen und Spracherwerbsstörung die Störungsbilder ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) und Mehrsprachigkeit genannt, welche für die Abgrenzung von Poltern relevant seien. Da es sich dabei weder um übereinstimmende noch prägnante Items handelt, werden die Bedingungen zur Wahl der Items nicht erfüllt (siehe Kapitel 5.3.1 *Kriterien zur Auswahl der Items*). Die beiden Items werden nicht als «prägnant» eingestuft, da sie zum einen schwierig zu beobachten sind, zum anderen den Rahmen des Tools «PolterKompass» sprengen würden.

5.5. Gewichtung / Auswertung des Items

In diesem Kapitel wird die Gewichtung der Items sowie die damit zusammenhängende Auswertung der Items, respektive des Tools erläutert.

Der PolterKompass umfasst einen theoretischen Teil und einen Beobachtungsbogen. Mittels des Beobachtungsbogens werden Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren erfasst. Ziel des Tools ist es, herauszufinden, ob bei dem Kind weitere diagnostische Massnahmen in Bezug auf Poltern notwendig sind oder nicht. Die Erfassung erfolgt durch die Beurteilung von gesamt 15 Beobachtungskriterien. Diese werden in die Kategorien «Kernsymptome», «Differenzialdiagnostik» und «Bekräftigende Hinweise» unterteilt und unterscheiden sich dementsprechend in Bezug auf die Gewichtung sowie Interpretation.

Die Items der Kategorie «Kernsymptome» sind als ausschlaggebende, entscheidende Merkmale für Poltern zu werten. Dementsprechend werden diese Merkmale auch stärker als die «Bekräftigenden Hinweise» gewichtet. Die Kernsymptome werden zwar nicht als obligatorisch bewertet, für die Initiierung weiterer diagnostischer Massnahmen in Bezug auf Poltern muss

allerdings mindestens eines der Items beobachtet werden. Sofern das Kind keines der Kernsymptome zeigt, lässt sich der Verdacht Poltern wiederlegen.

Die Items der Kategorie «Bekräftigende Hinweise» hingegen sind lediglich als stützend, nicht aber als entscheidend bei der Entscheidung bezüglich weiterer diagnostischer Massnahmen in Bezug auf Poltern zu beurteilen. Wie bereits der Bezeichnung der Kategorie zu entnehmen ist, bekräftigen diese Items den Verdacht Poltern.

Bei beiden Kategorien («Kernsymptome» und «Bekräftigende Hinweise») gilt: Je mehr der Items zutreffen (Ja-Antworten), als desto stärker erweist sich der Verdacht Poltern.

Die zweite Kategorie «Differenzialdiagnostik» unterscheidet sich in Bezug auf die Gewichtung, respektive Auswertung der Items von den anderen beiden Kategorien. Da es sich bei diesem Teil um die Abgrenzung von anderen, ähnlichen Störungsbildern handelt, ist vor allem eine negative Beurteilung der Items (Nein-Antwort) anders zu interpretieren. Bei der Kategorie «Differenzialdiagnostik» spricht eine «Nein»-Antwort nicht nur gegen das Störungsbild Poltern, sondern gar für das abzugrenzende Störungsbild. Wird bei der Kategorie «Differenzialdiagnostik» also mindestens eines der Items mit «Nein» bewertet, sind weitere diagnostische Massnahmen in Bezug auf Stottern, Schnellsprechen und / oder Spracherwerbsstörung initiiert.

Ziel des Tools ist es, dass die logopädische Fachperson entscheiden kann, ob weitere diagnostische Massnahmen in Bezug auf Poltern wie auch andere, ähnliche Störungsbilder angezeigt sind oder nicht.

Nach der Anwendung des PolterKompasses wird somit zwischen drei möglichen Möglichkeiten in Bezug auf das weitere Vorgehen unterschieden:

- *keine Massnahmen notwendig*: Wenn bei der Kategorie «Kernsymptome» keines der Items beobachtet werden kann (keine Ja-Antworten), sind keine weiteren diagnostischen Massnahmen angezeigt. Das bloss zutreffen von Items der Kategorie «Bekräftigende Hinweise» indiziert noch keine weiteren diagnostischen Massnahmen in Bezug auf Poltern.
- *weitere diagnostische Massnahmen Poltern*: Wenn mindestens eines der Beobachtungskriterien der Kategorie «Kernsymptomatik» und alle Items der Kategorie «Differenzialdiagnostik» (sofern eine Antwort möglich ist) mit «Ja» beantwortet werden können, sind weitere diagnostische Massnahmen in Bezug auf Poltern indiziert.
- *weitere diagnostische Massnahmen Stottern / Schnellsprechen / Spracherwerbsstörung*: Wenn mindestens eines der Items der Kategorie «Differenzialdiagnostik» mit «Nein» beurteilt wird, deutet dies auf weitere diagnostische Massnahmen in Bezug auf das entsprechende Störungsbild hin.

Bei all diesen Schlussfolgerungen handelt es sich lediglich um Empfehlungen.

5.6. Darstellung des Instruments

In diesem Kapitel wird nicht mehr wie im Kapitel 5.3.2 *Gestaltung / Strukturierung der Items* die Darstellung der einzelnen Beobachtungskriterien, sondern die Gestaltung des Tools allgemein erläutert. Dieses besteht aus einer Mappe sowie einem Beobachtungsbogen. Für die Erarbeitung dieser beiden Teile werden erneut die Angaben aus der Fachliteratur (deduktive Kategorien) sowie der Fachexperteninterviews (induktive Kategorien) verwendet (siehe Kapitel 4.1 *Kategorisierung*).

Die Mappe des PolterKompass, in welcher notwendige Informationen in Bezug auf das Störungsbild Poltern sowie das Ersterfassungsinstrument enthalten sind, dient als Grundlage für die Durchführung des PolterKompasses. Ziel ist es, mit Hilfe der Mappe den Beobachtungsbogen des PolterKompasses anwenden zu können.

In Bezug auf die Sensibilisierung auf das Störungsbild Poltern werden die Punkte «Poltern als Redeflussstörung», «Bandbreite der Symptomatik», «Wichtige Aspekte» sowie «Abgrenzung zu ähnlichen Störungsbildern» erläutert. Grundlage dafür stellen die Daten der übereinstimmenden deduktiven sowie induktiven Oberkategorien «Symptomatik», «Früherkennung» sowie «Differenzialdiagnostik» dar. Für das Kapitel «Wichtige Aspekte» im PolterKompass werden insbesondere die Angaben der Kategorien «Besonderheiten Zielgruppe», «Basiswissen» sowie «Notwendige Informationen» genutzt (siehe Kapitel 4.1 *Kategorisierung*).

Für die Erklärung des PolterKompasses werden die Kapitel «Ziel», «Durchführung», «Aufbau und Auswertung des PolterKompasses» sowie «Schlussfolgerung» aufgeführt. Mit Hilfe dieser Punkte soll es der Fachperson möglich sein, den Beobachtungsbogen durchführen, auswerten und interpretieren zu können. Basis für diese Erläuterung des Ersterfassungsinstruments ist vorwiegend die Oberkategorie «PolterKompass» (siehe Kapitel 4.1 *Kategorisierung*).

Bei dem zweiten Teil des PolterKompasses handelt es sich um den Beobachtungsbogen, womit das eigentliche Tool für die Erfassung der Symptomatik gemeint ist. Diese Erfassung erfolgt mittels eines Beurteilungsbogens. Die Beurteilung der gesamthaft 15 Beurteilungskriterien erfolgt durch das Ankreuzen von «Ja», «Nein» oder «keine Antwort». Die Gliederung, respektive der Aufbau des Tools wurde in Anlehnung an die Gewichtung der einzelnen Items vorgenommen. Als erstes werden die ausschlaggebenden Kernsymptome, als zweites die Symptome, welche für die Abgrenzung des Störungsbildes notwendig sind und als drittens die fakultativen, bekräftigenden Hinweise der Poltersymptomatik aufgeführt.

Da der schlussendliche PolterKompass Version 1.0 Teil der Kompassgruppe der Hochschule für Heilpädagogik HfH, Zürich sein wird, orientiert sich die Darstellung des Instruments dementsprechend den bereits bestehenden Kompassen. Nach der Abgabe dieser Bachelorthese erfolgt die Überarbeitung sowie Anpassung des Tools. Das Layout des endgültigen PolterKompasses wird sich als identisch wie jenes der anderen Instrumente erweisen.

5.7. Kurzevaluation

Hinsichtlich der Beantwortung der dritten Forschungsfrage wird in diesem Kapitel auf die Kurzevaluation des PolterKompasses eingegangen. Es ist wichtig zu beachten, dass es sich dabei um eine Rückmeldung im kleinen Rahmen handelt.

Dafür wurde der PolterKompass Version 0 sowie ein Fragebogen an drei Logopädinnen zugestellt. Dabei handelt es sich um drei Fachpersonen, welche im Kinderbereich tätig sind und, anders als die Interviewpartnerinnen bei den Leitfadeninterviews, zukünftige Anwenderinnen des Tools darstellen. Die Logopädinnen sind entweder in einer Sprachheilschule oder einem logopädischen Dienst tätig. Bei zwei der Befragten handelt es sich um Berufseinsteigerinnen, die dritte Befragte ist eine langjährige Logopädin.

Bei dem Fragebogen wurden hinsichtlich der Beantwortung der dritten Forschungsfrage die Punkte «Sensibilisierung», «Sicherheitsgewinnung», «Handhabung» und «Schluss / Fazit» angesprochen. Bei der Formulierung der Fragen wurde erneut das binäre System gewählt, wodurch die Fachpersonen lediglich «Ja» und «Nein» ankreuzen können. Da es sich dabei um eine qualitative Methode handelt, wurden teilweise auch offene Fragen formuliert oder eine Begründung der Antwort verlangt.

Die einzelnen Fragekomplexe wurden mehrheitlich zustimmend beantwortet. In Bezug auf die Sicherheitsgewinnung wird das Tool durchgehend positiv eingeschätzt. Bezüglich der Sensibilisierung besteht bei den Befragten Uneinigkeit bei den Aspekten ‚Erklärung von Poltern‘, ‚Notwendigkeit weiterer Beobachtungskriterien‘ sowie ‚Beispiele‘. Daher werden Anpassungen bei der Überarbeitung des Tools vorgenommen, welche sich auf die Formulierung des theoretischen Teils, einzelner Items sowie einzelner Beispiele beziehen. Diese Änderungsvorschläge bezüglich der Formulierung werden zusätzlich beim Aspekt «Handhabung» erwähnt.

Im Kapitel 5.8 *Erarbeitung PolterKompass Version 1.0* wird erläutern, inwiefern diese Anpassungen umgesetzt werden.

Das Tool «PolterKompass Version 1.0» wird von allen Befragten als eine Vereinfachung bei der Erkennung / Erfassung von polternden Kindern bewertet. Die drei befragten Logopädinnen würden das Tool selber anwenden sowie weiterempfehlen.

Zusammenfassend darf festgehalten werden, dass das Tool «PolterKompass Version 0» generell als positiv beurteilt wird.

Die detaillierte Auswertung der Kurzevaluation wie auch die einzelnen Fragebogen der drei befragten Logopädinnen sind im Anhang nachzulesen.

5.8. Erarbeitung PolterKompass Version 1.0

In diesem Kapitel wird die Überarbeitung des PolterKompasses Version 0 erläutert. Das Produkt dieser Korrektur ist das Tool «PolterKompass Version 1.0». Diese Überarbeitung basiert vorwiegend auf den Rückmeldungen der Kurzevaluation.

Beim Theorieteil des PolterKompasses, sprich bei der Mappe, wird die Formulierung den zukünftigen Anwender_innen des Tools angepasst. Da es sich um Fachpersonen handelt, werden Erklärungen, wie beispielsweise die Definition von Redeflussstörungen, auf das zu erwartende Vorwissen der Zielgruppe abgestimmt. Dies hat generell eine Kürzung des einleitenden theoretischen Teils zur Folge. Die Aspekte «Schriftsprache» und «Auswertung / Empfehlung weiteres Vorgehen» werden aus-, respektive umformuliert. Der Zusammenhang der schriftsprachlichen Fähigkeiten und der Poltersymptomatik wird bereits in der Mappe klarer dargestellt. Beim PolterKompass Version 0 wird diese Beziehung erst im Beobachtungsbogen thematisiert. Die Thematik «Auswertung / Empfehlung weiteres Vorgehen», welche einen ausschlaggebenden Punkt des PolterKompasses darstellt, wird anders dargestellt. Ziel dieser Anpassung ist es, dass die Handhabung und Interpretation des Tools für jeden Anwender absolut nachvollziehbar sind.

Bei einzelnen Items werden Anpassungen in Bezug auf die Formulierung sowie die Erläuterung mittels der Beispiele gemacht. Die Wortlaute der Beobachtungskriterien «Funktionelle Unflüssigkeit» und «Mangelndes Störungsbewusstsein» werden so optimiert, dass sich die Verständlichkeit der Items verbessert. Neben den Umformulierungen der Beobachtungskriterien werden zusätzlich die Beispiele aktualisiert.

Ergänzend zu diesen Anpassungen wurden fortlaufend Hinzufügungen, Entfernungen wie auch Umstellungen gemacht, welche unabhängig von den Anmerkungen der drei befragten Logopädinnen vorgenommen wurden.

Der «PolterKompass Version 0» wie auch der überarbeitete «PolterKompass Version 1.0» können im Anhang eingesehen werden.

6. Schluss

In diesem letzten Kapitel wird die Beantwortung der drei Forschungsfragen erläutert. Anschliessend wird auf den aktuellen Stand sowie den Ausblick der Bachelorthese eingegangen. Bei dem abschliessenden Punkt wird der gesamte Arbeitsprozess analysiert.

6.1. Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die drei Forschungsfragen aus dem Kapitel 1.2 *Fragestellungen* aufgegriffen, beantwortet und diskutiert.

Die erste der drei Fragestellung lautet wie folgt:

1. *Welche mit der Fachliteratur übereinstimmenden und prägnanten Beobachtungskriterien betreffend der Polterphänomenologie bei fünf- bis zwölfjährigen Kindern werden von Fachexperten_innen für Poltern genannt?*

In der Fachliteratur wie auch in den beiden Leitfadeninterviews wird eine Bandbreite an Poltersymptomen genannt, welche als deduktive und induktive Kategorien zusammengestellt werden können. Diese werden aus der Oberkategorie «Differenzialdiagnostik» sowie den Kategorien «Kernsymptome» und «Fakultative Symptome» abgeleitet (siehe Kapitel 4 *Auswertung*). Der Vergleich der beiden Kategoriensysteme zeigt auf, dass gesamthaft 15 übereinstimmende und / oder prägnante Beobachtungskriterien geäussert werden. Dabei handelt es sich um elf übereinstimmende, welche zusätzlich das Kriterium der Prägnanz erfüllen, und vier ausschliesslich prägnante Items. Bei diesen 15 Beobachtungskriterien handelt es sich um die Items, welche mittels dem PolterKompass beurteilt werden.

Der «PolterKompass Version 1» und somit die Auflistung dieser 15 übereinstimmenden und / oder prägnanten Beobachtungskriterien ist im Anhang nachzulesen.

Die zweite Fragestellung wurde wie folgt formuliert:

2. *Wie kann ein Tool zur Ersterfassung von Poltern bei fünf- bis zwölfjährigen Kindern aufgrund der genannten Beobachtungskriterien sowie der bestehenden Fachliteratur aufgebaut sein, damit es für Logopäden_innen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind, ein Hilfsmittel für eben diese Ersterfassung darstellt?*

Die Darstellung des Instruments orientiert sich an den bereits bestehenden Kompassen der Kompassreihe. Daher besteht der PolterKompass aus einer Mappe sowie einem Beobachtungsbogen. In der Mappe, welche die Grundlage für die Durchführung des PolterKompasses darstellt, sind alle notwendigen Informationen in Bezug auf das Störungsbild Poltern sowie das Tool «PolterKompass» enthalten. Mittels dem Beobachtungsbogen erfolgt die eigentliche Erfassung der Symptomatik. Dieser ist in die Teile «Kernsymptomatik», «Differenzialdiagnostik»

und «Bekräftigende Hinweise» gegliedert. Die Bewertung der gesamthaft 15 Beobachtungskriterien wird mittels Ankreuzens von «Ja» oder «Nein» (oder «keine Antwort» beim Teil Differenzialdiagnostik) umgesetzt. Die Auswertung sowie die Empfehlung für das weitere Vorgehen stellen den abschliessenden Teil des Tools dar.

Die dritte Forschungsfrage lautet folgendermassen:

3. *Wie schätzen Logopäden_innen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind, das hergestellte Tool in Bezug auf die Sensibilisierung für das Störungsbild Poltern, die Sicherheitsgewinnung in der Erfassung von Poltern sowie die Handhabung ein?*

Bezüglich der Sicherheitsgewinnung in der Erfassung von Poltern wird das Tool durchgehend als positiv eingeschätzt. Betreffend der Sensibilisierung für das Störungsbild sowie der Handhabung des Tools werden Änderungsvorschläge geäussert. Diese Anmerkungen beziehen sich auf Erläuterungen sowie Formulierungen. Basierend auf diesen Rückmeldungen wurde das Tool «PolterKompass Version 1.0» erarbeitet. Generell wird das Tool als durchaus positiv bewertet. Alle befragten Logopädinnen beurteilen den PolterKompass als Vereinfachung bei der Erkennung / Erfassung von polternden Kindern und würden das Tool selber anwenden wie auch weiterempfehlen.

6.2. Forschungsstand und Ausblick

Zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bachelorarbeit handelt es sich bei dem Tool um den «PolterKompass Version 1.0». Vor der Veröffentlichung des Tools erfolgt die Weiterentwicklung, respektive eine weitere Überarbeitung des Instruments in Zusammenarbeit mit Wolfgang G. Braun. Bei dieser Revision handelt es sich zum einen um die formale Präzisierung, zum anderen um die Gestaltung der Mappe sowie des Beobachtungsbogens. Ziel ist es, dass der PolterKompass in einer digitalen Version im März 2020 veröffentlicht werden kann. Der überarbeitete Beobachtungsbogen wird zusätzlich in dem Praxisbuch Poltern des Schubi-Verlages publiziert. Das Buch erscheint im Mai 2020.

Da es sich bei der Kurzevaluation lediglich um die Antworten von drei Logopädinnen handelt, wäre eine Erweiterung der Evaluation erstrebenswert sowie interessant. Dabei wäre es auch spannend, verstärkt auf die Unterschiede in Bezug auf die Berufserfahrung einzugehen. Die bestehende Kurzevaluation basiert auf der Einschätzung, nicht aber auf der Anwendung des Tools. Daher erachte ich zudem eine Rückmeldung nach der Durchführung / Verwendung des PolterKompasses als sinnvoll.

6.3. Reflexion des Arbeitsprozesses

Definition Poltern

Das Fehlen einer einheitlichen Definition des Störungsbildes Poltern stellte klar eine Schwierigkeit dar. Diese Problematik zeigte Auswirkungen bei der Erklärung der Thematik dieser Bachelorarbeit, beim Zusammenfassen der theoretischen Grundlagen wie auch bei der Erarbeitung des PolterKompasses. Das Finden einer klaren Erläuterung des Themas wie auch die Eingrenzung der Poltersymptomatik erwies sich als anspruchsvoll sowie zeitintensiv. Diese Schwierigkeit konnte sogar bei den Fachexpertinnen für Poltern festgestellt werden. Das hatte zur Folge, dass sich dementsprechend teilweise gar die Antworten der Leitfadeninterviews als unklar herausstellten, was das Herausfiltern geeigneter Beobachtungskriterien für den PolterKompass klar erschwerte. Die Problematik zog sich weiter bei der Auswertung und Gewichtung der einzelnen Merkmale.

Festzuhalten ist also, dass die Schwierigkeit bezüglich der Definition von Poltern Auswirkungen auf den gesamten Prozess der Arbeit hatte und diesen definitiv nicht vereinfachte. Gleichzeitig stellt es jedoch ein starkes Argument für die Erarbeitung eines solchen Tools dar, damit eben dieser Schwierigkeit und Unsicherheit in Bezug auf das Störungsbild Poltern entgegen gewirkt werden kann.

Formulierung PolterKompass

Ziel dieser Bachelorthese war es, mit dem PolterKompass ein möglichst ökonomisches Hilfsmittel bei der Erfassung von Poltern entwickeln zu können. Damit dieser Aspekt der Ökonomie auch bestmöglich umgesetzt werden konnte, erwies sich vor allem die Formulierung des Tools als extrem anspruchsvoll. Die theoretischen Hintergrundinformationen wie auch die Items sollten möglichst kurz, allerdings auch klar und nachvollziehbar formuliert werden. Aufgrund dessen beschränkt sich die Überarbeitung des Tools Anpassungen bei der nicht auf die Rückmeldungen der befragten Logopädinnen, sondern wurde unabhängig von der Kurzevaluation kontinuierlich während des gesamten Prozesses gemacht.

Kurzevaluation

Die Reflexion und Überarbeitung des «PolterKompass Version 0» basiert auf den Aussagen von drei Logopädinnen. Zwar handelt es sich dabei um sehr ausführliche, ehrliche und dementsprechend hilfreiche Inputs, nichtsdestotrotz ist die Aussagekräftigkeit der Kurzevaluation zu hinterfragen. Es ist klar, dass eine ausführlichere Evaluation aufgrund der Rahmenbedingungen nur beschränkt möglich gewesen wäre, trotzdem wäre eine Rückmeldung in einem grösseren Rahmen wünschenswert gewesen. Aufgrund dessen wird der Aspekt «Kurzevaluation» im Kapitel 6.2 *Forschungsstand und Ausblick* aufgeführt.

7. Verzeichnisse

7.1. Literaturverzeichnis

- Abholz, H.H. & Lerch, Ch. (2010). Früherkennung, Screening – Zielsetzung und Gesetzmässigkeiten, Teil 1. *Zeitschrift für Allgemeinmedizin*, 2, 39-45.
- Braun, W. G. & Steiner, J. (2012). *Prävention und Gesundheitsförderung in der Sprachentwicklung. Einführung mit Materialien*. München: Reinhardt Verlag.
- Daly, D. (2006). The Predictive Cluttering Inventory (PCI). <https://associations.missouristate.edu/ica/>
- Eicher, I. (2009). *Sprachtherapie planen, durchführen, evaluieren*. München: Reinhardt Verlag.
- Grohnfeldt, M. (2012). *Grundlagen der Sprachtherapie und Logopädie*. München: Reinhardt Verlag.
- Heidler, M. D. (2013). Ist Poltern ein exekutives Problem? *Forschung Sprache*, 1, 23-35.
- Kempe, S. (2010). Logopädisches Angebot an integrativen Schulen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16, 7-10.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Pascher, W. & Bauer, H. (1984). *Differentialdiagnose von Sprach-, Stimm- und Hörstörungen*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Sandrieser, P. & Schneider, P. (2015). *Stottern im Kindesalter* (4. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Thieme Verlag.
- Schneider, M. (2017) Poltern. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie. Band 3: Sprachentwicklungsstörungen, Redeflussstörungen, Rhinophonien* (S. 242-269). Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag.
- Schulte, K. (2009). *Empirische Untersuchung gestörter Kommunikation: Die Redeflussstörung Poltern und ihre charakteristischen Merkmale und Begleiterscheinungen*. Unveröffentlichte Dissertation, Fakultät Rehabilitationswissenschaften der Technischen Universität Dortmund, Dortmund.
- Sick, U. (2000). Spontansprache bei Poltern. *Forum Logopädie*, 4, 7-16.

- Sick, U. (2002). Screening zur Spontansprachanalyse bei Poltern – Protokollbogen. In S. Gehrler (Hrsg.) *Poltern: Die etwas andere Kommunikationsstörung. Diagnostik und Therapie von Kindern und Jugendlichen*. Unveröffentlichtes Skript zum Seminar, Ulm.
- Sick, U. (2014). *Poltern. Theoretische Grundlagen, Diagnostik, Therapie* (2. vollständig überarbeitete Aufl.). Stuttgart. Georg Thieme Verlag.
- Van Zaalen, Y. & Reichel, I. K. (2015). *Cluttering. Current Views on Its Nature, Diagnosis, and Treatment*. Bloomington: iUniverse.
- Wiecha, U. (2012). Poltern. In S. Niebuhr-Siebert & U. Wiecha (Hrsg.), *Kindliche Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Gezielte Elternberatung* (S. 193-206). München: Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag.
- Zang, J. & Metten C. (2014). *Poltern. Ein Ratgeber für Betroffene und Therapeuten*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.

7.2. Abbildungsverzeichnis

Titelbild:	Signet PolterKompass nach HfH HSK & M, 2020	
Abbildung 1:	Modell der Central Language Imbalance nach Weiss, 1964; zitiert nach Schneider, 2017, S. 245	11
Abbildung 2:	Projektübersicht nach Schuler, 2020	21
Abbildung 3:	Übersicht der deduktiven Kategorien Schuler, 2020	26
Abbildung 4:	Auszug der deduktiven Kategorien inklusive exemplarischen Grundaussagen mit Quellenangabe nach Schuler, 2020	26
Abbildung 5:	Auszug der induktiven Kategorien inklusive exemplarischen Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern nach Schuler, 2020	28
Abbildung 6:	Übersicht der induktiven Kategorien nach Schuler, 2020	30
Abbildung 7:	Übersicht Vergleich der deduktiven und induktiven Kategorien nach Schuler, 2020	31

8. Anhang

8.1.	Interviewleitfaden	i
8.2.	Transkriptionen der Leitfadeninterviews	v
8.2.1	Transkription Interview 1.....	v
8.2.2.	Transkription Interview 2	xiv
8.3.	Auswertung der Leitfadeninterviews	xxi
8.3.1.	Kategorisierung Interview 1	xxi
8.3.2.	Kategorisierung Interview 2	xxx
8.3.3.	Interviewvergleich	xxxviii
8.4.	Kategorisierung	xlvi
8.4.1.	Deduktive Kategorienbildung	xlvi
8.4.2.	Induktive Kategorienbildung	li
8.4.3.	Vergleich	lx
8.5.	Erarbeitung PolterKompass	lxviii
8.5.1.	PolterKompass Version 0	lxviii
8.5.2.	PolterKompass Version 1	lxxiv
8.6.	Kurzevaluation	lxxx
8.6.1.	Fragebogen zum PolterKompass	lxxx
8.6.2.	Rückmeldungen	lxxxvii
8.6.2.1.	Rückmeldung 1	lxxxvii
8.6.2.2.	Rückmeldung 2	xcii
8.6.2.3.	Rückmeldung 3	xcvii
8.6.3.	Auswertung	ciii

8.1. Interviewleitfaden

Eröffnung	
Start:	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstellen - Sprache klären
Dank:	<p>Vielen Dank, dass sie sich für diesem Gespräch zur Verfügung gestellt haben. Sie helfen mir für meine Bachelorarbeit sowie die Erstellung des PolterKompasses sehr!</p>
Information:	<p>Wie bereits per Mail beschrieben, möchte ich im Rahmen der Kompassreihe der HfH einen PolterKompass erstellen, welcher als Tool zur Ersterfassung von Poltern für Logopäden*innen genutzt werden soll. Dieser Kompass soll für Logopäden*innen aus der Praxis ein ökonomisches sowie verständliches Hilfsmittel darstellen, mit welchem die Ersterfassung von Poltern bei Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren vereinfacht erfolgen soll. Dabei handelt es sich nicht um ein ausführliches Diagnostikmaterial, sondern um ein erstes orientierendes Instrument für die Erkennung / Erfassung von Poltern. Sind Ihnen andere Kompassse aus der Kompassfamilie der HfH bekannt?</p>
Ziel:	<p>Das Ziel von diesem PolterKompass ist es, eine erhöhte Sensibilisierung für Poltern im Praxisfeld zu schaffen.</p>
Methodik:	<p>Diese Items für das Tool sollen mittels Literaturrecherche sowie Interviews mit Fachexperten*innen für Poltern ermittelt werden.</p> <p>Daher habe ich extrem grosses Interesse an Ihrem Wissen zum Störungsbild sowie an möglichen Inputs für ein solches Diagnostiktool. Das Ziel von diesem Interview ist es, Warnsignale zur Erfassung von Poltern heraus zu arbeiten.</p>
Formelles:	<p>Bevor wir mit dem eigentlichen Interview starten, möchte ich gerne einige Punkte klären:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Um dieses Gespräch für die Weiterarbeit nutzen zu können, werde ich das ganze Telefonat mit einem Audioaufnahmegerät aufnehmen. - Bei diesem Interview geht es mir primär um ihre persönlichen Ansichten zum Störungsbild Poltern. Dabei geht es gar nicht um die Aktualität oder theoretischen Begründung Ihrer Aussagen, sondern schlichtweg um ihre persönliche Einschätzung und Ansicht zur Thematik. Nichtsdestotrotz bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Meinung jeweils kurz erklären könnten. - Sofern Sie eine Frage nicht verstehen, bitte unbedingt nachfragen. - Ich rechne damit, dass das Gespräch ca. 15-20 Minuten dauern wird. <p>Haben Sie bevor wir starten noch direkt noch eine Frage?</p>

Opening – Startfrage	Themen, Nachfragen, Aufrechterhaltungsfragen
Symptomatik	
<p>Ich habe sehr viel über Poltern gelesen. Ich habe sehr viel über die Merkmale des Störungsbildes gelesen. Nun fehlt mir allerdings eine Gewichtung dieser Merkmale.</p> <p>Was würden Sie als prägnante Beobachtungskriterien von Poltern beschreiben?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Differenzierung obligatorische vs. fakultative Symptome - Differenzierung sprachliche vs. nicht-sprachliche Symptome - „match entscheidende“ Symptome - Zielgruppe fünf- bis zwölfjährige Kinder: Besonderheiten bezüglich der Symptomatik

Leitfrage 1	Themen, Nachfragen, Aufrechterhaltungsfragen
Früherkennung	
<p>Denken Sie an Berufseinsteiger*innen: Was sollten diese wissen, um Poltern erkennen zu können?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Basiswissen Poltern - Einschätzung des Vorwissens - „match entscheidende“ Merkmale - Sensibilisierung - notwendige Informationen - falsche Informationen

Leitfrage 2	Themen, Nachfragen, Aufrechterhaltungsfragen
Differenzialdiagnostik	
<p>Wo grenzen Sie Poltern von Schnellsprechen ab?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Wo grenzen Sie Poltern von Stottern ab? - Wo grenzen Sie Poltern von Sprachentwicklungsstörungen ab? - Gemeinsamkeiten vs. Unterschiede - Differenzierung eindeutiger vs. unklarer Symptome - Schwierigkeiten bezüglich der Differenzialdiagnostik - weitere relevante Störungsbilder

Leitfrage 3	Themen, Nachfragen, Aufrechterhaltungsfragen
PolterKompass	
<p>Wie sollte Ihrer Meinung nach ein solches Tool für die Ersterfassung von Poltern aufgebaut sein?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aspekte Ökonomie und Verständlichkeit (Umfang, Aufbau, Formulierung etc.) - Beurteilung / Gewichtung der Items - notwendige Informationen in der Einleitung <ul style="list-style-type: none"> - Symptomatik - Früherkennung - Differenzialdiagnostik - weitere

„Zauberstabsfrage“	Nachfragen, Aufrechterhaltungsfragen
Gewichtung	
Nun kommen wir bereits zu unserer letzten Frage dieses Interviews. Wenn sie drei Symptome als Kernsymptome von Poltern definieren müssten, welche wären es?	- wichtig vs. obligatorisch

Abschluss	
Nun wären wir am Ende von diesem Interview angelangt.	<p>Gibt es irgendetwas, was sie noch ergänzen möchten? Oder haben Sie noch eine (weitere) Fragen an mich?</p> <p>Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken! Sie haben mir mit Ihrem Fachwissen extrem geholfen. Ich bin Ihnen über Ihre persönliche Ansicht zu dem Störungsbild extrem dankbar und ich bin mir sicher, dass diese Informationen ein grosse Bereicherung für den entstehenden PolterKompass sein werden.</p> <p>Ich hoffe, es war auch für dich was Interessantes dabei! ...</p>

Ausformulierung der Interviewleitfadenfragen

1. Symptomatik

- Was würden Sie als prägnante Beobachtungskriterien von Poltern beschreiben?
- Lässt sich eine Differenzierung in obligatorische und fakultative Symptome machen?
- Wie schätzen Sie die Differenzierung von sprachlichen und nichtsprachlichen Symptomen ein?
- Der PolterKompass wird sich an fünf- bis zwölfjährige Kinder richten. Gibt es für diesen Altersbereich bezüglich der Symptomatik etwas zu beachten?
- Welche Symptome von Poltern müssen unbedingt im PolterKompass enthalten sein?

2. Früherkennung von Poltern

- Denken Sie an Berufseinsteiger*innen: Was sollten diese wissen, um Poltern erkennen zu können?
- Der PolterKompass stellt ein Tool zur Ersterfassung von Poltern für Logopäden*innen aus der Praxis dar.
- Was glauben Sie, von was für einem Vorwissen über Poltern ausgegangen werden kann?
- Von was für einer Basis kann ausgegangen werden?
- Inwiefern kann eine Sensibilisierung bei der Erkennung / Erfassung von Poltern erfolgen?
- Bezüglich des Vorwissens: Was glauben Sie, könnten Berufseinsteiger*innen fälschlicherweise über Poltern denken?

3. Differenzialdiagnostik

- Wo grenzen Sie Poltern von Schnellsprechen ab? Welche Symptome sprechen klar für Poltern und welche für Schnellsprecher?
- Wo grenzen Sie Poltern von Stottern ab? Welche Symptome sprechen klar für Poltern und welche für Stottern?
- Wo grenzen Sie Poltern von einer Sprachentwicklungsstörung ab? Welche Symptome sprechen klar für Poltern und welche für eine Sprachentwicklungsstörung?
- Aufgrund welcher Symptome könnte sich die Differentialdiagnostik als schwierig erweisen?
- Gibt es weitere Störungsbilder, welche Sie als wichtig für die Differenzialdiagnose erachten?
- Welche Information bezüglich der Differenzialdiagnostik erachten Sie als notwendig im PolterKompass?

4. PolterKompass

- Wie sollte für Sie ein Tool zur Ersterfassung von Poltern aufgebaut sein?
- Das Tool soll ein ökonomisches sowie verständliches Hilfsmittel für die Ersterfassung von Poltern darstellen.
Was erachten Sie bezüglich dieser beiden Merkmale des Instruments als wichtig?
- Umfang, Aufbau, Formulierung
- Wie würde sie die Beurteilung / Gewichtung der Items vornehmen? Welchen drei Items würden Sie mehr Gewichtung geben?
- Welche Informationen zur Thematik Poltern erachten Sie für die Einleitung des Polter-Kompasses als notwendig?
- Symptomatik, Früherkennung, Differenzialdiagnostik, weitere

5. Gewichtung

- Wenn Sie drei Symptome als Kernsymptome von Poltern bezeichnen müssten, welche wären es?
- Schätzen Sie diese Symptome als wichtig oder gar obligatorisch für die Diagnose Poltern ein?

8.2. Transkriptionen der Leitfadeninterviews

8.2.1. Transkription Interview 1

I: Interviewerin Joëlle Schuler

IP1: Interviewpartnerin 1

Durchführung: 28. Oktober 2019, per Telefon

Legende: /: Abbruch
(...): Pause
(unv.): unverständlich
kursiv: Interviewerin I
normal: Interviewpartnerin IP1

1 I: *Ich habe sehr viel über Poltern gelesen und da gibt es extrem viele verschiedene Aufzählungen von Merkmalen. Und mir fällt es extrem schwer dabei, irgendeine Gewichtung herausziehen zu können. Was würden sie als die prägnantesten Beobachtungskriterien von Poltern beschreiben?*

2 IP1: Das wäre jetzt so ein Punkt, da fällt es mir ganz schwer, mich von der Literatur abzugrenzen. Weil ich mich da doch sehr auf die etwas aktuelleren Arbeitshypothesen von beispielsweise Ulrike Sick in Deutschland oder eben auch der Arbeit, die Yvonne van Zaalen momentan macht, beziehe und nicht mehr auf diese alten Sachen von Daly und Burnett die damals diese 40 Charaktere und so weiter aufgeschrieben haben. Also ich würde schon sagen, dass es eine Art Kernsymptomatik gibt, wo es nicht das eine Symptom gibt, weil es dann nämlich kein Poltern sein kann. Also ich würde fast sagen, nur wenn die Sprechgeschwindigkeit irregulär ist und dazu eben noch beispielsweise diese phonetischen Auffälligkeiten kommen, die Akzelerationen, dann könnte man schon von Poltern sprechen. Also ich würde sagen: die Sprechgeschwindigkeit und dann dieser Zusammenbruch der Artikulation.

3 I: *Also das wirklich diese beiden sind die /*

4 IP1: Ja natürlich können da noch zum Beispiel Unflüssigkeiten wie Wiederholungen vorkommen. Das muss aber nicht sein. Ich würde fast sagen, wenn sie diese irreguläre Sprechgeschwindigkeit haben und dann diese phonetischen Auffälligkeiten: ab dem Punkt könnten sie Poltern ganz gut erkennen.

5 I: *Oke. Und dann gibt es einfach noch so weitere zusätzliche, die auch Symptome darstellen. Sie sind der Ansicht, dass die irreguläre Sprechgeschwindigkeit und Auffälligkeiten der in der Artikulation / Die müssen wirklich vorhanden sein?*

6 IP1: Ja, definitiv. Also wenn ich jetzt so überlege, woran mach ich das jetzt so fest. Und man muss ja dann auch überlegen: Wie quasselt ein fünfjähriges Kind? Wie unterscheide ich das jetzt von einem Kind, das beispielsweise eine phonologische Störung hat? Da wird es sehr schwer. Wenn ich Poltern jemandem vormache oder wenn ich jemanden vor mir habe und dort Poltern hören würde, würde ich sagen, das wichtigste Symptom ist diese irreguläre Sprechgeschwindigkeit. Und dann dieser Punkt, wenn dann die, zum Beispiel diese Akzeleration auftritt.

7 I: *Dann würden Sie also sagen, dass es wirklich diese Unterscheidung gibt zwischen obligatorischen und fakultativen Symptomen bei Poltern?*

8 IP1: Ja, obwohl ich da ganz ehrlich sagen muss: Im Kindesalter könnte ich da ganz wenig drüber sagen, ob das was ist, was sich im Kindesalter vielleicht noch sehr ähnlich anhört und sich dann erst im Erwachsenenalter manifestiert. Aber ich habe das schon sehr viel bei Patienten festgestellt, dass da obligatorisch was da ist und dann eben noch oben drauf etwas. Wie gesagt, beim einen kommen die Unflüssigkeiten dazu, bei dem anderen nicht. Da sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen bei Frau Van Zaalen, die sagt: Es gibt diese unterschiedlichen Poltertypen. Die einen haben es eher so, die anderen haben es eher so. Momentan würde ich sagen: Ja, da ist schon etwas, was noch dazu kommt, was nicht bei jedem gleich ist.

9 I: *Sie haben gesagt, dass eben vor allem im Kinderbereich / dass das teilweise auch sehr schwierig ist. Der PolterKompass wird sich ja wirklich an Kinder richten. Könnten sie sagen, dass es irgendwelche Sachen gibt, welche zu beachten sind bei der Phänomenologie in Bezug auf die Kinder?*

10 IP1: Was ganz schön wäre, aber das ist halt auch nicht zu 100% sicher und das wäre dann wahrscheinlich erst so ab sieben, acht, neun Jahren interessant, wäre das Schriftbild. Dass sich eben das schriftliche Poltern auch zeigt. Gerade für jemanden, der Poltern vielleicht nicht so gut erkennen kann, finde ich das nochmals sehr charakteristisch. Natürlich ist das auch wieder sehr schwer von einer Lese-Recht-Schreib-Geschichte abzugrenzen, aber ich finde das Schriftbild gibt nochmals eine ganz gute Sicherheit. Es ist aber natürlich ganz schwierig bei fünf, sechs, sieben Jahre alten Kinder, die ja noch gar nicht schreiben können.

11 I: *Aber diese Auffälligkeiten im Schriftgebrauch sind auch Symptome die auftreten können, aber nicht unbedingt müssen?*

12 IP1: Da bin ich überfragt. Das ist eine schwierige Frage. Sagen wir einmal so: Aus meiner Erfahrung: unterschiedlich stark ausgeprägt. Erwachsene können sich das wieder ganz gut abtrainieren. Ne, das ist nicht zwingend. Das kann man nicht als obligatorisch definieren. Man kann nicht sagen, wenn ein Kind poltert, muss es auch Auffälligkeiten in der Schrift haben. Es ist ein wichtiges Symptom, aber wahrscheinlich nicht in 100% der Fälle zu finden. (...)
Mir fällt noch was ein, und zwar was die können. Was ein gutes Abgrenzungskriterium ist, ist dass Kinder die poltern deutlich sprechen können. Wobei, wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Kind mit der Kombination Poltern und Sprachentwicklungsstörung, dann wird es schwierig. Aber ich würde sagen: Ein Kind, das ein reines Poltern aufweist, da ist ein ganz wichtiges differenzialdiagnostisches Symptom, dass es in der Lage ist, deutlich zu sprechen.

13 I: *Ja, genau. Dass diese Symptomatik auch beeinflusst und kontrolliert werden kann. Dann die letzte Frage zur Symptomatik, ist die Differenzierung zwischen sprachlichen und nichtsprachlichen Symptomen: Finden sie, dass man da auch eine Abgrenzung machen kann? Oder irgendwelche Symptome im nichtsprachlichen Bereich, welche sie auch als sehr wichtig bezeichnen würden?*

14 IP1: Die Frage ist, wie sicher die sind. Meinen sie jetzt sowas wie Aufmerksamkeit?

15 I: *Ja genau. Oder auch Konzentration.*

16 IP1: Das finde ich auch schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich habe das bei meinen Patienten auch immer. Später noch / Bei den Kindern ist es schon eine Auffälligkeit. Ich finde es bei den Erwachsenen immer noch auffällig. Da würde ich mich fast eher auf die Literatur stützen. Ich würde mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt sagen würde: Nur aufgrund meiner Erfahrung mit Patienten - Das sind ja auch nicht wahnsinnig viele. Man hat ja einfach nicht so viele polternde Patienten.

Die sind ja doch auch sehr spärlich. (...) Es macht schon Sinn das voneinander abzugrenzen, natürlich. Aber da jetzt irgendwie zu sagen: Das muss da sein. (...) Wie war die genaue Frage nochmals? Ob es Sinn macht, das voneinander zu trennen? Oder ob es Sinn macht, das unterschiedlich zu gewichten?

17 I: *Bezüglich prägnanten Beobachtungskriterien: Ob da wirklich auch im nichtsprachlichen Bereich / Ob es da auch Symptome gibt, welche sie als doch sehr prägnant und stark ausgeprägt beurteilen würden?*

18 IP1: Hmm, jein. Ich finde das bei Kindern sehr schwierig. Weil ja nun mal Kinder / Bei Erwachsenen ist das leichter, das als prägnantes Symptom zu benennen. Wenn ein Kind, das fünf Jahre alt ist, sich selbst nicht gut organisieren kann zeitlich, und sich das dann nachher in der Erzählstruktur zeigt. Welches fünfjährige Kind kann das gut? Ich finde, das kann man vielleicht bei einem Kind, das schon in der weiterführenden Schule ist. So ab zehn, elf Jahren, könnte man sagen, das wäre so eine Sache, die kann man dann schon ganz gut erwarten. Aber ich finde, ein Kind, was sich in der Entwicklung befindet / Da jetzt noch die Aussage zu machen, dass ist jetzt ein nichtsprachliches Symptom, was sich sehr prägnant zeigt - das finde ich sehr schwer. Das finde ich eher zum Mutmassen oder es fällt einem vielleicht auf. Aber, es ist schwer von der Masse der Kinder, die eben nicht poltern, abzugrenzen.

19 I: *Dann zum nächsten Themenbereich: Wenn sie jetzt an Berufseinsteigerinnen oder Berufseinsteiger in der Logopädie denken. Was sollten diese wissen, um Poltern erkennen zu können?*

20 IP1: Hmm, was sollten die wissen? Naja, der wichtigste Punkt wäre / Das wäre ja auch einmal eine tolle Massnahme für die Kompass: Sowas mal gehört zu haben. Also ich mache die Erfahrung, wenn ich Studierende unterrichte im Bereich Poltern, dann mache ich denen Poltern vor und spiele denen Beispiele vor. Auf einmal fällt der Groschen: "Ah, das. Da kenn ich doch jemanden", "Oh, ah jetzt weiss ich was das ist". Wenn man das als Punkt aufnehmen kann. Studierende sollten, oder Auszubildende sollten einmal gehört haben, wie sich das anhört.

21 I: *Ja. Dass die dann wie eine Vorstellung davon haben, was sie überhaupt erkennen sollen.*

22 IP1: Was sie überhaupt erkennen sollen, genau. Und sie sollten - Das ist aber auch der Klassiker. Das wird sehr oft genannt. - Sie sollten es differenzialdiagnostisch trennen können. Also sie sollten es ganz klar von einer phonologischen Aussprachestörung trennen können. Sie sollten es von Schnellsprechen unterscheiden können, und ganz klar natürlich vom Stottern. (...) Genau, also sie sollten es mal gehört haben und sie sollten es abgrenzen können. (...) Darf ich noch einmal einen Punkt zurückgehen?

23 I: *Ja sicher, gerne.*

24 IP1: Es ist nur - Ich weiss noch nicht, wie ich das unterbringen soll. - aber bei den nichtsprachlichen Symptomen: Wenn ich an Kinder denke die poltern, dann fällt mir schon auf, dass die gerade mit so Sequenzen, also zum Beispiel, wenn die eine Bildergeschichte nacherzählen sollen, doch massiv Probleme haben, sich auf Details zu konzentrieren (...) Ne, ist okay. Wir lassen es weg.

25 I: *Okay. Das ist für mich auch sehr spannend, zu erkennen, dass das so schwierig ist, diese nichtsprachlichen Symptome richtig werten zu können. Das ist eine sehr gute Aussage für mich bei der Herstellung von diesem Kompass. Die Schwierigkeit, nichtsprachliche Symptome irgendwie in diese Erkennung einfließen zu können.*

- 26 IP1: Ja, darum geht es ja genau. Wann erkennen sie ADHS bei den Kindern? Das ist ja bis heute nicht geklärt. Haben Kinder die poltern eventuell häufiger ADHS? Oder haben sie gar kein ADHS und diese Symptome ähneln sich nur so sehr und werden fälschlich / (...) Da gibt es ganz viele Punkte, die in der kindlichen Entwicklung viel schwerer sind zu orten als beispielsweise bei einem Erwachsenen, bei dem man genau weiss: Der sollte, die und die Fähigkeit doch schon aufweisen.
- 27 I: *Und nun zur Thematik Früherkennung von Poltern: Ich gehe bei der Erstellung von diesem PolterKompass davon aus, dass Poltern schwierig ist zu erkennen. Dass eben vor allem Berufseinsteigerinnen oder auch Logopädinnen, welche in der Praxis tätig sind, Mühe damit haben, Poltern erkennen zu können. Was erachten Sie beispielsweise an notwendig an Information zu Poltern? Welche wirklich unbedingt beispielsweise in der Einleitung eines solchen Kompasses enthalten sein müssen? Einfach damit die Erkennung dann auch vereinfacht erfolgen kann.*
- 28 IP1: Da würde ich mich dann wieder auf diese Kernsymptomatik stützen. Also da würde ich mich auf jeden Fall wieder auf diese irreguläre Sprechgeschwindigkeit stützen. Und dann diese phonetischen Auffälligkeiten, wo ganz besonders der Fokus auf der Akzeleration, also diesen Zusammenziehungen, liegen sollte. Weil ich finde, da kann man auch ganz gute Schriftbeispiele machen. Ein Beispielsatz, wo man das ganz gut erkennen kann, wie sich das anhören könnte. Und dann würde ich vielleicht / Ich finde das doch sehr interessant darauf einzugehen, dass es auch dieses syntaktische Poltern gibt. Also da ist jetzt wieder die Frage. Das ist ja alles noch so sehr hypothetisch aufgebaut. Aber dass man das eben sowohl als auch haben kann. Dass man eben diese phonetischen Auffälligkeiten, aber auch diesen syntaktischen Wirrwarr, diese Sprechknoten haben kann. (...) Wobei jetzt sind wir wieder bei den Kindern, ne. Also, das ist natürlich bei Kindern die fünf Jahre als sind auch wieder schwierig, weil die ja nun mal auch ganz oft so sprechen.
- 29 I: *Habe ich das richtig verstanden, dass ich das wirklich auch mit Beispielen stützen sollte?*
- 30 IP1: Mhm. Ja klar, also zum Beispiel so etwas wie: "Weiss du was du mir gestern passiert ist? Wir sind von einem Baum gefallen (spricht undeutlich, zusammengezogen)" (lacht) Ne, also so etwas. Sodass ein solcher Teilsatz noch klar erkennbar sein könnte und der Rest dann ein bisschen zusammengezogen ist. Also dass man typische Symptomatiken - genauso wie bei diesem StotterKompass, wo man die Kernsymptomatik mit den Wi- Wi- Wiederholungen und den Deeeehnungen - dass man sich quasi einzelne Symptome die auftreten in so ganz anschaulichen Beispielen darstellt. (...) Wenn man ganz modern wäre, könnte man das dann noch mit dem Handy abscannen und sich dann so drei Beispiele gesprochen anhören oder so (lacht). Wir sind ja mittlerweile digital und das nutzen ja auch viele. Dass sie dann vielleicht mit einem QR-Code noch / Das ist jetzt vielleicht ein wenig weit gedacht, aber sich das dann noch ausgesprochen anhören könnten.
- 31 I: *Ich möchte gleich die Überleitung machen. Sie sprachen von dem StotterKompass. Bezüglich Differenzialdiagnostik: Sie haben bisher vor allem die phonologischen Auffälligkeiten, Stottern und Schnellsprechen erwähnt.*
- 32 IP1: Ja wobei ich würde jetzt die Unflüssigkeiten / Wenn sie reines Poltern haben, dann können das ja auch Unflüssigkeiten sein, die gar nichts mit Stottern zu tun haben. Also zum Beispiel "stotteruntypische Unflüssigkeiten". Wenn sie stark Poltern, dann können sie ja auch Unflüssigkeiten haben, die gar nichts mit Stottern zu tun haben. (...) Das interessante ist auch, dass Menschen die wirklich stottern, also die dann auch wirklich Stottern mit Poltern kombiniert haben, die können benennen und wissen auch, dass sie dann stottern, also dass sie bei diesem Symptom dann hängen

bleiben beispielsweise. Da würde ich einen wichtigen Fokus drauflegen, dass Unflüssigkeiten natürlich nicht Stottern sein muss.

33 I: *Dass auch stotteruntypische Unflüssigkeiten gezeigt werden können?*

34 IP1: Genau. Und gerade beim Poltern natürlich sehr viel häufiger als das jetzt noch mal bei der normalen Sprachentwicklung ist. Also, dass da Wiederholungen auftreten können, die sich ein wenig anders anhören, aber die eben nicht wie bisher beim Stottern recht klar zu erkennen sind, so stottertypisch. Es könnte auch Stottern und Poltern zusammen sein. Wenn man aber von reinem Poltern ausgeht, können es natürlich auch Unflüssigkeiten sein, die nichts mit Stottern zu tun haben.

35 I: *Vorhin haben sie etwas bezüglich der Wahrnehmung erwähnt. Habe ich das richtig interpretiert, dass der Aspekt "Störungsbewusstsein" als Abgrenzung zwischen Stottern und Poltern genutzt werden kann? Also, dass sich die Polterer nicht unbedingt, wenn es sich um reines Poltern handelt, nicht unbedingt bewusst sind, wann diese Unflüssigkeiten auftreten?*

36 IP1: Wobei, das ist wieder die schwierige Aufgabe bei den Kindern. (...) Natürlich können zweijährige Kinder die stottern / die wissen, dass sie stottern und nehmen das auch wahr. Aber sie wissen natürlich nicht zu jeder Zeit, wenn sie mal ein Stotter-symptom haben. Wobei wir sind ja jetzt bereits bei fünfjährigen Kindern. (...) Aber ich finde das sehr schwer. Weil wenn ich ein fünfjähriges Kind frage: "Du sag einmal, hast du da gerade gestottert?" Dann kann das sein, dass das Kind antwortet: "Nö wieso? Ich habe nichts gemerkt." Das finde ich als ein differenzialdiagnostisches Kriterium bei einem Kind schwierig. Natürlich kann man die Eltern fragen, aber da geht es darum: "Ärgert sich das Kind? Zieht es sich sprachlich zurück?" (...) Wobei das machen polternde Kinder auch, wenn sie nicht verstanden werden. (...) Hmm, ich überlege gerade. Ich würde das nicht ausschließen. Also sowas wie, sagen wir einmal wie: Also ein Kind, das gerade stark stottert und dann so richtig so "knurrt", sich darüber aufregt. (...) Und das Kind das poltert und sich dann vielleicht später ärgert: "Du hast mir nicht zugehört." Hmm (...) Schwierig für Berufsanfänger, schwierig. Das würde ich mal vielleicht so im Raum stehen lassen. Da kann ich mich nicht so ganz festlegen.

37 I: *Hätten sie andere wirklich klare Symptome, welche man bei der Abgrenzung dieser beiden Störungsbildern wirklich klar erkennen kann?*

38 IP1: Mhm (...) Da gibt es ja einfach diese / Das sind jetzt einfach so klassische Tabellen auf welche ich mich tatsächlich beziehen würde, die man so in der Literatur auch so findet. Also beispielsweise, dass es da beim Stottern einfach diese Unflüssigkeiten gibt, die auch als Stottern wahrgenommen werden. Also wenn ich ein Kind vor mir habe das deutlich stottert, dann werde ich das auch als stotterndes Kind identifizieren. Da muss die Verständlichkeit ja nicht unbedingt darunter leiden. (...) Aber bei einem polternden Kind würde ich sagen, dass die Nähe zu Aussprachestörungen viel stärker ausgeprägt ist. (...) Hmm, also da würde ich wirklich diese deutlichen Stotter-symptome nehmen. (...) Wiederholungen, Dehnungen, Blockierungen - welche auch wirklich als Stotter-symptome deutlich wahrgenommen werden. Also zum Beispiel werden ja oft die Blockierungen genannt. Also, dass beim Poltern keine Blockierungen gezeigt werden.

39 I: *Können sie mir vielleicht auch einige Symptome nennen, welche sie ganz klar als Abgrenzungsmerkmale zwischen Poltern und Schnellsprechen nennen können? Also, wie kann ich wirklich klar sagen: Das ist Schnellsprechen. Oder das ist jetzt Poltern.*

- 40 IP1: Ich sage immer: Solange das Kind gut verständlich spricht, ist es kein Problem. Wenn man einfach nur schnell spricht und gut artikuliert, wird man ja gut verstanden. Ich weiss auch nicht, ob das in der Literatur / Ich habe es ja gerade selber genannt, dass das so wichtig ist abzugrenzen. Auf der anderen Seite / Ich glaube, dass einem niemals ein Kind vorgestellt werden würde, das einfach nur schnell, dabei aber erkennbar spricht. Ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was sich in der Literatur immer wieder wiederholt. Ich führe sowas selber auch auf. Aber niemand würde sein Kind zur Diagnostik anmelden, dass einfach nur schnell spricht. Ich glaube das muss man gar nicht differenzialdiagnostisch abgrenzen. Aber so als Beispiel, denke ich, kann es reichen, zu nennen, dass das einfach immer gut verstanden wird, also gute artikulatorische Fähigkeiten hat. Das es einfach nur schnell spricht.
- 41 I: *Noch zwei Fragen zur Differenzialdiagnostik: Zum einen gibt es noch irgendwelche weitere Störungsbilder, welche sie als wichtig empfinden für die Differenzialdiagnostik von Poltern?*
- 42 IP1: Ja. Tatsächlich finde ich, dass das im Kindesalter, ich würde jetzt fast sagen fünf, sechs, sieben Jahre / Es gibt da doch die Kinder, die dann noch bei Schuleintritt eine undeutliche Aussprache zeigen. Weil sie entweder eine phonetische oder phonologische Geschichte haben oder weil sie in der Sprachentwicklung einfach vielleicht noch stark verzögert sind. Also so generell würde ich Sprachentwicklungsstörung da noch irgendwie erwähnen in dem Alter.
- 43 I: *Klar wieder ein Punkt, welcher wirklich bei Kindern extrem wichtig ist.*
- 44 IP1: Ja. Wobei, wenn ich mir dann so ein sieben-, achtjähriges Kind anhöre, da ist es nicht mehr ganz so wichtig. Da finde ich dann manchmal Mehrsprachigkeit - Jetzt machen wir ein (unv.) auf (lacht). - Da finde ich dann manchmal die Mehrsprachigkeit noch so ein Thema. Dass da polternde Kinder manchmal nicht erkannt werden, weil vielleicht noch ein bisschen der Verdacht besteht: Ach so, der spricht vielleicht so ein bisschen anders, undeutlich, weil er noch nicht so lange die andere Sprache kann. Das ist aber auch (...) Das ist eher / Ich glaube das ist nichts für so einen Kompass. Das ist ein zu kleiner Bereich glaube ich. Ich würde tatsächlich ganz klar so jegliche weitere Sprach-, Sprechstörungen nennen, die zu einer undeutlichen Aussprache oder zu einer verminderten Verständlichkeit führen können.
- 45 I: *Ein paar letzte Fragen zum Thema Kompass allgemein: Wie sollte für sie ein solches Tool aufgebaut sein? Was erachten sie als extrem wichtig, wenn sie sich jetzt vorstellen, ein solches Ersterfassungstool zu erstellen?*
- 46 IP1: Also bisher finde ich sind die immer sehr gut aufgebaut. Ich würde diese Beispiele, oder halt so wirklich diesen ganz deutlichen Übersichtskasten: Worauf kommt es an? Woran kann ist das erkennen? Und dann würde ich diese Ankreuzungskästchen nehmen. Die Frage ist halt, mit wem / Welchen Anteil haben die Eltern auch daran? Die Kinder sind ja dann schon bei einer Logopädin. Die Logopädin kann ja mit den Kindern irgendwie Diagnostik machen. Ich würde mich aber ganz klar auch auf Aussagen der Eltern, oder eventuell etwas was Erzieher oder Lehrer den Eltern gesagt haben, stützen. Weil wenn ich rein die Diagnostik mit dem Kind mache und das zum Beispiel die erste Situation ist wo ich das Kind treffe, kann das ja sein, dass das Poltern in dieser Situation gar nicht so stark erkennbar ist. Und das könnte dann eben auch verfälscht sein. Das ist ja ähnlich wie beim Stottern, wo das ja auch mal stärker, mal weniger stark auftritt. Aber es ist ja, dass Kinder die poltern können sich ja ganz gut zusammenreissen können (...) oder sagen dann noch nicht so viel und wenn sie dann erstmal so ankommen und in der zweiten, dritten Stunde, dann fällt einem das erst so richtig stark auf. Darum würde ich den Anteil "Einschätzung der Eltern" da

auch noch relativ hoch gewichten. Und nicht nur die Beobachtung, welche die Logopädin zum Beispiel in einer Situation macht, da rein /

47 I: *Genau, da es sich bei einer solchen Abklärungssituation lediglich um eine Momentaufnahme handelt.*

48 IP1: Ja genau.

49 I: *Sie haben erwähnt, dass sie das auch mit so Kästchen machen würden. Wie würden sie das in Bezug auf die Beurteilung oder auch die Gewichtung der Items machen?*

50 IP1: Das ist total schwierig. Weil ich auch / Zum Beispiel beim StotterKompass gibt es immer noch diese Gewichtungen / Beim Stottern gibt es ja relativ viel Forschung, wodurch man auch sagen kann: Was ist jetzt so gewichtet? Darum kann ich jetzt sagen, dafür geben ich zwei Punkte, null Punkte, einen Punkt oder so. (...) Ich finde das beim Poltern relativ schwierig. Und die Frage ist, ob man aufgrund der Datenlage vielleicht erstmal mit so einem "ist vorhanden" vs. "ist nicht vorhanden" arbeiten müsste. Ich bin mir gerade selber total unsicher, ob man das beim Poltern schon machen kann. Dass man sagt: Hier für gebe ich zwei Punkte, dafür gebe ich einen Punkt, dafür gebe ich null Punkte. (...) Also es wäre dann eher: null Punkte, einen Punkt. So, oder "Ja-oder-Nein-System" wahrscheinlich / von der Gewichtung her.

51 I: *Würden sie meine Ansicht bestätigen, indem ich jetzt sage: Aber, dass wirklich diese Kernsymptome, die müssten wirklich vorhanden sein für eine Diagnose. Also, das irreguläre Sprechtempo und die artikulatorischen Auffälligkeiten vorhanden sein müssen.*

52 IP1: Ja klar, sonst haben sie ja nachher die ganzen Kinder mit ADHS, LRS oder Sprachentwicklungsstörungen auffällig in dem Kompass. Das wäre schade. Die hätten dann alle / Die würden eine Punktzahl alleine über Symptome die nebenbei auftreten könnten erreichen. (...) Vielleicht, ich habe gerade so eine / Ich weiss nicht ob das geht, ich habe gerade nur so eine fixe Idee: Vielleicht kann man auch ein Zweipunktesystem verwenden (lacht), indem man zum Beispiel noch so eine Kommastelle macht. Also, dass man diese fakultativen Symptome oder alles was dazu kommt, nochmal mit einer extra Gewichtung macht. Sodass dadurch die Einschätzung "Könnte Poltern vorliegen oder nicht?" nicht verfälscht wird. Also wissen sie: Wert 1 ist «Liegt der Verdacht da oder nicht.» Und Wert 2 ist dann nochmals so eine Einschätzung *Treten fakultative Symptome auf und in welchem Bereich oder nicht?» Wobei das ja schon sehr stark auch in eine Diagnostik geht.

53 I: *Genau und das ist es ja nicht. Es ist wirklich nicht / Es geht wirklich nicht darum, am Schluss dieses Tools sagen zu können: Ja es ist Poltern. Sondern: Mhm, die Möglichkeit besteht. Das muss genauer, noch genauer erforscht werden.*

54 IP1: Ja. Nein aber ich gebe ihnen völlig recht. Natürlich muss das da irgendwie rein, sonst / Sonst hat man gar nicht den Verdacht, dass das darum geht. Da muss diese Vulgarität in der Sprechweise muss da sein. Genau.

55 I: *Diese Frage habe ich vorhin schon ein wenig angetönt. Sie haben gesagt, so eine Übersicht, welche am Anfang bei dem Kompass enthalten sein sollte: Welche Informationen zu Poltern sind extrem wichtig für diese Einleitung? Sie haben gesagt, sicher diese Kernsymptome, und am besten diese noch mit Beispielen zu stützen. Hätten sie sonst noch irgendwelche Informationen, Anmerkungen, welche ihrer Meinung nach in diesem Tool enthalten sein müssen?*

- 56 IP1: Vielleicht wirklich nochmal einen kurzen Hinweis, dass es natürlich schwer ist, Poltern wirklich immer von anderen Sachen auch abzugrenzen. Und dass es eben auch sehr viele fakultative Symptome gibt, von denen man jetzt eben auch noch nicht so viel weiss. Und dass man sich vielleicht gerade / Das man darauf nochmals hinweist. Sodass derjenige, der sich das anguckt, dass der sich nicht so verzettelt, sondern dass man klar darauf hinweist: Wir vermuten, das sind die Kernsymptome. Darauf sollte man sich konzentrieren. Natürlich kann noch eine Menge hinzukommen, so was sollte dann aber später in der Diagnostik geprüft werden.
- 57 I: *Nun zu der letzten Frage, die Abschlussfrage. Eigentlich wäre meine geplante Frage gewesen: Wenn sie drei Symptome hätten, welche sie als Kernsymptome bezeichnen würden / Würden sie bestätigen, dass es bei ihnen eigentlich zwei Kernsymptome sind? Oder können sie drei Symptome nennen?*
- 58 IP1: Ach ja, mir fällt das so schwer jetzt gerade bei Kindern. Aber das ist auch so ein Gedanke, der mir jetzt erst so in diesem Interview gekommen ist. Ehm, natürlich würde ich die Unflüssigkeiten da schon / Ja ich würde / Ich weiss es nicht. Die treten einfach auf. Das ist so dieses / Doch, natürlich. Wenn jemand poltert, dann treten die einfach auch auf. Ehm (...) Schwierig.
- 59 I: *Einfach die Unflüssigkeiten im Kinderbereich? Dass sie diese Erkennung als schwierig bezeichnen?*
- 60 IP1: Ja, weil einfach Kinder diese normalen Unflüssigkeiten viel viel häufiger zeigen als erwachsene Sprecher. Das ist das. Auf der anderen Seite würde ich wiederum sagen: Das geschulte Ohr erkennt natürlich auch diese stottertypischen Unflüssigkeiten, beziehungsweise dieses gehäufte Auftreten um diesen Symptomkern herum. (...) Also, es ist ja meistens so: Wenn die Sprechgeschwindigkeit da zusammenbricht und dann eben diese artikulatorischen Dinge auftreten, dann entstehen auch diese ganzen Reversionen und Satzkorrekturen oder eben Wortkorrekturen, die dann wiederum zu diesem gehäuften Auftreten der Unflüssigkeiten führt. (...) Ich muss jetzt aber auch ganz ehrlich nochmals sagen: Wie gesagt, ich bin ja in der Elternzeit und habe ganz schön lange nicht gearbeitet. Übersehe ich gerade ein Symptom? Weil welche drei Symptome? Habe ich vielleicht / Rede ich vielleicht gerade die ganze Zeit um den heißen Brei herum und vergesse noch ein wichtiges Symptom?
- 61 I: *Nein, wie sie eben auch gesagt haben: Fakultative gibt es ja extrem viele. Und in der Literatur wird oftmals von den Kernsymptomen - wie sie gesagt haben - das irreguläre Sprechtempo, diese artikulatorischen Auffälligkeiten und auch die Unflüssigkeiten. Aber so wie ich das jetzt bei ihnen verstehe, sind Unflüssigkeiten sicher eigentlich schon auch ein Kernsymptom, aber vor allem im Kindesalter sehr schwierig abzugrenzen, sind das jetzt polternde Unflüssigkeiten oder Unflüssigkeiten, welche in diesem Alter /*
- 62 IP1: Dennoch ist es ja trotzdem so, dass sie auftreten. Man kann ja jetzt nicht sagen, nur weil sie schwierig sind, im Kindesalter abzugrenzen, können wir die jetzt auf einmal streichen. Das wäre auch blöd (lacht). Das gehört ja schon dazu. Und die treten ja auch auf. Natürlich kann man / Ja, man kann natürlich darauf hinweisen: Es ist schwierig, weil Kinder ja nun mal sehr viel mehr Unflüssigkeiten zeigen als erwachsene Sprecher. Wir können nicht sagen: Und darum gibt es dieses Kernsymptom im Kindesalter nicht. Das wäre ja auch wieder komisch (lacht).
- 63 I: *Und diese drei Symptome, die müssen auftreten? Die sind wirklich obligatorisch für eine Diagnose Poltern, oder sind die einfach sehr wichtig? Oder sehr häufig?*

64 IP1: Das ist, ja / Kann man die Frage beantworten? Ich weiss es nicht. Also ich ver-
lasse mich da auf mein Gehör. Die Frage ist: Auf was verlasse ich mich noch? (...) Ich
glaube da müsste ich sehr lange darüber nachdenken.

65 I: *Um diese Frage dann auch beantworten zu können, meinen sie?*

66 IP1: Das jetzt so sicher und 100% / Ich könnte ihnen garantieren, irgendwann sehe
ich einmal ein Kind oder treffe ich mal jemanden, bei dem das nicht zutrifft. Aber ja,
ich würde sagen: Genau das ist obligatorisch. Das muss auf jeden Fall auftreten.

67 I: *Super, Dankeschön. (...) So, von meiner Seite her wäre es das nun eigentlich gewe-
sen. Haben sie noch irgendwelche Fragen an mich oder irgendwelche offene Antwor-
ten oder Unsicherheiten?*

68 IP1: Ne. Also Unsicherheiten schon (lacht). In Bezug auf das, was ich ihnen heute ge-
sagt habe. Ich denke, wenn man diese Nacht noch etwas in den Sinn kommt dann
schreibe ich ihnen noch ein Email.

...

8.2.2. Transkription Interview 2

I: Interviewerin Joëlle Schuler
IP2: Interviewpartnerin 2

Durchführung: 14. November 2019, per Telefon

Legende: /: Abbruch
(...): Pause
(unv.): unverständlich

- 1 I: Es so, dass ich sehr viel über Poltern gelesen habe. Es gibt sehr viele verschiedene Merkmale. Aber mir fehlt wie so eine Gewichtung bei all diesen Merkmalen. Und deshalb möchte ich sie fragen: Was würden sie als die prägnantesten Beobachtungskriterien von Poltern beschreiben?
- 2 IP2: Sie meinen jetzt, ich habe jetzt einen polternden Patienten. Und was ist für mich sozusagen das wichtigste was ich da höre, oder?
- 3 I: Genau. Was sind die "match entscheidenden" Symptome, an welchen sie Poltern definieren würden?
- 4 IP2: Genau. Also für mich sind jetzt die beiden Sachen (...) dieses irreguläre Sprechtempo. Das es immer hoch und runter geht, also die Sprechgeschwindigkeit. Und auch die phonetischen Auffälligkeiten. Find ich, die sind auch immer sehr (...) stark. Also, so wie ich mich erinnern kann sind das meine prägnanten Auffälligkeiten, die ich jetzt so als hauptsächlich sehen würde. Aber natürlich kommen noch wirklich viele, wie sie schon sagten, viele andere dann dazu. Aber ich finde das ist halt wirklich dieses irreguläre Sprechtempo, was ich mich da richtig erinnere, und diese phonetischen Auffälligkeiten, die immer wieder zu dieser grossen Unverständlichkeit führen.
- 5 I: Mhm. und finden sie, man eine Differenzierung machen zwischen obligatorischen und solchen fakultativen Symptomen?
- 6 IP2: Mhm (...) Für mich wären diese beiden jetzt fast so die Kernsymptome, ja. Und die ganzen anderen Sachen: Unflüssigkeiten, Sprachstörungen, Pragmatik-Kommunikation (...) fast schon die sekundären Symptome. Ich finde schon, dass man das kann. Also persönlich, ich würde sagen das geht, ja.
- 7 I: Der PolterKompass wendet sich ja an Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren. Finden sie bezüglich der Symptomatik, gibt es hier eine Besonderheit zu beachten?
- 8 IP2: Ehm, in dieser Altersspanne, ob ich da Unterschiede machen muss? Also, ehm (...) Meinen sie jetzt von den Symptomen? Wenn man auf die Symptome eingeht?
- 9 I: Ja, genau.
- 10 IP2: Hmm. Ob man da nochmals Unterschiede hat? (...) Hmm, ne. Ich finde fünf, ist schon recht / Wenn jetzt ein vierjähriger, oder drei-, vierjähriger, da fängt ja die Sprachentwicklung erst an. Und dann kombinieren die / Aber ich finde mit fünf sind die da schon recht gut. Das kann man / Ne ich glaube das / das ist vom Alter her / Das kann man wahrscheinlich schon zusammennehmen.

- 11 I: Mhm, dass es da gar keine Unterschiede gibt ob fünf oder ob fünfzehn, dass da wirklich auf Bezug auf die Symptomatik /
- 12 IP2: Mit fünfzehn oder bis zwölf? Geht der ja?
- 13 I: Bis zwölf geht es ja, genau.
- 14 IP2: Zwischen fünf und zwölf nehme ich jetzt. Fünfzehn ist ja auch schon wieder älter. Ehm (...) Ja gut, Kindergartenalter. Mit zwölf sind sie schon in der weiterführenden Schule. (...) Ich weiss nicht von der / Also klar, bei den Kernsymptomen (...) Da kann man natürlich nochmals kucken, gerade bei den fünf- und sechsjährigen, was da schon in / überhaupt in der Phonetik / Ob überhaupt noch was in der Sprachentwicklung fehlt? Das sollte natürlich bei den älteren alles schon da sein. Wenn jetzt zum Beispiel die Frikativen bei den fünfjährigen eh noch nicht ganz da sind, dann hat man da natürlich auch noch andere phonetische Auffälligkeiten. (...) Ehm und das hat man natürlich gerade bei den älteren schon nicht mehr. Also könnte man da schon kucken, okay bei den kleineren, fünf- und sechsjährigen, aber danach sollte es ja eigentlich da sein. Nochmal an, generell / Ist die Phonetik da? Und ehm, das muss man natürlich hinterher nicht mehr machen. Und auch die Sachen wie Kommunikation-Pragmatik ist natürlich auch vielleicht bei den fünf- und sechsjährigen noch nicht alles so ausgeprägt wie bei den Älteren. Vielleicht kann man da schon so ein bisschen, schon unterscheiden: Kindergartenalter und Schulalter vielleicht, mhm.
- 15 I: Super, Dankeschön. Dann, wenn man jetzt eben an solche Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger denkt, an welche sich eben dieser PolterKompass unter anderem richtet. Was sollten diese wissen, um Poltern erkennen zu können?
- 16 IP2: Ehm (...) Was sie wissen sollten ist, dass sie auf jeden Fall ehm (...) die Anamnese, finde ich, sehr gut führen können. Weil, da sollte man auf jeden Fall schon mal die Genetik so ein bisschen kucken: Sind da Redeflussstörungen da? Weil, das ist ja / das ist ja auch genetisch bedingt - genau wie Stottern. Und ich finde, dass ist da auch ganz wichtig, dass man da einmal rein hört: Was ist in der Familie so? Vielleicht auch Stottern? Vielleicht ist ja Stottern da. Aber das ist ja auch eine Redeflussstörung. (...) Daran kann man, finde ich, ganz gut erkennen und ehm (...) Natürlich, wenn man dann fragt: Auch mal in die, ehm (...) in die Umgebung fragt: Wird er in der Schule gut verstanden? Wird er im Kindergarten gut verstanden? Was sagen andere? Also ich finde die Anamnese ganz ganz wichtig (...) Und dann, ja. (...) die Unflüssigkeiten / Das Sprechtempo ist halt irregulär und die Phonetik, ist halt / Irgendwie ist so ein Chaos drin, in der Sprache. Es ist ein Chaos (lacht). Ja (...) Habe ich das jetzt richtig beantwortet oder wollen sie etwas anderes hören?
- 17 I: Nein, auf alle Fälle. Perfekt so.
- 18 IP2: Okay, okay, gut.
- 19 I: Was erwarten sie, von was für einem Vorwissen über Poltern kann ich ausgehen bei der Herstellung?
- 20 IP2: Für ein Vorwissen was die Logopäden schon haben? Wenn die in die Praxis einsteigen?
- 21 I: Genau.
- 22 IP2: Naja, nicht so viel. Poltern ist kein Riesenfach. Also in Deutschland, da weiss ich jetzt nicht wie das in der Schweiz ist. In Deutschland, in den Logopädieschulen, ich glaube das sind (...) 20 Unterrichtseinheiten. Ehm, und (...) ja 20 Unterrichtseinheiten.

Und, es wird auch geprüft in der Prüfung. Aber da ist natürlich (...) Da ist nicht so ein grosses Vorwissen da, würde ich sagen. Also ich finde, da (...) die müssen auf jeden Fall Fortbildungen machen, wenn die in die Praxis einsteigen und dann Poltern therapieren wollen. Das heisst, man sollte nicht von einem grossen Vorwissen ausgehen.

23 I: Oke, also dass ich eigentlich bei der Herstellung von diesem Tool wirklich (...) ziemlich bei den Basics anfangen /

24 IP2: Ja. Aber das den Therapeuten auch. Weil, ich meine, gerade wenn man in die Praxis einsteigt, man hat ja dann so viel. Und gerade Poltern kriegt man, ein polternes Kind kriegt man sicherlich auch einfach, wenn, wenn man auf Sprachentwicklungsstörungen zum Beispiel spezialisiert ist. Und dann kriegt man ein polterndes Kind mit rein (lacht), weil da auch noch andere Auffälligkeiten sind. Das ist ein bisschen anders ja wie beim Stottern (...) wo man ja auch ganz gezielt, wirklich, oft, einfach schon in der Anmeldung: Ah, Stottern. Oke, wer ist auf Stottern spezialisiert? Und beim Poltern kann es einfach sein, dass es erst hinterher so auffällt. Weil (unv.) anderes rein. Also mit einer anderen Diagnose und dann muss man selber noch für sich diagnostizieren. Und da würde ich eher schon versuchen, wirklich von den Basics auszugehen.

25 I: Ja, Dankeschön. (...) Dann gehen wir zum nächsten Themenbereich, und zwar zu der Differenzialdiagnostik: Wie würden sie jetzt / Oder wo grenzen sie Poltern von Stottern ab?

26 IP2: Ja also ehm, Stottern hat ja auch Blockierungen. (...) Und ehm, entweder gibt es da ganz klar diese Abgrenzung (...) ehm, und viel mehr Spannung. Stottern hat so diese Spannung. Die haben, ehm, Dehnungen, Blockierungen. Und bei Polternden ist das alles viel viel flüssiger (...) aus meiner Erfahrung. (...) Da kann es auch mal sein, es aber nicht unbedingt, es heisst immer der Polternde merkt das gar nicht, dass er poltert. Es kann schon ein Störungsbewusstsein da sein. Aber trotzdem kann das bei Stotternden doch noch höher sein. Und da ist auch oft eine ganz ganz hohe (...) die Leidensfrage, sag ich jetzt mal, das Leiden kann bei Stotternden im Prinzip auch noch grösser sein als beim Poltern. Aber das würde ich nicht verallgemeinern. Weil, ehm, Poltern wird dann oft so abgetan: Ach, die nehmen das alles selber nicht wahr. Und denen ist das völlig egal - so ungefähr. Und das stimmt dann auch nicht immer. Da muss man wirklich ein bisschen flexibel sein. (...) Ehm, ja. Grundsätzlich ist die Spannung, (...) die Spannung, die innere Spannung finde ich immer beim Stottern viel viel grösser als beim Poltern. Der Polterer der redet einfach weiter, und redet und hat da gar nicht so diese Hemmschwelle (...) aus meiner praktischen Erfahrung jetzt.

27 I: Ich denke beim Stottern besteht ja auch ein wenig die Schwierigkeit, weil es oftmals auch kombiniert auftreten kann.

28 IP2: Ja, beim Stottern meinen sie jetzt?

29 I: Ja genau, Stottern und Poltern.

30 IP2: Ja das kann / Na klar. Das kann auf jeden Fall auch kombiniert auftreten, ja. Genau (...) Das gibt es sowieso. Das ist normal. Da muss man dann kucken was man therapiert, was dann im Vordergrund steht. Dafür muss man sich den Patienten ankuken.

31 I: Mhm. Ehm, wo würden sie die Grenze ziehen zwischen Poltern und Schnellsprechern?

- 32 IP2: Ja also, auch in den, ehm, phonetischen Auffälligkeiten. Also ein Schnellsprecher kann man unter Umständen ja sehr gut verstehen, weil der noch klar artikuliert und weil er auch Pausen anders setzt. (...) Und der Polternde setzt die Pausen teilweise auch nicht so angemessen. Und hat eben noch phonetische Auffälligkeiten: Er zieht die Silben zusammen oder macht die Satzstellungen ganz anders. Und der Schnellsprecher hat eine Ordnung in seiner Sprache - spricht einfach nur schnell. Und es kann aber trotzdem sein, dass der dann sehr gut verstanden wird.
- 33 I: Und noch die letzte differenzialdiagnostische Frage: und zwar von Poltern und einer Sprachentwicklungsstörung? Welche oft auch schwierig sind, auseinander zu halten?
- 34 IP2: Ja, also so wie ich das im Kopf habe ist die Sprachentwicklungsstörung aber dann, eben jetzt nicht mit so einer irregulären Sprechgeschwindigkeit immer einher. Das kann natürlich schon sein, dass die Kinder, die zum Beispiel so phonetischen Auffälligkeiten auf jeden Fall haben oder auch, schwierige Wörter zusammenziehen: dreisilbige Wörter zum Beispiel nur in zwei Silben packen, solche Sachen. Das könnte alles auch auftreten. Aber oft, finde ich, nicht mit dieser irregulären Sprechgeschwindigkeit dabei. (...) Ehm, finde ist, ist nicht so oft bei Sprachentwicklungsstörungen, so wie ich das im Kopf habe.
- 35 I: Mhm. Erachten sie noch weitere Störungsbilder als relevant in Bezug auf die Differenzialdiagnostik?
- 36 IP2: Ehm, Sprachentwicklungsstörungen, Stottern (...) Ich meine da können aber auch so auditive Wahrnehmungsstörung oder auch Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, dass die Kinder die eigentlich eher (unv.) in der Aufmerksamkeit ihre Probleme haben, vielleicht dann Richtung Poltern gesteckt werden. Weil sie ja auch da die Sprache ein bisschen chaotisch haben. Das kann also auch noch sein.
- 37 I: Oke, dass diese irgendwie auch noch in die Diagnostik miteinbezogen werden? Oder eben differenzialdiagnostisch /
- 38 IP2: Ja, ja genau. Vielleicht (...) Ja, es ist halt schwierig ne, das alles in so ein Instrument zu kriegen (lacht). Also es muss nicht sein, aber (...) es könnte vielleicht noch eine Rolle spielen.
- 39 I: Mhm. Nun gleich weiter zur Thematik von diesem PolterKompass: Wie sollte ihrer Meinung nach ein solches Tool für die Ersterfassung von Poltern aufgebaut sein?
- 40 IP2: Hmm, also generell so ein Tool, was Poltern als erstes erfasst, meinen sie?
- 41 I: Mhm.
- 42 IP2: Oke. Ich finde, wenn man in der Praxis ist, sollte es so aufgebaut sein, dass ich vielleicht doch nicht (...) zum Beispiel ein Transkript schreiben muss oder so. So dass ich einfach Hördurchgänge mache, dass ich Aufnahmen mache von dem Patienten und mir das anhöre, vielleicht auch ein paar Hördurchgänge. Aber da würde ich schon sagen, dann muss definiert sein wie viele Hördurchgänge. Dass man sagt: Ab einer bestimmten Anzahl an Hördurchgängen, so lässt man es dann. Wenn man es dann nicht versteht, dann ist es halt unverständlich. Und dann, dass man ankreuzen kann, einfach zum Beispiel verständlich vs. nicht verständlich, oder die und die Auffälligkeiten. Dass man es wirklich in der Praxis auch anwenden kann. Und in der Praxis sehe ich immer das Problem: die Zeit. Und deshalb finde ich, so ein Tool, welches so aufgebaut ist: Man hört, man kreuzt an und zählt hinterher die Punkte zusammen und hat ein Ergebnis - ist immer am schönsten, sag ich jetzt mal (lacht). Ob das immer so klappt, ist natürlich die Frage. Aber das ist immer das was so am besten so

funktioniert in der Praxis.

- 43 I: Ja. Und wenn sie jetzt so erwähnen mit diesem Ankreuzsystem: Wie würden sie die Beurteilung / Also die Beurteilung würden sie eben anhand dem Ankreuzen machen. Wie würden sie die Gewichtung der Items handhaben?
- 44 IP2: Welche Items? Wie meinen sie das: Die Gewichtung der Items?
- 45 I: Ich werde ja / verschiedene Symptome auflisten müssen und dann kann man eben ankreuzen: Ja, das zeigt sich das Symptom. Das nicht. Das zeigt sich. (...) Sie haben vorhin erwähnt, dass sie die irreguläre Sprechgeschwindigkeit sowie die phonetischen Auffälligkeiten als Kernsymptome werten würden. Würden sie dann bei dem Ankreuzen dieser Symptome alle gleich gewichten? Oder irgendwie (...) Diese Symptome müssen vorhanden sein für eine Diagnose?
- 46 IP2: Also, ja ich würde schon sagen, dass diese beiden Sachen, wo ich vorhin gesagt habe: die könnte man vielleicht als Kernsymptome werten. Dass die vorhanden sein müssen. (...) Und andere Auffälligkeiten können dazu kommen. (...) Ich, ich, ja. Ich weiss nicht ob es veraltet ist, aber ich würde vielleicht immer noch wirklich die beiden als grösser gewichten als andere.
- 47 I: Also, dass diese wirklich Voraussetzung sind für die Diagnose Poltern? Also ich muss einfach nochmals / zur Information: Also es ist ja kein Diagnostiktool. Also nach diesem Kompass, nach dieser Durchführung. Es ist nicht die Idee, dass man dann sagen kann: Dieses Kind hat Poltern. Sondern eher: Es besteht wirklich der Verdacht, dass Poltern vorhanden ist. Dem sollte man nachgehen.
- 48 IP2: Oke, ja. Ja, genau.
- 49 I: Aber wirklich, dass / Sie würden meine Aussage, meine Interpretation bestätigen, dass diese zwei eigentlich schon vorhanden sein müssen?
- 50 IP2: Müssen eigentlich, ja. Ja würde ich schon sagen, ja.
- 51 I: Oke. Dass ich da doch irgendwie in Bezug auf die Gewichtung bei diesem Ankreuzsystem eine Unterscheidung mache?
- 52 IP2: Ja, doch würde ich schon sagen. Mhm.
- 53 I: Oke. (...) Was würden sie / Ich weiss nicht ob sie noch genau wissen wie dieser Kompass aufgebaut ist. Am Anfang wird es wie eine Einleitung haben, bevor der Test dann durchgeführt wird. Hätten sie noch irgendwelche Ideen oder (...) Anmerkungen, was sie als unbedingt wichtig für eine solche Einleitung /
- 54 IP2: Darf ich gerade noch ganz kurz / Ich überlege gerade noch ganz kurz bei diesen Auffälligkeiten (lach). Also ich habe jetzt Sprechgeschwindigkeit gesagt und die phonetischen Auffälligkeiten. Es ist / Ich überlege gerade. (...) Also, es sind auch immer noch viele Unflüssigkeiten dabei. Aber es sind normale Unflüssigkeiten. Das könnten wir vielleicht noch reinnehmen. Und normale Unflüssigkeiten und ehm (...) jaa komische Betonungen und Pausen eigentlich auch. Aber ich weiss jetzt wirklich nicht, unbedingt (...) Es gibt ja, so viel ich mich erinnern kann, dieses phonologische Poltern und dieses syntaktische Poltern?
- 55 I: Mhm, genau. Diese Unterscheidung von Van Zaalen.

- 56 IP2: Ja genau. (...) Also Auffälligkeiten in der Aussprache und dann Auffälligkeiten in der Sprachplanung, bei dem anderen Typ ist das eher. Und natürlich Kombinationen, die gibt es ja immer (lacht). Ehm (...) Oke, also Sprechgeschwindigkeit, phonetische Auffälligkeiten und Unflüssigkeiten würde ich vielleicht auch noch dazu tun. Also normale Unflüssigkeiten sind häufig. Aber dann eine sehr hohe Anzahl an normalen Unflüssigkeiten, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere.
- 57 I: Ja, diese funktionalen Unflüssigkeiten und nicht diese stottertypischen?
- 58 IP2: Ja, ja, genau.
- 59 I: Also, dass sie die Unflüssigkeiten eigentlich auch noch als obligatorisches Symptom werten würden?
- 60 IP2: Ja, ja, genau.
- 61 I: Oke. Also Unflüssigkeiten, irreguläre Sprechgeschwindigkeit und phonetische Auffälligkeiten?
- 62 IP2: Ja, genau. (...) Da habe ich jetzt halt die Sprachplanung nicht / Ja, wir lassen es jetzt mal. Ich denke / (lacht). Das ist immer so viel bei Poltern (lacht). Und jetzt, was war das andere, was sie jetzt gerade noch sagen wollten?
- 63 I: Ehm, bezüglich der Einleitung.
- 64 IP2: Ah ja, mhm. Genau.
- 65 I: Was sie als extrem wichtig erachten, was bei einer solchen Einleitung erwähnt wird?
- 66 IP2: Wenn sie die Einleitung schreiben, also dass / bevor sich jemand den Kompass ankuckt und die Einleitung liest. (...) Und dann noch kein richtiges Vorwissen hat, oder? Davon geht man jetzt aus, oder?
- 67 I: Ja (...) Eben halt genau dieses Grundwissen, welches die Logopädinnen und Logopäden in der Praxis über Poltern haben. Aber wie sie bereits vorhin gesagt haben, die haben ja / die sind ja mit so vielem konfrontiert, deshalb erweist sich dieses Grundwissen wahrscheinlich doch als doch nicht ganz so ausführlich /
- 68 IP2: Das vermute ich mal. (...) Also das man das vielleicht in der Einleitung auch nochmal, ehm. Man sagt ja immer so: Das ist eine Redeflussstörung. Das man nochmal kurz sagt, was das eine Redeflussstörung überhaupt ist. (...) Das wirklich der ganze Fluss des Sprechens / Das habe ich so meinen Schüler so immer, wenn ich mich da richtig erinnere, immer so erklärt. / Der ganze Fluss des Sprechens - Deshalb heisst es Redefluss. Es ist wie so ein Fluss - ist gestört. (...) Und ehm (...) Wie das vielleicht wirklich auch bei Poltern aussieht. Wenn man sich das so als Fluss vorstellt, finde ich, das dann beim Poltern, der Fluss dann eben mal besonders schnell, mal besonders langsam. Aber es wäre nicht so ein ganz vor sich hin plätschernder Fluss, sondern / Das man es vielleicht noch so ein bisschen bildlich hat. (...) Und die wissen: Oke, was passiert bei einer Redeflussstörung Poltern? (...) Das würde ich vielleicht auch nochmal in einer Einleitung schreiben.
- 69 I: Ja, dass man sich das wirklich besser auch vorstellen kann.

- 70 IP2: Ja, denn ich finde immer: Wenn man sich das vorstellen kann, dann wird das andere dann auch automatisch plausibel, irgendwie. Und weiss was passiert.
- 71 I: Ja. Super (...) Ja, ich glaube, ich bin so ziemlich durch mit meinen Fragen. Gibt es von ihrer Seite her noch irgendetwas was sie noch ergänzen würden oder was sie noch als extrem wichtig erachten?
- 72 IP2: Ehm (...) Also wie gesagt, es gibt es ja phonologisches oder syntaktisches Poltern, wenn ich mich richtig erinnere. Und (...) Ich bin mir nicht so ganz sicher mit diesen Kernsymptomen (...) ob doch noch was da rein sollte oder nicht. Aber sie haben ja noch mehr Experten die sie befragen, oder? Und deshalb würde ich dann bei mir echt so ein bisschen überlegen, was die anderen noch sagen. Und dann da nochmal / Kann man da gerne auch korrigieren (lacht).
- 73 I: Es soll ja auch eine Zusammenstellung sein.
- 74 IP2: Ja eben, genau.
- 75 I: Diese Zusammenstellung: Zum einen natürlich aus der Literatur. Da gibt es ja auch verschiedene, aber eben viele verschiedene Ansätze, aber irgendwie so unterschiedlich auch. Eben bezüglich zum Beispiel dieser Kernsymptome: Die einen sagen, das kann man überhaupt nicht in obligatorisch oder fakultativ trennen. Und /
- 76 IP2: Ja, das ist es eben, ne. Es ist total schwierig zu sagen. Auf der anderen Seite: Wenn man es ein bisschen trennen kann, oder wenn man es versucht, dann ist es natürlich auch wieder eine Hilfe für die Therapeuten in der Praxis. Denn wenn man sagt: Das sind jetzt die ganz ganz vielen Symptome, und da muss man jetzt kucken. Dann ist das, finde ich, für jemand der in der Praxis arbeitet, unheimlich schwierig. (...) Es ist immer schön, man hat es doch ein bisschen mehr strukturierter. Und dann ist es natürlich schön, man hat so Kernsymptome irgendwo auch.
- 77 I: Genau, und das ist ja das Ziel. Dass es ein möglichst ökonomisches Hilfsmittel darstellt (...) Ich persönlich bin auch der Ansicht, dass es dafür eine klare Definition dann eigentlich auch benötigt. Oder eine klare Trennung: Das ist Poltern.
- 78 IP2: Ja eben. Weil natürlich, die, auch gerade jetzt die Experten, die vielleicht jetzt komplett in dem Fach Poltern drin sind. Also die sich jetzt auch gerade die ganze Zeit mit Poltern beschäftigen, die haben natürlich ganz ganz viele Sachen auch im Kopf, die auch alle Poltern betreffen. Und sie haben natürlich auch diese Vielfältigkeit dieser Störung im Kopf, was sie auch müssen. Und ehm, dann ist es allerdings manchmal, glaube ich, echt schwierig, das für den Therapeuten in der Praxis auf, wie sagt man jetzt, vielleicht ein paar Symptome zusammenzufassen. Wenn man natürlich im Kopf hat, was es alles beinhaltet.
- 79 I: Genau, genau.
- 80 IP2: Und das ist aber vielleicht dann wirklich die Kunst, dass man das doch schafft. Weil der, der in der Praxis ist, der hat noch tausend andere Störungsbilder, die er behandeln muss. Und der kann sich natürlich nicht so detailliert damit beschäftigen, wie jetzt der, der das zwei drei Stunden am Tag macht.
- 81 I: Ja genau.
- 82 IP2: (...) Mhm, ja (...) Naja, gut. Ich hoffe ich konnte ihnen weiterhelfen.

8.3. Auswertung der Leitfadeninterviews

8.3.1. Kategorisierung Interview 1

I: Interviewerin Joëlle Schuler
IP1: Interviewpartnerin 1

Durchführung: 28. Oktober 2019, per Telefon

Legende: /: Abbruch
(...): Pause
(unv.): unverständlich
kursiv: Interviewerin I
normal: Interviewpartnerin IP1

Auswertung:

Symptomatik
- obligatorische vs. fakultative Symptome
- sprachliche vs. nichtsprachliche Symptome
- Besonderheiten Zielgruppe
Früherkennung
Differenzialdiagnostik
- Differenzialdiagnostik Poltern – Stottern
- Differenzialdiagnostik Poltern – Schnellsprecher
- Differenzialdiagnostik Poltern – Spracherwerbsstörung
PolterKompass
- Beurteilung der Items
- Gewichtung der Items
Gewichtung

1 I: *Ich habe sehr viel über Poltern gelesen und da gibt es extrem viele verschiedene Aufzählungen von Merkmalen. Und mir fällt es extrem schwer dabei, irgendeine Gewichtung herausziehen zu können. Was würden sie als die prägnantesten Beobachtungskriterien von Polten beschreiben?*

2 IP1: Das wäre jetzt so ein Punkt, da fällt es mir ganz schwer, mich von der Literatur abzugrenzen. Weil ich mich da doch sehr auf die etwas aktuelleren Arbeitshypothesen von beispielsweise Ulrike Sick in Deutschland oder eben auch der Arbeit, die Yvonne van Zaalen momentan macht, beziehe und nicht mehr auf diese alten Sachen von Daly und Burnett die damals diese 40 Charaktere und so weiter aufgeschrieben haben. **Also ich würde schon sagen, dass es eine Art Kernsymptomatik gibt, wo es nicht das eine Symptom gibt, weil es dann nämlich kein Poltern sein kann. Also ich würde fast sagen, nur wenn die Sprechgeschwindigkeit irregulär ist und dazu eben noch beispielsweise diese phonetischen Auffälligkeiten kommen, die Akzelerationen, dann könnte man schon von Poltern sprechen. Also ich würde sagen: die Sprechgeschwindigkeit und dann dieser Zusammenbruch der Artikulation.**

3 I: *Also das wirklich diese beiden sind die /*

4 IP1: **Ja natürlich können da noch zum Beispiel Unflüssigkeiten wie Wiederholungen vorkommen. Das muss aber nicht sein.** Ich würde fast sagen, wenn sie diese irreguläre Sprechgeschwindigkeit haben und dann diese phonetischen Auffälligkeiten: ab dem Punkt könnten sie Poltern ganz gut erkennen.

5 I: Oke. Und dann gibt es einfach noch so weitere zusätzliche, die auch Symptome darstellen. Sie sind der Ansicht, dass die irreguläre Sprechgeschwindigkeit und Auffälligkeiten der in der Artikulation / Die müssen wirklich vorhanden sein?

6 IP1: Ja, definitiv. Also wenn ich jetzt so überlege, woran mach ich das jetzt so fest. Und man muss ja dann auch überlegen: Wie quasselt ein fünfjähriges Kind? Wie unterscheide ich das jetzt von einem Kind, das beispielsweise eine phonologische Störung hat? Da wird es sehr schwer. Wenn ich Poltern jemandem vormache oder wenn ich jemanden vor mir habe und dort Poltern hören würde, würde ich sagen, das wichtigste Symptom ist diese irreguläre Sprechgeschwindigkeit. Und dann dieser Punkt, wenn dann die, zum Beispiel diese Akzeleration auftritt.

7 I: Dann würden Sie also sagen, dass es wirklich diese Unterscheidung gibt zwischen obligatorischen und fakultativen Symptomen bei Poltern?

8 IP1: Ja, obwohl ich da ganz ehrlich sagen muss: Im Kindesalter könnte ich da ganz wenig drüber sagen, ob das was ist, was sich im Kindesalter vielleicht noch sehr ähnlich anhört und sich dann erst im Erwachsenenalter manifestiert. Aber ich habe das schon sehr viel bei Patienten festgestellt, dass da obligatorisch was da ist und dann eben noch oben drauf etwas. Wie gesagt, beim einen kommen die Unflüssigkeiten dazu, bei dem anderen nicht. Da sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen bei Frau Van Zaalen, die sagt: Es gibt diese unterschiedlichen Poltertypen. Die einen haben es eher so, die anderen haben es eher so. Momentan würde ich sagen: Ja, da ist schon etwas, was noch dazu kommt, was nicht bei jedem gleich ist.

9 I: Sie haben gesagt, dass eben vor allem im Kinderbereich / dass das teilweise auch sehr schwierig ist. Der PolterKompass wird sich ja wirklich an Kinder richten. Könnten sie sagen, dass es irgendwelche Sachen gibt, welche zu beachten sind bei der Phä-nomenologie in Bezug auf die Kinder?

10 IP1: Was ganz schön wäre, aber das ist halt auch nicht zu 100% sicher und das wäre dann wahrscheinlich erst so ab sieben, acht, neun Jahren interessant, wäre das Schriftbild. Dass sich eben das schriftliche Poltern auch zeigt. Gerade für jemanden, der Poltern vielleicht nicht so gut erkennen kann, finde ich das nochmals sehr charakteristisch. Natürlich ist das auch wieder sehr schwer von einer Lese-Recht-Schreib-Geschichte abzugrenzen, aber ich finde das Schriftbild gibt nochmals eine ganz gute Sicherheit. Es ist aber natürlich ganz schwierig bei fünf, sechs, sieben Jahre alten Kinder, die ja noch gar nicht schreiben können.

11 I: Aber diese Auffälligkeiten im Schriftgebrauch sind auch Symptome die auftreten können, aber nicht unbedingt müssen?

12 IP1: Da bin ich überfragt. Das ist eine schwierige Frage. Sagen wir einmal so: Aus meiner Erfahrung: unterschiedlich stark ausgeprägt. Erwachsene können sich das wieder ganz gut abtrainieren. Ne, das ist nicht zwingend. Das kann man nicht als obligatorisch definieren. Man kann nicht sagen, wenn ein Kind poltert, muss es auch Auffälligkeiten in der Schrift haben. Es ist ein wichtiges Symptom, aber wahrscheinlich nicht in 100% der Fälle zu finden. (...)

Mir fällt noch was ein, und zwar was die können. Was ein gutes Abgrenzungskriterium ist, ist dass Kinder die poltern deutlich sprechen können. Wobei, wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Kind mit der Kombination Poltern und Sprachentwicklungsstörung, dann wird es schwierig. Aber ich würde sagen: Ein Kind, das ein reines Poltern aufweist, da ist ein ganz wichtiges differenzialdiagnostisches Symptom, dass es in der Lage ist, deutlich zu sprechen.

13 I: Ja, genau. Dass diese Symptomatik auch beeinflusst und kontrolliert werden kann.

Dann die letzte Frage zur Symptomatik, ist die Differenzierung zwischen sprachlichen und nichtsprachlichen Symptomen: Finden sie, dass man da auch eine Abgrenzung machen kann? Oder irgendwelche Symptome im nichtsprachlichen Bereich, welche sie auch als sehr wichtig bezeichnen würden?

- 14 IP1: Die Frage ist, wie sicher die sind. Meinen sie jetzt sowas wie Aufmerksamkeit?
- 15 I: *Ja genau. Oder auch Konzentration.*
- 16 IP1: Das finde ich auch schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich habe das bei meinen Patienten auch immer. Später noch / Bei den Kindern ist es schon eine Auffälligkeit. Ich finde es bei den Erwachsenen immer noch auffällig. Da würde ich mich fast eher auf die Literatur stützen. Ich würde mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt sagen würde: Nur aufgrund meiner Erfahrung mit Patienten - Das sind ja auch nicht wahnsinnig viele. **Man hat ja einfach nicht so viele polternde Patienten. Die sind ja doch auch sehr spärlich.** (...) Es macht schon Sinn das voneinander abzugrenzen, natürlich. Aber da jetzt irgendwie zu sagen: Das muss da sein. (...) Wie war die genaue Frage nochmals? Ob es Sinn macht, das voneinander zu trennen? Oder ob es Sinn macht, das unterschiedlich zu gewichten?
- 17 I: *Bezüglich prägnanten Beobachtungskriterien: Ob da wirklich auch im nichtsprachlichen Bereich / Ob es da auch Symptome gibt, welche sie als doch sehr prägnant und stark ausgeprägt beurteilen würden?*
- 18 IP1: Hmm, jein. **Ich finde das bei Kindern sehr schwierig.** Weil ja nun mal Kinder / Bei Erwachsenen ist das leichter, das als prägnantes Symptom zu benennen. **Wenn ein Kind, das fünf Jahre alt ist, sich selbst nicht gut organisieren kann zeitlich, und sich das dann nachher in der Erzählstruktur zeigt. Welches fünfjährige Kind kann das gut?** Ich finde, das kann man vielleicht bei einem Kind, das schon in der weiterführenden Schule ist. So ab zehn, elf Jahren, könnte man sagen, das wäre so eine Sache, die kann man dann schon ganz gut erwarten. Aber ich finde, ein Kind, was sich in der Entwicklung befindet / Da jetzt noch die Aussage zu machen, dass ist jetzt ein nichtsprachliches Symptom, was sich sehr prägnant zeigt - das finde ich sehr schwer. Das finde ich eher zum Mutmassen oder es fällt einem vielleicht auf. Aber, es ist schwer von der Masse der Kinder, die eben nicht poltern, abzugrenzen.
- 19 I: *Dann zum nächsten Themenbereich: Wenn sie jetzt an Berufseinsteigerinnen oder Berufseinsteiger in der Logopädie denken. Was sollten diese wissen, um Poltern erkennen zu können?*
- 20 IP1: Hmm, was sollten die wissen? Naja, der wichtigste Punkt wäre / Das wäre ja auch einmal eine tolle Massnahme für die Kompassse: Sowas mal gehört zu haben. Also ich mache die Erfahrung, wenn ich Studierende unterrichte im Bereich Poltern, dann mache ich denen Poltern vor und spiele denen Beispiele vor. Auf einmal fällt der Groschen: "Ah, das. Da kenn ich doch jemanden", "Oh, ah jetzt weiss ich was das ist". Wenn man das als Punkt aufnehmen kann. **Studierende sollten, oder Auszubildende sollten einmal gehört haben, wie sich das anhört.**
- 21 I: *Ja. Dass die dann wie eine Vorstellung davon haben, was sie überhaupt erkennen sollen.*
- 22 IP1: Was sie überhaupt erkennen sollen, genau. Und sie sollten - Das ist aber auch der Klassiker. Das wird sehr oft genannt. - **Sie sollten es differenzialdiagnostisch trennen können. Also sie sollten es ganz klar von einer phonologischen Aussprachestörung trennen können. Sie sollten es von Schnellsprechen unterscheiden können, und ganz klar natürlich vom Stottern.** (...) Genau, also sie sollten es mal gehört haben und

sie sollten es abgrenzen können. (...) Darf ich noch einmal einen Punkt zurückgehen?

23 I: *Ja sicher, gerne.*

24 IP1: Es ist nur - Ich weiss noch nicht, wie ich das unterbringen soll. - aber bei den nichtsprachlichen Symptomen: Wenn ich an Kinder denke die poltern, dann fällt mir schon auf, dass die gerade mit so Sequenzen, also zum Beispiel, wenn die eine Bildergeschichte nacherzählen sollen, doch massiv Probleme haben, sich auf Details zu konzentrieren (...) Ne, ist okay. Wir lassen es weg.

25 I: *Okay. Das ist für mich auch sehr spannend, zu erkennen, dass das so schwierig ist, diese nichtsprachlichen Symptome richtig werten zu können. Das ist eine sehr gute Aussage für mich bei der Herstellung von diesem Kompass. Die Schwierigkeit, nichtsprachliche Symptome irgendwie in diese Erkennung einfließen zu können.*

26 IP1: Ja, darum geht es ja genau. Wann erkennen sie ADHS bei den Kindern? Das ist ja bis heute nicht geklärt. Haben Kinder die poltern eventuell häufiger ADHS? Oder haben sie gar kein ADHS und diese Symptome ähneln sich nur so sehr und werden fälschlich / (...) Da gibt es ganz viele Punkte, die in der kindlichen Entwicklung viel schwerer sind zu orten als beispielsweise bei einem Erwachsenen, bei dem man genau weiss: Der sollte, die und die Fähigkeit doch schon aufweisen.

27 I: *Und nun zur Thematik Früherkennung von Poltern: Ich gehe bei der Erstellung von diesem PolterKompass davon aus, dass Poltern schwierig ist zu erkennen. Dass eben vor allem Berufseinsteigerinnen oder auch Logopädinnen, welche in der Praxis tätig sind, Mühe damit haben, Poltern erkennen zu können. Was erachten Sie beispielsweise an notwendig an Information zu Poltern? Welche wirklich unbedingt beispielsweise in der Einleitung eines solchen Kompasses enthalten sein müssen? Einfach damit die Erkennung dann auch vereinfacht erfolgen kann.*

28 IP1: Da würde ich mich dann wieder auf diese Kernsymptomatik stützen. Also da würde ich mich auf jeden Fall wieder auf diese irreguläre Sprechgeschwindigkeit stützen. Und dann diese phonetischen Auffälligkeiten, wo ganz besonders der Fokus auf der Akzeleration, also diesen Zusammenziehungen, liegen sollte. Weil ich finde, da kann man auch ganz gute Schriftbeispiele machen. Ein Beispielsatz, wo man das ganz gut erkennen kann, wie sich das anhören könnte. Und dann würde ich vielleicht / Ich finde das doch sehr interessant darauf einzugehen, dass es auch dieses syntaktische Poltern gibt. Also da ist jetzt wieder die Frage. Das ist ja alles noch so sehr hypothetisch aufgebaut. Aber dass man das eben sowohl als auch haben kann. Dass man eben diese phonetischen Auffälligkeiten, aber auch diesen syntaktischen Wirrwarr, diese Sprechknoten haben kann. (...) Wobei jetzt sind wir wieder bei den Kindern, ne. Also, das ist natürlich bei Kindern die fünf Jahre als sind auch wieder schwierig, weil die ja nun mal auch ganz oft so sprechen.

29 I: *Habe ich das richtig verstanden, dass ich das wirklich auch mit Beispielen stützen sollte?*

30 IP1: Mhm. Ja klar, also zum Beispiel so etwas wie: "Weiss du was du mir gestern passiert ist? Wir sind von einem Baum gefallen (spricht undeutlich, zusammengezogen)" (lacht) Ne, also so etwas. Sodass ein solcher Teilsatz noch klar erkennbar sein könnte und der Rest dann ein bisschen zusammengezogen ist. Also dass man typische Symptomatiken - genauso wie bei diesem StotterKompass, wo man die Kernsymptomatik mit den Wi- Wi- Wiederholungen und den Deeeehnungen - dass man sich quasi einzelne Symptome die auftreten in so ganz anschaulichen Beispielen darstellt. (...) Wenn man ganz modern wäre, könnte man das dann noch mit dem Handy abscannen und sich dann so drei Beispiele gesprochen anhören oder so (lacht). Wir

sind ja mittlerweile digital und das nutzen ja auch viele. Dass sie dann vielleicht mit einem QR-Code noch / Das ist jetzt vielleicht ein wenig weit gedacht, aber sich das dann noch ausgesprochen anhören könnten.

- 31 I: *Ich möchte gleich die Überleitung machen. Sie sprachen von dem StotterKompass. Bezüglich Differenzialdiagnostik: Sie haben bisher vor allem die phonologischen Auffälligkeiten, Stottern und Schnellsprechen erwähnt.*
- 32 IP1: Ja wobei ich würde jetzt die Unflüssigkeiten / Wenn sie reines Poltern haben, dann können das ja auch Unflüssigkeiten sein, die gar nichts mit Stottern zu tun haben. Also zum Beispiel "stotteruntypische Unflüssigkeiten". Wenn sie stark Poltern, dann können sie ja auch Unflüssigkeiten haben, die gar nichts mit Stottern zu tun haben. (...) Das interessante ist auch, dass Menschen die wirklich stottern, also die dann auch wirklich Stottern mit Poltern kombiniert haben, die können benennen und wissen auch, dass sie dann stottern, also dass sie bei diesem Symptom dann hängen bleiben beispielsweise. Da würde ich einen wichtigen Fokus drauflegen, dass Unflüssigkeiten natürlich nicht Stottern sein muss.
- 33 I: *Dass auch stotteruntypische Unflüssigkeiten gezeigt werden können?*
- 34 IP1: Genau. Und gerade beim Poltern natürlich sehr viel häufiger als das jetzt noch mal bei der normalen Sprachentwicklung ist. Also, dass da Wiederholungen auftreten können, die sich ein wenig anders anhören, aber die eben nicht wie bisher beim Stottern recht klar zu erkennen sind, so stottertypisch. Es könnte auch Stottern und Poltern zusammen sein. Wenn man aber von reinem Poltern ausgeht, können es natürlich auch Unflüssigkeiten sein, die nichts mit Stottern zu tun haben.
- 35 I: *Vorhin haben sie etwas bezüglich der Wahrnehmung erwähnt. Habe ich das richtig interpretiert, dass der Aspekt "Störungsbewusstsein" als Abgrenzung zwischen Stottern und Poltern genutzt werden kann? Also, dass sich die Polterer nicht unbedingt, wenn es sich um reines Poltern handelt, nicht unbedingt bewusst sind, wann diese Unflüssigkeiten auftreten?*
- 36 IP1: **Wobei, das ist wieder die schwierige Aufgabe bei den Kindern.** (...) Natürlich können zweijährige Kinder die stottern / die wissen, dass sie stottern und nehmen das auch wahr. Aber sie wissen natürlich nicht zu jeder Zeit, wenn sie mal ein Stotter-symptom haben. Wobei wir sind ja jetzt bereits bei fünfjährigen Kindern. (...) Aber ich finde das sehr schwer. Weil wenn ich ein fünfjähriges Kind frage: "Du sag einmal, hast du da gerade gestottert?" Dann kann das sein, dass das Kind antwortet: "Nö wieso? Ich habe nichts gemerkt." Das finde ich als ein differenzialdiagnostisches Kriterium bei einem Kind schwierig. Natürlich kann man die Eltern fragen, aber da geht es darum: "Ärgert sich das Kind? Zieht es sich sprachlich zurück?" (...) Wobei das machen polternde Kinder auch, wenn sie nicht verstanden werden. (...) Hmm, ich überlege gerade. Ich würde das nicht ausschließen. Also sowas wie, sagen wir einmal wie: Also ein Kind, das gerade stark stottert und dann so richtig so "knurrt", sich darüber aufregt. (...) Und das Kind das poltert und sich dann vielleicht später ärgert: "Du hast mir nicht zugehört." Hmm (...) Schwierig für Berufsanfänger, schwierig. Das würde ich mal vielleicht so im Raum stehen lassen. Da kann ich mich nicht so ganz festlegen.
- 37 I: *Hätten sie andere wirklich klare Symptome, welche man bei der Abgrenzung dieser beiden Störungsbildern wirklich klar erkennen kann?*

- 38 IP1: Mhm (...) Da gibt es ja einfach diese / Das sind jetzt einfach so klassische Tabellen auf welche ich mich tatsächlich beziehen würde, die man so in der Literatur auch so findet. Also beispielsweise, dass es da beim Stottern einfach diese Unflüssigkeiten gibt, die auch als Stottern wahrgenommen werden. Also wenn ich ein Kind vor mir habe das deutlich stottert, dann werde ich das auch als stotterndes Kind identifizieren. Da muss die Verständlichkeit ja nicht unbedingt darunter leiden. (...) Aber bei einem polternden Kind würde ich sagen, dass die Nähe zu Aussprachestörungen viel stärker ausgeprägt ist. (...) Hmm, also da würde ich wirklich diese deutlichen Stotter-symptome nehmen. (...) Wiederholungen, Dehnungen, Blockierungen - welche auch wirklich als Stotter-symptome deutlich wahrgenommen werden. Also zum Beispiel werden ja oft die Blockierungen genannt. Also, dass beim Poltern keine Blockierungen gezeigt werden.
- 39 I: Können sie mir vielleicht auch einige Symptome nennen, welche sie ganz klar als Abgrenzungsmerkmale zwischen Poltern und Schnellsprechen nennen können? Also, wie kann ich wirklich klar sagen: Das ist Schnellsprechen. Oder das ist jetzt Poltern.
- 40 IP1: Ich sage immer: Solange das Kind gut verständlich spricht, ist es kein Problem. Wenn man einfach nur schnell spricht und gut artikuliert, wird man ja gut verstanden. Ich weiss auch nicht, ob das in der Literatur / Ich habe es ja gerade selber genannt, dass das so wichtig ist abzugrenzen. Auf der anderen Seite / Ich glaube, dass einem niemals ein Kind vorgestellt werden würde, das einfach nur schnell, dabei aber erkennbar spricht. Ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was sich in der Literatur immer wieder wiederholt. Ich führe sowas selber auch auf. Aber niemand würde sein Kind zur Diagnostik anmelden, dass einfach nur schnell spricht. Ich glaube das muss man gar nicht differenzialdiagnostisch abgrenzen. Aber so als Beispiel, denke ich, kann es reichen, zu nennen, dass das einfach immer gut verstanden wird, also gute artikulatorische Fähigkeiten hat. Das es einfach nur schnell spricht.
- 41 I: Noch zwei Fragen zur Differenzialdiagnostik: Zum einen gibt es noch irgendwelche weitere Störungsbilder, welche sie als wichtig empfinden für die Differenzialdiagnostik von Poltern?
- 42 IP1: Ja. Tatsächlich finde ich, dass das im Kindesalter, ich würde jetzt fast sagen fünf, sechs, sieben Jahre / Es gibt da doch die Kinder, die dann noch bei Schuleintritt eine undeutliche Aussprache zeigen. Weil sie entweder eine phonetische oder phonologische Geschichte haben oder weil sie in der Sprachentwicklung einfach vielleicht noch stark verzögert sind. Also so generell würde ich Sprachentwicklungsstörung da noch irgendwie erwähnen in dem Alter.
- 43 I: Klar wieder ein Punkt, welcher wirklich bei Kindern extrem wichtig ist.
- 44 IP1: Ja. Wobei, wenn ich mir dann so ein sieben-, achtjähriges Kind anhöre, da ist es nicht mehr ganz so wichtig. Da finde ich dann manchmal Mehrsprachigkeit - Jetzt machen wir ein (unv.) auf (lacht). - Da finde ich dann manchmal die Mehrsprachigkeit noch so ein Thema. Dass da polternde Kinder manchmal nicht erkannt werden, weil vielleicht noch ein bisschen der Verdacht besteht: Ach so, der spricht vielleicht so ein bisschen anders, undeutlich, weil er noch nicht so lange die andere Sprache kann. Das ist aber auch (...) Das ist eher / Ich glaube das ist nichts für so einen Kompass. Das ist ein zu kleiner Bereich glaube ich. Ich würde tatsächlich ganz klar so jegliche weitere Sprach-, Sprechstörungen nennen, die zu einer undeutlichen Aussprache oder zu einer verminderten Verständlichkeit führen können.

- 45 I: *Ein paar letzte Fragen zum Thema Kompass allgemein: Wie sollte für sie ein solches Tool aufgebaut sein? Was erachten sie als extrem wichtig, wenn sie sich jetzt vorstellen, ein solches Ersterfassungstool zu erstellen?*
- 46 IP1: Also bisher finde ich sind die immer sehr gut aufgebaut. Ich würde diese Beispiele, oder halt so wirklich diesen ganz deutlichen Übersichtskasten: Worauf kommt es an? Woran kann ist das erkennen? Und dann würde ich diese Ankreuzungskästchen nehmen. Die Frage ist halt, mit wem / Welchen Anteil haben die Eltern auch daran? Die Kinder sind ja dann schon bei einer Logopädin. Die Logopädin kann ja mit den Kindern irgendwie Diagnostik machen. Ich würde mich aber ganz klar auch auf Aussagen der Eltern, oder eventuell etwas was Erzieher oder Lehrer den Eltern gesagt haben, stützen. Weil wenn ich rein die Diagnostik mit dem Kind mache und das zum Beispiel die erste Situation ist wo ich das Kind treffe, kann das ja sein, dass das Poltern in dieser Situation gar nicht so stark erkennbar ist. Und das könnte dann eben auch verfälscht sein. Das ist ja ähnlich wie beim Stottern, wo das ja auch mal stärker, mal weniger stark auftritt. Aber es ist ja, dass Kinder die poltern können sich ja ganz gut zusammenreißen können (...) oder sagen dann noch nicht so viel und wenn sie dann erstmal so ankommen und in der zweiten, dritten Stunde, dann fällt einem das erst so richtig stark auf. Darum würde ich den Anteil "Einschätzung der Eltern" da auch noch relativ hoch gewichten. Und nicht nur die Beobachtung, welche die Logopädin zum Beispiel in einer Situation macht, da rein /
- 47 I: *Genau, da es sich bei einer solchen Abklärungssituation lediglich um eine Momentaufnahme handelt.*
- 48 IP1: Ja genau.
- 49 I: *Sie haben erwähnt, dass sie das auch mit so Kästchen machen würden. Wie würden sie das in Bezug auf die Beurteilung oder auch die Gewichtung der Items machen?*
- 50 IP1: Das ist total schwierig. Weil ich auch / Zum Beispiel beim StotterKompass gibt es immer noch diese Gewichtungen / Beim Stottern gibt es ja relativ viel Forschung, wodurch man auch sagen kann: Was ist jetzt so gewichtet? Darum kann ich jetzt sagen, dafür geben ich zwei Punkte, null Punkte, einen Punkt oder so. (...) Ich finde das beim Poltern relativ schwierig. Und die Frage ist, ob man aufgrund der Datenlage vielleicht erstmal mit so einem "ist vorhanden" vs. "ist nicht vorhanden" arbeiten müsste. Ich bin mir gerade selber total unsicher, ob man das beim Poltern schon machen kann. Dass man sagt: Hier für gebe ich zwei Punkte, dafür gebe ich einen Punkt, dafür gebe ich null Punkte. (...) Also es wäre dann eher: null Punkte, einen Punkt. So, oder "Ja-oder-Nein-System" wahrscheinlich / von der Gewichtung her.
- 51 I: *Würden sie meine Ansicht bestätigen, indem ich jetzt sage: Aber, dass wirklich diese Kernsymptome, die müssten wirklich vorhanden sein für eine Diagnose. Also, das irreguläre Sprechtempo und die artikulatorischen Auffälligkeiten vorhanden sein müssen.*
- 52 IP1: Ja klar, sonst haben sie ja nachher die ganzen Kinder mit ADHS, LRS oder Sprachentwicklungsstörungen auffällig in dem Kompass. Das wäre schade. Die hätten dann alle / Die würden eine Punktzahl alleine über Symptome die nebenbei auftreten könnten erreichen. (...) Vielleicht, ich habe gerade so eine / Ich weiss nicht ob das geht, ich habe gerade nur so eine fixe Idee: Vielleicht kann man auch ein Zweipunktesystem verwenden (lacht), indem man zum Beispiel noch so eine Kommastelle macht. Also, dass man diese fakultativen Symptome oder alles was dazu kommt, nochmal mit einer extra Gewichtung macht. Sodass dadurch die Einschätzung "Könnte Poltern vorliegen oder nicht?" nicht verfälscht wird. Also wissen sie: Wert 1

ist «Liegt der Verdacht da oder nicht.» Und Wert 2 ist dann nochmals so eine Einschätzung *Treten fakultative Symptome auf und in welchem Bereich oder nicht?» Wobei das ja schon sehr stark auch in eine Diagnostik geht.

53 I: *Genau und das ist es ja nicht. Es ist wirklich nicht / Es geht wirklich nicht darum, am Schluss dieses Tools sagen zu können: Ja es ist Poltern. Sondern: Mhm, die Möglichkeit besteht. Das muss genauer, noch genauer erforscht werden.*

54 IP1: Ja. Nein aber ich gebe ihnen völlig recht. Natürlich muss das da irgendwie rein, sonst / Sonst hat man gar nicht den Verdacht, dass das darum geht. Da muss diese Vulgarität in der Sprechweise muss da sein. Genau.

55 I: *Diese Frage habe ich vorhin schon ein wenig angetönt. Sie haben gesagt, so eine Übersicht, welche am Anfang bei dem Kompass enthalten sein sollte: Welche Informationen zu Poltern sind extrem wichtig für diese Einleitung? Sie haben gesagt, sicher diese Kernsymptome, und am besten diese noch mit Beispielen zu stützen. Hätten sie sonst noch irgendwelche Informationen, Anmerkungen, welche ihrer Meinung nach in diesem Tool enthalten sein müssen?*

56 IP1: **Vielleicht wirklich nochmal einen kurzen Hinweis, dass es natürlich schwer ist, Poltern wirklich immer von anderen Sachen auch abzugrenzen.** Und dass es eben auch sehr viele fakultative Symptome gibt, von denen man jetzt eben auch noch nicht so viel weiss. Und dass man sich vielleicht gerade / Das man darauf nochmals hinweist. Sodass derjenige, der sich das anguckt, dass der sich nicht so verzettelt, sondern dass man klar darauf hinweist: **Wir vermuten, das sind die Kernsymptome. Darauf sollte man sich konzentrieren.** Natürlich kann noch eine Menge hinzukommen, so was sollte dann aber später in der Diagnostik geprüft werden.

57 I: *Nun zu der letzten Frage, die Abschlussfrage. Eigentlich wäre meine geplante Frage gewesen: Wenn sie drei Symptome hätten, welche sie als Kernsymptome bezeichnen würden / Würden sie bestätigen, dass es bei ihnen eigentlich zwei Kernsymptome sind? Oder können sie drei Symptome nennen?*

58 IP1: Ach ja, mir fällt das so schwer jetzt gerade bei Kindern. Aber das ist auch so ein Gedanke, der mir jetzt erst so in diesem Interview gekommen ist. Ehm, natürlich würde ich die Unflüssigkeiten da schon / Ja ich würde / Ich weiss es nicht. Die treten einfach auf. Das ist so dieses / Doch, natürlich. Wenn jemand poltert, dann treten die einfach auch auf. Ehm (...) Schwierig.

59 I: *Einfach die Unflüssigkeiten im Kinderbereich? Dass sie diese Erkennung als schwierig bezeichnen?*

60 IP1: **Ja, weil einfach Kinder diese normalen Unflüssigkeiten viel viel häufiger zeigen als erwachsene Sprecher.** Das ist das. Auf der anderen Seite würde ich wiederum sagen: Das geschulte Ohr erkennt natürlich auch diese stottertypischen Unflüssigkeiten, beziehungsweise dieses gehäufte Auftreten um diesen Symptomkern herum. (...) Also, es ist ja meistens so: Wenn die Sprechgeschwindigkeit da zusammenbricht und dann eben diese artikulatorischen Dinge auftreten, dann entstehen auch diese ganzen Reversionen und Satzkorrekturen oder eben Wortkorrekturen, die dann wiederum zu diesem gehäuftem Auftreten der Unflüssigkeiten führt. (...) Ich muss jetzt aber auch ganz ehrlich nochmals sagen: Wie gesagt, ich bin ja in der Elternzeit und habe ganz schön lange nicht gearbeitet. Übersehe ich gerade ein Symptom? Weil welche drei Symptome? Habe ich vielleicht / Rede ich vielleicht gerade die ganze Zeit um den heißen Brei herum und vergesse noch ein wichtiges Symptom?

- 61 I: *Nein, wie sie eben auch gesagt haben: Fakultative gibt es ja extrem viele. Und in der Literatur wird oftmals von den Kernsymptomen - wie sie gesagt haben - das irreguläre Sprechtempo, diese artikulatorischen Auffälligkeiten und auch die Unflüssigkeiten. Aber so wie ich das jetzt bei ihnen verstehe, sind Unflüssigkeiten sicher eigentlich schon auch ein Kernsymptom, aber vor allem im Kindesalter sehr schwierig abzugrenzen, sind das jetzt polternde Unflüssigkeiten oder Unflüssigkeiten, welche in diesem Alter /*
- 62 IP1: **Dennoch ist es ja trotzdem so, dass sie auftreten. Man kann ja jetzt nicht sagen, nur weil die Unflüssigkeiten schwierig sind, im Kindesalter abzugrenzen, können wir die jetzt auf einmal streichen. Das wäre auch blöd (lacht). Das gehört ja schon dazu. Und die treten ja auch auf.** Natürlich kann man / Ja, man kann natürlich darauf hinweisen: Es ist schwierig, weil Kinder ja nun mal sehr viel mehr Unflüssigkeiten zeigen als erwachsene Sprecher. Wir können nicht sagen: Und darum gibt es dieses Kernsymptom im Kindesalter nicht. Das wäre ja auch wieder komisch (lacht).
- 63 I: *Und diese drei Symptome, die müssen auftreten? Die sind wirklich obligatorisch für eine Diagnose Poltern, oder sind die einfach sehr wichtig? Oder sehr häufig?*
- 64 IP1: **Das ist, ja / Kann man die Frage beantworten? Ich weiss es nicht.** Also ich verlasse mich da auf mein Gehör. Die Frage ist: Auf was verlasse ich mich noch? (...) Ich glaube da müsste ich sehr lange darüber nachdenken.
- 65 I: *Um diese Frage dann auch beantworten zu können, meinen sie?*
- 66 IP1: Das jetzt so sicher und 100% / Ich könnte ihnen garantieren, irgendwann sehe ich einmal ein Kind oder treffe ich mal jemanden, bei dem das nicht zutrifft. **Aber ja, ich würde sagen: Genau das ist obligatorisch. Das muss auf jeden Fall auftreten.**
- 67 I: *Super, Dankeschön. (...) So, von meiner Seite her wäre es das nun eigentlich gewesen. Haben sie noch irgendwelche Fragen an mich oder irgendwelche offene Antworten oder Unsicherheiten?*
- 68 IP1: Ne. Also Unsicherheiten schon (lacht). In Bezug auf das, was ich ihnen heute gesagt habe. Ich denke, wenn man diese Nacht noch etwas in den Sinn kommt dann schreibe ich ihnen noch ein Email.

8.3.2. Kategorisierung Interview 2

I: Interviewerin Joëlle Schuler

IP2: Interviewpartnerin 2

Durchführung: 14. November 2019, per Telefon

Legende: /: Abbruch
(...): Pause
(unv.): unverständlich
kursiv: Interviewerin I
normal: Interviewpartnerin IP2

Auswertung:

Symptomatik
- obligatorische vs. fakultative Symptome
- sprachliche vs. nichtsprachliche Symptome
- Besonderheiten Zielgruppe
Früherkennung
Differenzialdiagnostik
- Differenzialdiagnostik Poltern – Stottern
- Differenzialdiagnostik Poltern – Schnellsprecher
- Differenzialdiagnostik Poltern – Spracherwerbsstörung
PolterKompass
- Beurteilung der Items
- Gewichtung der Items
Gewichtung

69 I: *Es ist so, dass ich sehr viel über Poltern gelesen habe. Es gibt sehr viele verschiedene Merkmale, aber mir fehlt wie so eine Gewichtung bei all diesen Merkmalen. Und deshalb möchte ich sie fragen: Was würden sie als die prägnantesten Beobachtungskriterien von Poltern beschreiben?*

70 IP2: Sie meinen jetzt: Ich habe jetzt einen polternden Patienten. Und was für mich sozusagen das wichtigste ist, was ich da höre, oder?

71 I: *Genau. Was sind die "match entscheidenden" Symptome, an welchen sie Poltern definieren würden?*

72 IP2: Genau. Also für mich sind das die beiden Sachen: Dieses irreguläre Sprechtempo, dass es immer hoch und runter geht, also die Sprechgeschwindigkeit. Und auch die phonetischen Auffälligkeiten. Ich finde, die sind auch immer sehr stark ausgeprägt. Also, so wie ich mich erinnern kann, sind das meine prägnanten Auffälligkeiten, die ich jetzt so als hauptsächlich sehen würde. Aber natürlich kommen noch wirklich viele, wie sie schon sagten, viele andere dann dazu. Aber ich finde, das sind wirklich dieses irreguläre Sprechtempo, was ich mich da richtig erinnere, und diese phonetischen Auffälligkeiten, die immer wieder zu dieser grossen Unverständlichkeit führen.

73 I: *Mhm. Und finden sie, man kann eine Differenzierung machen zwischen obligatorischen und solchen fakultativen Symptomen?*

74 IP2: Mhm. Für mich wären diese beiden jetzt fast so die Kernsymptome, ja. Und die ganzen anderen Sachen: Unflüssigkeiten, Sprachstörungen, Pragmatik-Kommunikation (...) fast schon die sekundären Symptome. Ich finde schon, dass man das kann.

Also persönlich, ich würde sagen: Das geht, ja.

75 I: *Der PolterKompass wendet sich ja an Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren. Finden sie bezüglich der Symptomatik, dass es da eine Besonderheit zu beachten gibt?*

76 IP2: In dieser Altersspanne, ob ich da Unterschiede machen muss? Also, ehm (...)
Meinen sie jetzt bei den Symptomen? Wenn man auf die Symptome eingeht?

77 I: *Ja, genau.*

78 IP2: Hmm, ob man da nochmals Unterschiede hat? (...) Hmm, ne. Ich finde, fünf Jahre ist schon recht / Wenn jetzt ein vierjähriger, oder drei-, vierjähriger / da fängt ja die Sprachentwicklung erst an. Und dann kombinieren die / **Aber ich finde, mit fünf Jahren sind die da schon recht gut. Das kann man / Das kann man wahrscheinlich schon zusammennehmen.**

79 I: *Mhm, dass es da gar keine Unterschiede gibt, ob fünf oder ob fünfzehn Jahre. Dass da wirklich in Bezug auf die Symptomatik /*

80 IP2: Mit fünfzehn? Bis zwölf geht der ja, oder?

81 I: *Bis zwölf geht er, ja genau.*

82 IP2: Ich nehme jetzt zwischen fünf und zwölf Jahren. Fünfzehn ist ja auch schon wieder älter. Ja gut, Kindergartenalter / Mit zwölf Jahren sind sie schon in der weiterführenden Schule. (...) Ich weiss nicht, von der / Also klar, bei den Kernsymptomen: **Da kann man natürlich nochmals kucken, gerade bei den fünf- und sechsjährigen, was da schon in der Phonetik / Ob überhaupt noch was in der Sprachentwicklung fehlt? Das sollte natürlich bei den älteren alles schon da sein.** Wenn jetzt zum Beispiel die Frikativen bei den fünfjährigen sowieso noch nicht ganz da sind, dann hat man da natürlich auch noch andere phonetische Auffälligkeiten. Und das hat man natürlich gerade bei den älteren schon nicht mehr. Also könnte man da schon kucken: Okay bei den kleineren, fünf- und sechsjährigen, aber danach sollte es ja eigentlich da sein. **Und auch Sachen wie Kommunikation-Pragmatik sind vielleicht bei den fünf- und sechsjährigen noch nicht so ausgeprägt wie bei den Älteren.** Vielleicht kann man da schon so ein bisschen unterscheiden: Kindergartenalter und Schulalter vielleicht.

83 I: *Super, Dankeschön. Dann, wenn man jetzt eben an solche Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger denkt, an welche sich eben dieser PolterKompass unter anderem richtet. Was sollten diese wissen, um Poltern erkennen zu können?*

84 IP2: Ehm, **was sie wissen sollten, ist dass sie auf jeden Fall die Anamnese, finde ich, sehr gut führen können. Weil, da sollte man auf jeden Fall schon einmal die Genetik so ein bisschen kucken: Sind da Redeflussstörungen da? Weil, das ist ja auch genetisch bedingt - genau wie beim Stottern. Und ich finde, es ist da auch ganz wichtig, dass man da einmal rein hört: Was ist in der Familie so? Vielleicht auch Stottern? Vielleicht ist ja Stottern da, aber das ist ja auch eine Redeflussstörung. Daran kann man, finde ich, ganz gut erkennen / Und ehm, natürlich, wenn man dann in die Umgebung fragt: Wird er in der Schule gut verstanden? Wird er im Kindergarten gut verstanden? Was sagen andere?** Also ich finde die Anamnese ganz ganz wichtig (...) Und dann, die Unflüssigkeiten / Das Sprechtempo ist halt irregulär und die Phonetik, **ist / Irgendwie ist so ein Chaos in der Sprache drin. Es ist ein Chaos (lacht).** Ja. Habe ich das jetzt richtig beantwortet oder wollen sie etwas anderes hören?

85 I: *Nein, auf alle Fälle. Das ist perfekt so.*

86 IP2: Okay, okay, gut.

87 I: *Was erwarten sie, von was für einem Vorwissen über Poltern kann ich bei der Herstellung ausgehen?*

88 IP2: Was für ein Vorwissen die Logopäden schon haben, wenn die in die Praxis einsteigen?

89 I: *Genau.*

90 IP2: Naja, nicht so viel. Poltern ist kein Riesenfach. Also in Deutschland - Da weiss ich jetzt nicht, wie das in der Schweiz ist - In Deutschland, in den Logopädieschulen, ich glaube da sind es 20 Unterrichtseinheiten. Ja, 20 Unterrichtseinheiten. Und es wird auch geprüft in der Prüfung. Aber da ist natürlich / **Da ist nicht so ein grosses Vorwissen da würde ich sagen.** Also ich finde, die müssen auf jeden Fall Fortbildungen machen, wenn die in die Praxis einsteigen und dann Poltern therapieren wollen. **Das heisst, man sollte nicht von einem grossen Vorwissen ausgehen.**

91 I: *Okay, also dass ich eigentlich bei der Herstellung von diesem Tool wirklich ziemlich bei den Basics anfangen?*

92 IP2: Ja. Weil ich meine, gerade wenn man in die Praxis einsteigt: Man hat dann ja so viel. Und gerade Poltern kriegt man / Ein polterndes Kind kriegt man sicherlich auch einfach, wenn, wenn man zum Beispiel auf Sprachentwicklungsstörungen spezialisiert ist. Und dann kriegt man ein polterndes Kind mit rein (lacht), weil da auch noch andere Auffälligkeiten sind. Das ist ein bisschen anders ja wie beim Stottern, wo man ja auch ganz gezielt, wirklich oft schon bei der Anmeldung: Ah, Stottern. Okay, wer ist auf Stottern spezialisiert? **Und beim Poltern kann es einfach sein, dass es erst hinterher auffällt.** Weil (unv.) anderes rein, also mit einer anderen Diagnose. Und dann muss man selber noch für sich diagnostizieren. Und da würde ich schon eher versuchen, wirklich von den Basics auszugehen.

93 I: *Ja, Dankeschön. Dann gehen wir zum nächsten Themenbereich, und zwar zu der Differenzialdiagnostik: Wie würden sie jetzt / Oder wo grenzen sie Poltern von Stottern ab?*

94 IP2: Ja also **Stottern hat ja auch Blockierungen.** Entweder gibt es da ganz klar diese Abgrenzung, und viel mehr Spannung. Stottern hat diese Spannung. Die **haben Dehnungen und Blockierungen.** Und bei Polternden ist das alles viel viel flüssiger (...) aus meiner Erfahrung. Da kann es auch einmal sein - muss aber nicht unbedingt - **Es heisst immer: Der Polternde merkt gar nicht, dass er poltert. Es kann schon ein Störungsbewusstsein da sein.** Aber trotzdem kann das bei Stotternden doch noch höher sein. Und da ist auch oft eine ganz ganz hohe / Die Leidensfrage, sage ich jetzt mal, **das Leiden kann bei Stotternden im Prinzip auch noch grösser sein als beim Poltern.** Aber das würde ich nicht verallgemeinern. Weil Poltern wird dann oft so abgetan: Ach, die nehmen das alles selber nicht wahr. Und denen ist das völlig egal - so ungefähr. Und das stimmt dann auch nicht immer. Da muss man wirklich ein bisschen flexibel sein. (...) **Grundsätzlich ist die Spannung / Die Spannung, die innere Spannung finde ich beim Stottern immer viel viel grösser als beim Poltern. Der Polterer der redet einfach weiter, und redet und hat da gar nicht so diese Hemmschwelle** (...) so aus meiner praktischen Erfahrung jetzt.

95 I: *Ich denke, beim Stottern besteht auch ein wenig die Schwierigkeit, weil es oftmals auch kombiniert auftreten kann.*

96 IP2: Ja, beim Stottern meinen sie jetzt?

97 I: *Ja genau, Stottern und Poltern.*

98 IP2: Ja das kann / Na klar, das kann auf jeden Fall auch kombiniert auftreten, ja. Genau (...) Das gibt es sowieso. Das ist normal. Da muss man dann kucken, was man therapiert. Was dann im Vordergrund steht. Dafür muss man sich den Patienten an-kucken.

99 I: *Mhm. Wo würden sie die Grenze zwischen Poltern und Schnellsprechen ziehen?*

100 IP2: Ja, also auch in den phonetischen Auffälligkeiten. Also ein Schnellsprecher kann man unter Umständen sehr gut verstehen, weil der noch klar artikuliert und weil er auch Pausen anders setzt. (...) Und der Polternde setzt die Pausen teilweise nicht so angemessen und hat eben noch phonetische Auffälligkeiten: Er zieht die Silben zusammen oder macht die Satzstellungen ganz anders. Und der Schnellsprecher hat eine Ordnung in seiner Sprache - spricht einfach nur schnell. Und es kann aber trotzdem sein, dass der dann sehr gut verstanden wird.

101 I: *Und noch die letzte differenzialdiagnostische Frage: Und zwar von Poltern und einer Sprachentwicklungsstörung? Welche oft auch schwierig auseinander zu halten sind.*

102 IP2: Ja. Also so wie ich das im Kopf habe, geht die Sprachentwicklungsstörung aber dann eben nicht mit so einer irregulären Sprechgeschwindigkeit einher. Das kann natürlich schon sein, dass die Kinder, die zum Beispiel phonetischen Auffälligkeiten haben oder auch schwierige Wörter zusammenziehen: dreisilbige Wörter zum Beispiel nur in zwei Silben packen, solche Sachen. Das könnte alles auch auftreten. Aber oft, finde ich, ist diese irreguläre Sprechgeschwindigkeit nicht dabei. (...) Das ist bei einer Sprachentwicklungsstörung nicht so oft, so wie ich das im Kopf habe.

103 I: *Mhm. Erachten sie noch weitere Störungsbilder als relevant in Bezug auf die Differenzialdiagnostik?*

104 IP2: Ehm, Sprachentwicklungsstörungen, Stottern (...) Ich meine, da können aber auch Störungsbilder wie auditive Wahrnehmungsstörung oder das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Kinder die eigentlich eher in der Aufmerksamkeit ihre Probleme haben, vielleicht dann in Richtung Poltern gesteckt werden. Die haben die Sprache auch ein bisschen chaotisch. Das kann also auch noch sein.

105 I: *Okay, dass diese irgendwie auch noch in die Diagnostik miteinbezogen werden? Oder eben differenzialdiagnostisch /*

106 IP2: Ja, ja genau. Es ist halt schwierig, das alles in ein solches Instrument zu kriegen (lacht). Also es muss nicht sein, könnte aber vielleicht eine Rolle spielen.

107 I: *Mhm. Nun gleich weiter zur Thematik von diesem PolterKompass: Wie sollte ihrer Meinung nach ein solches Tool für die Ersterfassung von Poltern aufgebaut sein?*

108 IP2: Hmm. Also generell so ein Tool, was Poltern als erstes erfasst, meinen sie?

109 I: *Mhm.*

110 IP2: Okay. Ich finde, wenn man in der Praxis ist, sollte es so aufgebaut sein, dass ich vielleicht nicht ein Transkript schreiben muss oder so. So dass ich einfach Hördurchgänge mache. Dass ich Aufnahmen mache von dem Patienten und mir das anhöre, vielleicht auch ein paar Hördurchgänge. Aber da würde ich schon sagen, dann muss

definiert sein, wie viele Hördurchgänge. Dass man sagt: Nach einer bestimmten Anzahl an Hördurchgängen, so lässt man es dann. Wenn man es dann nicht versteht, dann ist es halt unverständlich. Und dann, dass man ankreuzen kann, einfach zum Beispiel verständlich vs. nicht verständlich, oder die und die Auffälligkeiten. Dass man es wirklich in der Praxis auch anwenden kann. Und in der Praxis sehe ich immer das Problem: die Zeit. Und deshalb finde ich, so ein Tool, welches so aufgebaut ist: Man hört, man kreuzt an und zählt hinterher die Punkte zusammen und hat ein Ergebnis - ist immer am schönsten, sag ich jetzt mal (lacht). Ob das immer so klappt, ist natürlich die Frage. Aber das ist immer das, was so am besten so funktioniert in der Praxis.

111 I: *Ja. Und wenn sie das mit diesem Ankreuzsystem erwähnen: Wie würden sie die Beurteilung / Also die Beurteilung würden sie eben anhand dem Ankreuzen machen. Wie würden sie die Gewichtung der Items handhaben?*

112 IP2: *Welche Items? Wie meinen sie das: Die Gewichtung der Items?*

113 I: *Ich werde ja verschiedene Symptome auflisten müssen und dann kann man eben ankreuzen: Ja, das Symptom zeigt sich. Das nicht. Das zeigt sich. (...) Sie haben vorhin erwähnt, dass sie die irreguläre Sprechgeschwindigkeit sowie die phonetischen Auffälligkeiten als Kernsymptome werten würden. Würden sie dann bei dem Ankreuzen dieser Symptome alle gleich gewichten? Oder irgendwie: Diese Symptome müssen vorhanden sein für eine Diagnose?*

114 IP2: *Also, ja ich würde schon sagen, dass diese beiden Sachen, wo ich vorhin gesagt habe, die könnte man vielleicht als Kernsymptome werten. Dass die vorhanden sein müssen, und andere Auffälligkeiten können dazu kommen. (...) Ich weiss nicht ob es veraltet ist, aber ich würde vielleicht immer noch wirklich die beiden als grösser gewichten als andere.*

115 I: *Dass diese wirklich Voraussetzung sind für die Diagnose Poltern? Also, ich muss einfach nochmals / zur Information: Es ist ja kein Diagnostiktool. Also nach diesem Kompass, nach dieser Durchführung / Es ist nicht die Idee, dass man dann sagen kann: Dieses Kind hat Poltern. Sondern eher: Es besteht wirklich der Verdacht, dass Poltern vorhanden ist. Dem sollte man nachgehen.*

116 IP2: *Okay, ja. Ja, genau.*

117 I: *Sie würden meine Aussage, meine Interpretation bestätigen, dass diese zwei eigentlich schon vorhanden sein müssen?*

118 IP2: *Müssen eigentlich, ja. Ja, das würde ich schon sagen, ja.*

119 I: *Okay. So dass ich da doch irgendwie in Bezug auf die Gewichtung bei diesem Ankreuzsystem eine Unterscheidung mache?*

120 IP2: *Ja. Doch, das würde ich schon sagen, mhm.*

121 I: *Okay. (...) Ich weiss nicht ob sie noch genau wissen, wie dieser Kompass aufgebaut ist. Am Anfang wird es wie eine Einleitung haben, bevor der Test dann durchgeführt wird. Hätten sie noch irgendwelche Ideen oder Anmerkungen, was sie als unbedingt wichtig für eine solche Einleitung /*

122 IP2: Darf ich gerade noch ganz kurz / Ich überlege gerade noch ganz kurz bei diesen Auffälligkeiten (lacht). Also, ich habe jetzt die Sprechgeschwindigkeit und die phonetischen Auffälligkeiten gesagt. Ich überlege gerade / Also, es sind auch immer noch viele Unflüssigkeiten dabei. Aber es sind normale Unflüssigkeiten. Das könnten wir vielleicht noch reinnehmen. Normale Unflüssigkeiten und (...) komische Betonungen und Pausen eigentlich auch. Aber ich weiss jetzt wirklich nicht / Es gibt ja, so viel ich mich erinnern kann, dieses phonologische Poltern und dieses syntaktische Poltern?

123 I: *Ja, genau. Diese Unterscheidung von Van Zaalen.*

124 IP2: Ja genau. (...) Also Auffälligkeiten in der Aussprache und dann Auffälligkeiten in der Sprachplanung, was eher bei dem anderen Typ ist. Und natürlich Kombinationen, die gibt es ja immer (lacht). Okay, also Sprechgeschwindigkeit, phonetische Auffälligkeiten und Unflüssigkeiten würde ich vielleicht auch noch dazu tun. Also normale Unflüssigkeiten sind häufig. Aber dann eine sehr hohe Anzahl an normalen Unflüssigkeiten, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere.

125 I: *Ja. Diese funktionalen und nicht stottertypischen Unflüssigkeiten?*

126 IP2: Ja. Ja, genau.

127 I: *Dass sie die Unflüssigkeiten eigentlich auch noch als obligatorisches Symptom werten würden?*

128 IP2: **Ja. Ja, genau.**

129 I: *Okay. Also Unflüssigkeiten, irreguläre Sprechgeschwindigkeit und phonetische Auffälligkeiten?*

130 IP2: Ja, genau. (...) Da habe ich jetzt die Sprachplanung nicht / Ja, wir lassen es jetzt einmal so. Ich denke / (lacht). Das ist immer so viel bei Poltern (lacht). Und jetzt, was war das andere, was sie gerade noch sagen wollten?

131 I: *Bezüglich der Einleitung.*

132 IP2: Ah ja, mhm. Genau.

133 I: *Was sie als extrem wichtig erachten, was bei einer solchen Einleitung erwähnt werden soll?*

134 IP2: Wenn sie die Einleitung schreiben / Also bevor sich jemand den Kompass an-
kuckt und die Einleitung liest. (...) Und dann noch kein richtiges Vorwissen hat, oder?
Davon geht man jetzt aus, oder?

135 I: *Ja. Eben genau dieses Grundwissen, welches die Logopädinnen und Logopäden in der Praxis über Poltern haben. Aber wie sie bereits vorhin gesagt haben, die sind ja mit so vielem konfrontiert. Deshalb erweist sich dieses Grundwissen wahrscheinlich doch als doch nicht ganz so ausführlich.*

136 IP2: Das vermute ich. Also, dass man das vielleicht in der Einleitung auch nochmals / Man sagt ja immer: Das ist eine Redeflussstörung. **Dass man nochmal kurz sagt, was eine Redeflussstörung überhaupt ist.** Dass wirklich der ganze Fluss des Sprechens / Das habe ich meinen Schüler immer so -wenn ich mich da richtig erinnere - immer so erklärt. / Der ganze Fluss des Sprechens - Deshalb heisst es Redefluss. Es ist wie so ein Fluss - ist gestört. Und wie das bei Poltern vielleicht wirklich auch aussieht. **Wenn man sich das als Fluss vorstellt, dass dann beim Poltern der Fluss dann**

eben mal besonders schnell, mal besonders langsam fließt. Aber es wäre ein nicht so vor sich hin plätschernder Fluss, sondern / So dass man es vielleicht noch ein bisschen bildlich hat. Und die wissen: Okay, was passiert bei der Redeflussstörung Poltern? (...) Das würde ich vielleicht auch nochmals in einer Einleitung schreiben.

137 I: *Ja, dass man sich das wirklich besser vorstellen kann.*

138 IP2: Ja, denn ich finde immer: Wenn man sich das vorstellen kann, dann wird das andere auch automatisch plausibel, irgendwie. Und man weiss was passiert.

139 I: Ja, super. Ich glaube, ich bin so ziemlich durch mit meinen Fragen. Gibt es von ihrer Seite her noch irgendetwas, was sie noch ergänzen möchten oder was sie noch als extrem wichtig erachten?

140 IP2: Ehm (...) Also wie gesagt, es gibt ja phonologisches oder syntaktisches Poltern, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin mir nicht so ganz sicher mit diesen Kernsymptomen, ob doch noch was da rein sollte oder nicht. Aber sie haben ja noch mehr Experten die sie befragen, oder? Und deshalb würde ich dann bei mir echt so ein bisschen überlegen, was die anderen noch sagen. Und dann kann man da gerne auch korrigieren (lacht).

141 I: *Es soll ja auch eine Zusammenstellung sein.*

142 IP2: Ja eben, genau.

143 I: *Diese Zusammenstellung: Zum einen natürlich aus der Literatur. Da gibt es ja auch verschiedene, aber eben viele verschiedene Ansätze, aber irgendwie so unterschiedlich auch. Eben bezüglich zum Beispiel dieser Kernsymptome: Die einen sagen, das kann man überhaupt nicht in obligatorisch oder fakultativ trennen. Und /*

144 IP2: Ja, das ist es eben, ne. Es ist total schwierig zu sagen. Auf der anderen Seite: Wenn man es ein bisschen trennen kann, oder wenn man es versucht, dann ist es natürlich auch wieder eine Hilfe für die Therapeuten in der Praxis. Denn wenn man sagt: Das sind jetzt die ganz ganz vielen Symptome, und da muss man jetzt kucken. Dann ist das, finde ich, für jemanden, der in der Praxis arbeitet, unheimlich schwierig. Es ist immer schön, man hat es doch ein bisschen mehr strukturierter. Und dann ist es natürlich schön, man hat irgendwo auch so Kernsymptome.

145 I: *Genau, und das ist ja das Ziel. Dass es ein möglichst ökonomisches Hilfsmittel darstellt. Ich persönlich bin auch der Ansicht, dass es dafür eine klare Definition eigentlich auch benötigt. Oder eine klare Trennung: Das ist Poltern.*

146 IP2: Ja eben. Weil natürlich, die, auch gerade jetzt die Experten, die vielleicht jetzt komplett in dem Fach Poltern drin sind. Also die sich jetzt auch gerade die ganze Zeit mit Poltern beschäftigen, die haben natürlich ganz ganz viele Sachen im Kopf, welche auch alle Poltern betreffen. Und sie haben natürlich auch diese Vielfältigkeit dieser Störung im Kopf. Was sie auch müssen. Und dann ist es allerdings manchmal, glaube ich, echt schwierig, das für den Therapeuten in der Praxis auf, wie sagt man jetzt, vielleicht ein paar Symptome zusammenzufassen. Wenn man natürlich im Kopf hat, was es alles beinhaltet.

147 I: *Genau, genau.*

148 IP2: Und das ist aber vielleicht dann wirklich die Kunst, dass man das doch schafft. Weil der, der in der Praxis ist, der hat noch tausend andere Störungsbilder, die er behandeln muss. Und der kann sich natürlich nicht so detailliert damit beschäftigen, wie jetzt der, der das zwei drei Stunden am Tag macht.

149 I: *Ja genau.*

150 IP2: Mhm, ja (...) Naja, gut. Ich hoffe ich konnte ihnen weiterhelfen.

8.3.3. Interviewvergleich

Symptomatik	<p>IP1 (2): Also ich würde schon sagen, dass es eine Art Kernsymptomatik gibt.</p> <p>IP1 (2): Also ich würde sagen: die Sprechgeschwindigkeit und dann dieser Zusammenbruch der Artikulation.</p> <p>IP1 (4): Ja natürlich können da noch zum Beispiel Unflüssigkeiten wie Wiederholungen vorkommen. Das muss aber nicht sein.</p> <p>IP1 (6): das wichtigste Symptom ist diese irreguläre Sprechgeschwindigkeit. Und dann dieser Punkt, wenn dann die, zum Beispiel diese Akzeleration auftritt.</p> <p>IP1 (8): Da sind wir jetzt auch wieder so ein bisschen bei Frau Van Zaaen, die sagt: Es gibt diese unterschiedlichen Poltertypen.</p> <p>IP1 (46): Aber es ist ja, dass Kinder die poltern können sich ja ganz gut zusammenreißen können.</p> <p>IP1 (60): Also, es ist ja meistens so: Wenn die Sprechgeschwindigkeit da zusammenbricht und dann eben diese artikulatorischen Dinge auftreten, dann entstehen auch diese ganzen Reversionen und Satzkorrekturen oder eben Wortkorrekturen, die dann wiederum zu diesem gehäuften Auftreten der Unflüssigkeiten führt.</p> <p>IP2 (4): Also für mich sind das die beiden Sachen: Dieses irreguläre Sprechtempo, dass es immer hoch und runter geht, also die Sprechgeschwindigkeit. Und auch die phonetischen Auffälligkeiten. Ich finde, die sind auch immer sehr stark ausgeprägt.</p> <p>IP2 (26): Es heisst immer: Der Polternde merkt gar nicht, dass er poltert. Es kann schon ein Störungsbewusstsein da sein.</p> <p>IP2 (56): Also Auffälligkeiten in der Aussprache und dann Auffälligkeiten in der Sprachplanung, was eher bei dem anderen Typ ist. Und natürlich Kombinationen, die gibt es ja immer (lacht).</p> <p>IP2 (72): Also wie gesagt, es gibt ja phonologisches oder syntaktisches Poltern, wenn ich mich richtig erinnere.</p>
<p>- obligatorische vs. fakultative Symptome</p>	<p>IP1 (2): Also ich würde fast sagen, nur wenn die Sprechgeschwindigkeit irregulär ist und dazu eben noch beispielsweise diese phonetischen Auffälligkeiten kommen, die Akzelerationen, dann könnte man schon von Poltern sprechen</p> <p>I (5): <i>Sie sind der Ansicht, dass die irreguläre Sprechgeschwindigkeit und Auffälligkeiten der in der Artikulation / Die müssen wirklich vorhanden sein?</i></p> <p>IP1 (6): Ja, definitiv.</p> <p>IP1 (8): Aber ich habe das schon sehr viel bei Patienten festgestellt, dass da obligatorisch was da ist und dann eben noch oben drauf etwas.</p>

	<p>IP1 (12): Man kann nicht sagen, wenn ein Kind poltert, muss es auch Auffälligkeiten in der Schrift haben. Es ist ein wichtiges Symptom, aber wahrscheinlich nicht in 100% der Fälle zu finden.</p> <p>IP1 (60): Dennoch ist es ja trotzdem so, dass sie auftreten. Man kann ja jetzt nicht sagen, nur weil die Unflüssigkeiten schwierig sind, im Kindesalter abzugrenzen, können wir die jetzt auf einmal streichen. Das wäre auch blöd (lacht). Das gehört ja schon dazu. Und die treten ja auch auf.</p> <p>IP2 (4): Also für mich sind das die beiden Sachen: Dieses irreguläre Sprechtempo, dass es immer hoch und runter geht, also die Sprechgeschwindigkeit. Und auch die phonetischen Auffälligkeiten. Ich finde, die sind auch immer sehr stark ausgeprägt.</p> <p>I (5): <i>Und finden sie, man kann eine Differenzierung machen zwischen obligatorischen und solchen fakultativen Symptomen?</i></p> <p>IP2 (6): Für mich wären diese beiden jetzt fast so die Kernsymptome, ja. Und die ganzen anderen Sachen: Unflüssigkeiten, Sprachstörungen, Pragmatik-Kommunikation (...) fast schon die sekundären Symptome.</p> <p>IP2 (54): Also, ich habe jetzt die Sprechgeschwindigkeit und die phonetischen Auffälligkeiten gesagt. Ich überlege gerade / Also, es sind auch immer noch viele Unflüssigkeiten dabei. Aber es sind normale Unflüssigkeiten. Das könnten wir vielleicht noch reinnehmen. Normale Unflüssigkeiten und (...) komische Betonungen und Pausen eigentlich auch.</p> <p>I (75): <i>Die einen sagen, das kann man überhaupt nicht in obligatorisch oder fakultativ trennen.</i></p> <p>IP2 (76): Es ist total schwierig zu sagen. ... Das sind jetzt die ganz ganz vielen Symptome, und da muss man jetzt kucken. Dann ist das, finde ich, für jemanden, der in der Praxis arbeitet, unheimlich schwierig.</p>
<p>- sprachliche vs. nichtsprachliche Symptome</p>	<p>IP1 (18): Wenn ein Kind, das fünf Jahre alt ist, sich selbst nicht gut organisieren kann zeitlich, und sich das dann nachher in der Erzählstruktur zeigt. Welches fünfjährige Kind kann das gut?</p> <p>IP1 (24): aber bei den nichtsprachlichen Symptomen: Wenn ich an Kinder denke die poltern, dann fällt mir schon auf, dass die gerade mit so Sequenzen, also zum Beispiel, wenn die eine Bildergeschichte nacherzählen sollen, doch massiv Probleme haben, sich auf Details zu konzentrieren</p>
<p>- Besonderheiten Zielgruppe</p>	<p>I (17): <i>Ob da wirklich auch im nichtsprachlichen Bereich / Ob es da auch Symptome gibt, welche sie als doch sehr prägnant und stark ausgeprägt beurteilen würden?</i></p> <p>IP1 (18): Ich finde das bei Kindern sehr schwierig.</p> <p>IP1 (26): Da gibt es ganz viele Punkte, die in der kindlichen Entwicklung viel schwerer sind zu orten als beispielsweise bei einem Erwachsenen, bei dem man genau weiss: Der sollte, die und die Fähigkeit doch schon aufweisen.</p> <p>IP1 (28): Aber, dass man das eben sowohl als auch haben kann. Dass man eben diese phonetischen Auffälligkeiten, aber auch diesen syntaktischen Wirrwarr, diese Sprechknoten haben kann. ... Also, das ist natürlich bei Kindern die fünf Jahre als sind auch wieder schwierig, weil die ja nun mal auch ganz oft so sprechen.</p>

	<p>I (35): <i>Habe ich das richtig interpretiert, dass der Aspekt "Störungsbe- wusstsein" als Abgrenzung zwischen Stottern und Poltern genutzt wer- den kann?</i></p> <p>IP1 (36): Wobei, das ist wieder die schwierige Aufgabe bei den Kindern.</p> <p>IP1 (60): Ja, weil einfach Kinder diese normalen Unflüssigkeiten viel viel häufiger zeigen als erwachsene Sprecher.</p> <p>IP2 (10): Aber ich finde, mit fünf Jahren sind die da schon recht gut. Das kann man / Das kann man wahrscheinlich schon zusammenneh- men.</p> <p>IP2 (14): Da kann man natürlich nochmals kucken, gerade bei den fünf- und sechsjährigen, was da schon in der Phonetik / Ob überhaupt noch was in der Sprachentwicklung fehlt? Das sollte natürlich bei den älteren alles schon da sein. ... Und auch Sachen wie Kommunikation-Pragma- tik sind vielleicht bei den fünf- und sechsjährigen noch nicht so ausge- prägt wie bei den Älteren.</p>
<p>Früherkennung</p>	<p>IP1 (10): Dass sich eben das schriftliche Poltern auch zeigt. Gerade für jemanden, der Poltern vielleicht nicht so gut erkennen kann, finde ich das nochmals sehr charakteristisch. ... aber ich finde das Schriftbild gibt nochmals eine ganz gute Sicherheit.</p> <p>IP1 (16): Man hat ja einfach nicht so viele polternde Patienten. Die sind ja doch auch sehr spärlich.</p> <p>IP1 (20): Studierende sollten, oder Auszubildende sollten einmal gehört haben, wie sich das anhört.</p> <p>IP1 (22): Sie sollten es differenzialdiagnostisch trennen können. Also sie sollten es ganz klar von einer phonologischen Aussprachestörung trennen können. Sie sollten es von Schnellsprechen unterscheiden kön- nen, und ganz klar natürlich vom Stottern.</p> <p>IP1 (28): Da würde ich mich dann wieder auf diese Kernsymptomatik stützen. Also da würde ich mich auf jeden Fall wieder auf diese irregu- läre Sprechgeschwindigkeit stützen. Und dann diese phonetischen Auf- fälligkeiten, wo ganz besonders der Fokus auf der Akzeleration, also diesen Zusammenziehungen, liegen sollte. Weil ich finde, da kann man auch ganz gute Schriftbeispiele machen. Ein Beispielsatz, wo man das ganz gut erkennen kann, wie sich das anhören könnte.</p> <p>IP2 (16): Ehm, was sie wissen sollten, ist dass sie auf jeden Fall die Anamnese, finde ich, sehr gut führen können. Weil, da sollte man auf jeden Fall schon einmal die Genetik so ein bisschen kucken: Sind da Redeflussstörungen da? Weil, das ist ja auch genetisch bedingt - genau wie beim Stottern. Und ich finde, es ist da auch ganz wichtig, dass man da einmal rein hört: Was ist in der Familie so? Vielleicht auch Stottern? Vielleicht ist ja Stottern da, aber das ist ja auch eine Redeflussstörung. ... Und ehm, natürlich, wenn man dann in die Umgebung fragt: Wird er in der Schule gut verstanden? Wird er im Kindergarten gut verstanden? Was sagen andere?</p>

	<p>IP2 (16): Und dann, die Unflüssigkeiten / Das Sprechtempo ist halt irregulär und die Phonetik, ist / Irgendwie ist so ein Chaos in der Sprache drin. Es ist ein Chaos (lacht).</p> <p>IP2 (22): Da ist nicht so ein grosses Vorwissen da würde ich sagen.</p> <p>IP2 (24): Und beim Poltern kann es einfach sein, dass es erst hinterher auffällt. Weil (unv.) anderes rein, also mit einer anderen Diagnose. Und dann muss man selber noch für sich diagnostizieren. Und da würde ich schon eher versuchen, wirklich von den Basics auszugehen.</p>
<p>Differenzialdiagnostik</p>	<p>IP1 (10): Natürlich ist das auch wieder sehr schwer von einer Lese-Recht-Schreib-Geschichte abzugrenzen.</p> <p>IP1 (44): Da finde ich dann manchmal die Mehrsprachigkeit noch so ein Thema. Dass da polternde Kinder manchmal nicht erkannt werden, weil vielleicht noch ein bisschen der Verdacht besteht: Ach so, der spricht vielleicht so ein bisschen anders, undeutlich, weil er noch nicht so lange die andere Sprache kann. Das ist aber / Ich glaube das ist nichts für so einen Kompass.</p> <p>IP1 (44): Ich würde tatsächlich ganz klar so jegliche weitere Sprach-, Sprechstörungen nennen, die zu einer undeutlichen Aussprache oder zu einer verminderten Verständlichkeit führen können.</p> <p>IP2 (36): Ich meine, da können aber auch Störungsbilder wie auditive Wahrnehmungsstörung oder das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Kinder die eigentlich eher in der Aufmerksamkeit ihre Probleme haben, vielleicht dann in Richtung Poltern gesteckt werden. Die haben die Sprache auch ein bisschen chaotisch. Das kann also auch noch sein.</p>
<p>- Differenzialdiagnostik Poltern – Stottern</p>	<p>IP1 (32): Also zum Beispiel "stotteruntypische Unflüssigkeiten". Wenn sie stark Poltern, dann können sie ja auch Unflüssigkeiten haben, die gar nichts mit Stottern zu tun haben. ... Das interessante ist auch, dass Menschen die wirklich stottern, also die dann auch wirklich Stottern mit Poltern kombiniert haben, die können benennen und wissen auch, dass sie dann stottern. ... Da würde ich einen wichtigen Fokus drauflegen, dass Unflüssigkeiten natürlich nicht Stottern sein muss.</p> <p>I (33): <i>Dass auch stotteruntypische Unflüssigkeiten gezeigt werden können?</i></p> <p>IP1 (34): Genau. Und gerade beim Poltern natürlich sehr viel häufiger als das jetzt noch mal bei der normalen Sprachentwicklung ist. Also, dass da Wiederholungen auftreten können, die sich ein wenig anders anhören, aber die eben nicht wie bisher beim Stottern recht klar zu erkennen sind, so stottertypisch.</p> <p>I (35): <i>Habe ich das richtig interpretiert, dass der Aspekt "Störungsbewusstsein" als Abgrenzung zwischen Stottern und Poltern genutzt werden kann?</i></p> <p>IP1 (36): "Ärgert sich das Kind? Zieht es sich sprachlich zurück?" Wobei das machen polternde Kinder auch, wenn sie nicht verstanden werden. Hmm, ich überlege gerade. ... Also ein Kind, das gerade stark stottert und dann so richtig so "knurrt", sich darüber aufregt. Und das Kind das poltert und sich dann vielleicht später ärgert: "Du hast mir nicht zugehört." ... Schwierig für Berufsanfänger, schwierig.</p>

	<p>IP1 (38): Also beispielsweise, dass es da beim Stottern einfach diese Unflüssigkeiten gibt, die auch als Stottern wahrgenommen werden. Also wenn ich ein Kind vor mir habe das deutlich stottert, dann werde ich das auch als stotterndes Kind identifizieren. Da muss die Verständlichkeit ja nicht unbedingt darunter leiden. ... Also, dass beim Poltern keine Blockierungen gezeigt werden.</p> <p>IP1 (60): Das geschulte Ohr erkennt natürlich auch diese stottertypischen Unflüssigkeiten, beziehungsweise dieses gehäufte Auftreten um diesen Symptomkern herum.</p> <p>IP2 (26): Ja also Stottern hat ja auch Blockierungen. Entweder gibt es da ganz klar diese Abgrenzung, und viel mehr Spannung. Stottern hat diese Spannung. Die haben Dehnungen und Blockierungen. Und bei Polternden ist das alles viel viel flüssiger (...) aus meiner Erfahrung. ... Die Leidensfrage, sage ich jetzt mal, das Leiden kann bei Stotternden im Prinzip auch noch grösser sein als beim Poltern. ... Grundsätzlich ist die Spannung / Die Spannung, die innere Spannung finde ich beim Stottern immer viel viel grösser als beim Poltern. Der Polterer der redet einfach weiter, und redet und hat da gar nicht so diese Hemmschwelle.</p> <p>I (27): <i>Ich denke, beim Stottern besteht auch ein wenig die Schwierigkeit, weil es oftmals auch kombiniert auftreten kann.</i></p> <p>IP2 (30): Na klar, das kann auf jeden Fall auch kombiniert auftreten, ja.</p>
<p>- Differenzialdiagnostik Poltern – Schnellsprechen</p>	<p>IP1 (40): Ich sage immer: Solange das Kind gut verständlich spricht, ist es kein Problem. Wenn man einfach nur schnell spricht und gut artikuliert, wird man ja gut verstanden. ... Aber niemand würde sein Kind zur Diagnostik anmelden, dass einfach nur schnell spricht. Ich glaube das muss man gar nicht differenzialdiagnostisch abgrenzen. Aber so als Beispiel, denke ich, kann es reichen, zu nennen, dass das einfach immer gut verstanden wird, also gute artikulatorische Fähigkeiten hat. Das es einfach nur schnell spricht.</p> <p>IP2 (32): Ja, also auch in den phonetischen Auffälligkeiten. Also ein Schnellsprecher kann man unter Umständen sehr gut verstehen, weil der noch klar artikuliert und weil er auch Pausen anders setzt. (...) Und der Polternde setzt die Pausen teilweise nicht so angemessen und hat eben noch phonetische Auffälligkeiten: Er zieht die Silben zusammen oder macht die Satzstellungen ganz anders. Und der Schnellsprecher hat eine Ordnung in seiner Sprache - spricht einfach nur schnell. Und es kann aber trotzdem sein, dass der dann sehr gut verstanden wird.</p>
<p>- Differenzialdiagnostik Poltern – Spracherwerbsstörung</p>	<p>IP1 (6): Wie quasselt ein fünfjähriges Kind? Wie unterscheide ich das jetzt von einem Kind, das beispielsweise eine phonologische Störung hat? Da wird es sehr schwer.</p> <p>IP1 (12): Was ein gutes Abgrenzungskriterium ist, ist dass Kinder die poltern deutlich sprechen können.</p> <p>IP1 (38): Aber bei einem polternden Kind würde ich sagen, dass die Nähe zu Aussprachestörungen viel stärker ausgeprägt ist.</p>

	<p>IP1 (42): Es gibt da doch die Kinder, die dann noch bei Schuleintritt eine undeutliche Aussprache zeigen. Weil sie entweder eine phonetische oder phonologische Geschichte haben oder weil sie in der Sprachentwicklung einfach vielleicht noch stark verzögert sind. Also so generell würde ich Sprachentwicklungsstörung da noch irgendwie erwähnen in dem Alter.</p> <p>IP2 (34): Ja. Also so wie ich das im Kopf habe, geht die Sprachentwicklungsstörung aber dann eben nicht mit so einer irregulären Sprechgeschwindigkeit einher. ... Aber oft, finde ich, ist diese irreguläre Sprechgeschwindigkeit nicht dabei.</p>
<p>PolterKompass</p>	<p>IP1 (30): Also, dass man typische Symptomatiken - genauso wie bei diesem StotterKompass, wo man die Kernsymptomatik mit den Wi- Wi-Wiederholungen und den Deeeehnungen - dass man sich quasi einzelne Symptome die auftreten in so ganz anschaulichen Beispielen darstellt. (...) Wenn man ganz modern wäre, könnte man das dann noch mit dem Handy abscannen und sich dann so drei Beispiele gesprochen anhören oder so (lacht).</p> <p>IP1 (46): Ich würde diese Beispiele, oder halt so wirklich diesen ganz deutlichen Übersichtskasten: Worauf kommt es an? Woran kann ist das erkennen? Und dann würde ich diese Ankreuzungskästchen nehmen. ... Ich würde mich aber ganz klar auch auf Aussagen der Eltern, oder eventuell etwas was Erzieher oder Lehrer den Eltern gesagt haben, stützen. Weil wenn ich rein die Diagnostik mit dem Kind mache und das zum Beispiel die erste Situation ist wo ich das Kind treffe, kann das ja sein, dass das Poltern in dieser Situation gar nicht so stark erkennbar ist. Und das könnte dann eben auch verfälscht sein. ... Darum würde ich den Anteil "Einschätzung der Eltern" da auch noch relativ hoch gewichten.</p> <p>IP1 (56): Vielleicht wirklich nochmal einen kurzen Hinweis, dass es natürlich schwer ist, Poltern wirklich immer von anderen Sachen auch abzugrenzen. ... Wir vermuten, das sind die Kernsymptome. Darauf sollte man sich konzentrieren. Natürlich kann noch eine Menge hinzukommen, so was sollte dann aber später in der Diagnostik geprüft werden.</p> <p>IP2 (22): Das heisst, man sollte nicht von einem grossen Vorwissen ausgehen.</p> <p>IP2 (38): Es ist halt schwierig, das alles in ein solches Instrument zu kriegen (lacht).</p> <p>IP2 (42): Ich finde, wenn man in der Praxis ist, sollte es so aufgebaut sein, dass ich vielleicht nicht ein Transkript schreiben muss oder so. So dass ich einfach Hördurchgänge mache. Dass ich Aufnahmen mache von dem Patienten und mir das anhöre, vielleicht auch ein paar Hördurchgänge.</p> <p>IP2 (68): Dass man nochmal kurz sagt, was eine Redeflussstörung überhaupt ist. ... Wenn man sich das als Fluss vorstellt, dass dann beim Poltern der Fluss dann eben mal besonders schnell, mal besonders langsam fliesst. Aber es wäre ein nicht so vor sich hin plätschernder Fluss, sondern / So dass man es vielleicht noch ein bisschen bildlich</p>

	<p>hat. Und die wissen: Okay, was passiert bei der Redeflussstörung Poltern? (...) Das würde ich vielleicht auch nochmals in einer Einleitung schreiben.</p> <p>IP2 (78): Und dann ist es allerdings manchmal, glaube ich, echt schwierig, das für den Therapeuten in der Praxis auf, wie sagt man jetzt, vielleicht ein paar Symptome zusammenzufassen.</p> <p>IP2 (80): Und das ist aber vielleicht dann wirklich die Kunst, dass man das doch schafft. Weil der, der in der Praxis ist, der hat noch tausend andere Störungsbilder, die er behandeln muss. Und der kann sich natürlich nicht so detailliert damit beschäftigen, wie jetzt der, der das zwei drei Stunden am Tag macht.</p>
<p>- Beurteilung / Gewichtung der Items</p>	<p>I (49): <i>Wie würden sie das in Bezug auf die Beurteilung oder auch die Gewichtung der Items machen?</i></p> <p>IP1 (50): Ich finde das beim Poltern relativ schwierig. Und die Frage ist, ob man aufgrund der Datenlage vielleicht erstmal mit so einem "ist vorhanden" vs. "ist nicht vorhanden" arbeiten müsste. Ich bin mir gerade selber total unsicher, ob man das beim Poltern schon machen kann. Dass man sagt: Hier für gebe ich zwei Punkte, dafür gebe ich einen Punkt, dafür gebe ich null Punkte. (...) Also es wäre dann eher: null Punkte, einen Punkt. So, oder "Ja-oder-Nein-System" wahrscheinlich / von der Gewichtung her.</p> <p>IP1 (52): Vielleicht kann man auch ein Zweipunktesystem verwenden (lacht), indem man zum Beispiel noch so eine Kommastelle macht. Also, dass man diese fakultativen Symptome oder alles was dazu kommt, nochmal mit einer extra Gewichtung macht. Sodass dadurch die Einschätzung "Könnte Poltern vorliegen oder nicht?" nicht verfälscht wird. Also wissen sie: Wert 1 ist «Liegt der Verdacht da oder nicht.» Und Wert 2 ist dann nochmals so eine Einschätzung *Treten fakultative Symptome auf und in welchem Bereich oder nicht?»</p> <p>IP2 (42): Und dann, dass man ankreuzen kann, einfach zum Beispiel verständlich vs. nicht verständlich, oder die und die Auffälligkeiten. Dass man es wirklich in der Praxis auch anwenden kann. Und in der Praxis sehe ich immer das Problem: die Zeit. Und deshalb finde ich, so ein Tool, welches so aufgebaut ist: Man hört, man kreuzt an und zählt hinterher die Punkte zusammen und hat ein Ergebnis - ist immer am schönsten, sag ich jetzt mal (lacht).</p> <p>IP2 (46): Also, ja ich würde schon sagen, dass diese beiden Sachen, wo ich vorhin gesagt habe, die könnte man vielleicht als Kernsymptome werten. Dass die vorhanden sein müssen, und andere Auffälligkeiten können dazu kommen.</p> <p>I (51): <i>So dass ich da doch irgendwie in Bezug auf die Gewichtung bei diesem Ankreuzsystem eine Unterscheidung mache?</i></p> <p>IP2 (52): Ja. Doch, das würde ich schon sagen, mhm.</p> <p>I (75): <i>Eben bezüglich zum Beispiel dieser Kernsymptome: Die einen sagen, das kann man überhaupt nicht in obligatorisch oder fakultativ trennen.</i></p>

	<p>IP2 (76): Es ist total schwierig zu sagen. ... Es ist immer schön, man hat es doch ein bisschen mehr strukturierter. Und dann ist es natürlich schön, man hat irgendwo auch so Kernsymptome.</p>
<p>Gewichtung</p>	<p>I (51): <i>Würden sie meine Ansicht bestätigen, indem ich jetzt sage: Aber, dass wirklich diese Kernsymptome, die müssten wirklich vorhanden sein für eine Diagnose. Also, das irreguläre Sprechtempo und die artikulatorischen Auffälligkeiten vorhanden sein müssen.</i></p> <p>IP1 (52): Ja klar, sonst haben sie ja nachher die ganzen Kinder mit ADHS, LRS oder Sprachentwicklungsstörungen auffällig in dem Kompass. Das wäre schade.</p> <p>I (63): <i>Und diese drei Symptome, die müssen auftreten? Die sind wirklich obligatorisch für eine Diagnose Poltern, oder sind die einfach sehr wichtig? Oder sehr häufig?</i></p> <p>IP1 (64): Das ist, ja / Kann man die Frage beantworten? Ich weiss es nicht.</p> <p>IP1 (66): Aber ja, ich würde sagen: Genau das ist obligatorisch. Das muss auf jeden Fall auftreten.</p> <p>I (47): <i>Dass diese wirklich Voraussetzung sind für die Diagnose Poltern?</i></p> <p>IP2 (48): Ja, genau.</p> <p>IP2 (56): Okay, also Sprechgeschwindigkeit, phonetische Auffälligkeiten und Unflüssigkeiten würde ich vielleicht auch noch dazu tun. Also normale Unflüssigkeiten sind häufig.</p> <p>I (59): <i>Dass sie die Unflüssigkeiten eigentlich auch noch als obligatorisches Symptom werten würden?</i></p> <p>IP2 (60): Ja. Ja, genau.</p>

8.4. Kategorisierung

8.4.1. Deduktive Kategorienbildung

Übersicht der deduktiven Kategorien

Oberkategorie	Kategorie	Unterkategorie
Symptomatik	Kernsymptome	Sprechtempo
		Unflüssigkeiten
		Artikulatorische Auffälligkeiten
		Störungsbewusstsein
	Fakultative Symptome	Sprachstörungen
		Schriftsprache
		Stimme / Prosodie
		Kommunikation
		Nichtsprachliche Symptome
		Familiäres Auftreten
	Besonderheiten Zielgruppe	
Früherkennung	Basiswissen	
	Notwendige Informationen	
Differenzial-diagnostik	Poltern – Stottern	
	Poltern – Schnellsprechen	
	Poltern – Sprachentwicklungsstörung	
PolterKompass	Aufbau	
	Beurteilung / Gewichtung der Items	

Abbildung 3: Übersicht der deduktiven Kategorien (Schuler, 2020)

Übersicht der deduktiven Kategorien inklusive exemplarischen Grundaussagen mit Quellenangaben

Oberkategorie	Kategorie	Unterkategorie	Grundaussage mit Quellenangabe
Symptomatik	Kernsymptome	Sprechtempo	«Das Symptom, das am häufigsten Poltern zugeordnet wird, ist ein erhöhtes und irreguläres Sprechtempo» (Sick, 2014, S. 27).
		Unflüssigkeiten	«Als Kernsymptom des Polterns treten Unflüssigkeiten auf, die stärker und häufiger ausgeprägt sind als bei nicht polternden Sprechern, jedoch auch klar von Stottern zu unterscheiden sind» (Zang & Metten, 2014, S. 14).
		Artikulatorische Auffälligkeiten	«Phonetische Auffälligkeiten bei Polternden werden in der gesamten Literatur beschrieben und als obligatorisches Symptom von Poltern bewertet. Phonetische Auffälligkeiten bei Poltern zeigen sich in Form von Laut-, Silben- und Wortauslassungen, Ersetzung von Lauten und Silben, Hinzufügungen von Lauten, Vertauschungen von Lauten, Kontaminationen, Reduzierung von Konsonantenclustern und Neutralisierung von Vokalen. Das Sprechen kann dadurch bis zur Unverständlichkeit verändert sein (Sick, 2014, S.32).»
		Störungsbewusstsein	«Viele polternde Menschen wissen, dass ihr Sprechen schwer verständlich oder undeutlich ist, aber nicht wann genau dieser Moment ist» (Van Zaalen-op't Hof, 2009; zitiert nach Sick, 2014, S. 49).
	Fakultative Symptome	Sprachstörungen	«Sprachstörungen im Rahmen des Störungsbildes Poltern werden von nahezu allen Autoren erwähnt. Die Sprache von polternden Sprechern kann in allen Teilbereichen auffällig sein» (Sick, 2014, S. 36-37).
		Schriftsprache	«Lesen und Schreiben: Auslassungen von Buchstaben, Wörtern oder Satzteilen, Verschmelzungen wie bei der verbalen Äusserung, unleserliche Schrift, monotone und dysrhythmische Lesen» (Grohnfeldt, 2012, S. 128).
		Stimme / Prosodie	«Das Sprechen kann monoton oder in der jeweiligen Situation un-

			angepasst klingen» (Zang & Metten, 2014, S. 16).
		Kommunikation	<p>«Polternde Personen können, müssen aber nicht kommunikativ-pragmatische Störungen zeigen» (Sick, 2014, S.40).</p> <p>«Die Korrektur von unverständlichen Redeanteilen oder das Wiederholen in anderen Worten fällt polternden Personen häufig schwer» (Zang & Metten, 2014, S. 16).</p>
		Nichtsprachliche Symptome	<p>«Der Polterer zeigt in unterschiedlicher Ausprägung sprachliche und nichtsprachliche Auffälligkeiten» (Pascher & Bauer, 1984, S. 273).</p> <p>«Individuell können weitere Begleiterscheinungen in den Bereichen Aufmerksamkeit und Konzentration, Auditive Wahrnehmung, Lernen, Eigenwahrnehmung, Schreiben, Motorik, Sprachverständnis und Sprachentwicklung vorliegen» (Zang & Metten, 2014, S. 16).</p>
		Familiäres Auftreten	«Ausserdem zeigt sich bei einer Person, die poltert, häufig, dass bereits weitere Familienmitglieder entweder gepoltert oder gestottert haben oder das noch immer tun» Zang & Metten, 2014, S. 19).
	Besonderheiten Zielgruppe		<p>«Nach Weiss (1968) ist die Diagnose vor dem 3.-4. Lebensjahr nicht zu stellen, da vor diesem Alter sowohl die Sprachentwicklung an sich als auch die Entwicklung des Sprechtempos noch zu wenig fortgeschritten sind» (Sick, 2014, S. 59).</p> <p>«Die Abgrenzung der bei Poltern auftretenden Sprachstörungen ist im Kindesalter nicht sauber von einer Sprachentwicklungsstörung zu trennen» (Sick, 2014, S. 37).</p> <p>«Bei Kindern, die noch nicht flüssig lesen und schreiben können, ist eine Abgrenzung von reinen Kontrollstörungen zu sprachsystematischen Störungen der Schriftsprache aufgrund des entwicklungspsychologischen bedingten niedrigen Schreib- und Lesetempos nicht möglich» (Sick, 2014, S. 48).</p>

		«Kinder im Vorschul- oder frühen Grundschulalter müssen auf jeden Fall zuerst bezüglich einer Sprachentwicklungsstörung untersucht werden» (Sick, 2014, S. 75).
Früherkennung	Basiswissen	
	Notwendige Informationen	«Abgrenzungen zu anderen Störungen sind differenzial-diagnostisch relevant» (Sick, 2014, S. 63). «Da noch keine standardisierten Tests existieren, muss Poltern nach dem derzeitigen Wissensstand anhand der wahrscheinlichen Kernsymptome diagnostiziert werden» (Sick, 2014, S. 72).
Differenzialdiagnostik	Poltern – Stottern	«Poltern und Stottern treten häufig kombiniert auf, wobei die einzelnen Komponenten unterschiedlich gewichtet sein können. Beide Störungen lassen sich voneinander abgrenzen, zeigen aber auch Gemeinsamkeiten» (Sick, 2014, S. 63). «Eine sichere Abgrenzung anhand der Kernsymptome beider Störungen ist letztendlich nur anhand von Blockierungen und Dehnungen möglich. Bei reinem Poltern dürfen keine Dehnungen und Blockierungen auftreten» (Sick, 2014, S. 64-65). «Im Gegensatz zu den auffälligen Unflüssigkeiten bei Stottern (u. a. spannungsvolle Dehnungen und Blockierungen) sind die bei Poltern auftretenden Unflüssigkeiten als physiologische, normale Unflüssigkeiten zu werten» (vgl. Van Zaaen-op't Hof et al. 2009b/c; zitiert nach Sick, 2014, S. 35).
	Poltern – Schnellsprechen	«Das Symptom, das am häufigsten Poltern zugeordnet wird, ist ein erhöhtes und irreguläres Sprechtempo» (Sick, 2014, S. 27). «Reine Tachylalie äussert sich in hohem Sprechtempo, wobei im Gegensatz zum Poltern das Sprechen vom Zuhörer als flüssig und verständlich wahrgenommen wird» (Weiss, 1964; zitiert nach Sick, 2014, S. 67).

	Poltern – Sprachentwicklungsstörung	«Gehen phonologisch-phonetische Auffälligkeiten oder linguistische Unflüssigkeiten mit hohem Sprechtempo einher und reduzieren sie sich deutlich, wenn das Sprechtempo vermindert wird, sind die Symptome dem Poltern zuzuordnen. Treten sprachliche Auffälligkeiten konstant und konsequent auf, sind sie sicher Sprachentwicklungsstörungen zuzuordnen» (Van Zaalén & Winkelmann, 2009; zitiert nach Sick, 2014, S. 68).
PolterKompass	Aufbau	
	Beurteilung / Gewichtung der Items	«Zuerst muss festgelegt werden, welche Symptome obligatorisch als Kernsymptome des Polterns auftreten und welche begleitend, jedoch nicht zwingend dazu kommen können» (St. Louis & Schulte, 2011; zitiert nach Zang & Metten, 2014, S. 12). «...sind sich Forscher und Therapeuten einig, dass sich eine einheitlich akzeptierte Definition von Poltern auf die Beschreibung der möglichen Kernsymptome von Poltern beschränken muss, um Poltern sicher von anderen Sprach-, Sprech-, und Redeflussstörungen abgrenzen zu können» (St. Louis et al., 2007; zitiert nach Sick, 2014, S. 20).

Abbildung 4: Übersicht der deduktiven Kategorien inklusive exemplarischen Grundaussagen mit Quellenangabe (Schuler, 2020)

8.4.2. Induktive Kategorienbildung

Übersicht der induktiven Kategorien

Oberkategorie	Kategorie	Unterkategorie
Symptomatik	Kernsymptome	Sprechtempo
		Unflüssigkeiten
		Artikulatorische Auffälligkeiten
		Störungsbewusstsein
	Fakultative Symptome	Sprechkontrolle
		Sprachstörungen
		Schriftsprache
		Stimme / Prosodie
		Nichtsprachliche Symptome
		Verständlichkeit
	Besonderheiten Zielgruppe	Unflüssigkeiten
		Schriftsprache
Spracherwerbsstörung		
Früherkennung	Basiswissen	
	Notwendige Informationen	
Differenzialdiagnostik	Poltern – Stottern	
	Poltern – Schnellsprechen	
	Poltern – Sprachentwicklungsstörung	
	Poltern – Mehrsprachigkeit	
	Poltern – ADHS	
PolterKompass	Aufbau	
	Beurteilung / Gewichtung der Items	Kernsymptome
		Differenzialdiagnostik
		Bekräftigende Hinweise
		Gewichtung

Abbildung 6: Übersicht der induktiven Kategorien (Schuler, 2020)

Übersicht der induktiven Kategorien inklusive exemplarischen Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern – Verweis Leitfadeninterview

Oberkategorie	Kategorie	Unterkategorie	Aussagen Fachexpertinnen für Poltern
Symptomatik	Kernsymptome	Sprechtempo	<p>IP1 (6): das wichtigste Symptom ist diese irreguläre Sprechgeschwindigkeit</p> <p>IP2 (4): Dieses irreguläre Sprechtempo, dass es immer hoch und runter geht, also die Sprechgeschwindigkeit</p>
		Unflüssigkeiten	<p>IP1 (60): Also, es ist ja meistens so: Wenn die Sprechgeschwindigkeit da zusammenbricht und dann eben diese artikulatorischen Dinge auftreten, dann entstehen auch diese ganzen Reversionen und Satzkorrekturen oder eben Wortkorrekturen, die dann wiederum zu diesem gehäuften Auftreten der Unflüssigkeiten führt.</p> <p>IP2 (54): Also, es sind auch immer noch viele Unflüssigkeiten dabei. Aber es sind normale Unflüssigkeiten. Das könnten wir vielleicht noch reinnehmen.</p> <p>I (33): <i>Dass auch stotteruntypische Unflüssigkeiten gezeigt werden können?</i> IP1 (34): Genau. Und gerade beim Poltern natürlich sehr viel häufiger als das jetzt noch mal bei der normalen Sprachentwicklung ist.</p>
		Artikulatorische Auffälligkeiten	<p>IP2 (4): Und auch die phonetischen Auffälligkeiten. Ich finde, die sind auch immer sehr stark ausgeprägt.</p> <p>IP1 (2): Also ich würde sagen: die Sprechgeschwindigkeit und dann dieser Zusammenbruch der Artikulation.</p>
		Störungsbewusstsein	<p>IP2 (26): Es heisst immer: Der Polternde merkt gar nicht, dass er poltert. Es kann schon ein Störungsbewusstsein da sein.</p> <p>IP1 (32): Das interessante ist auch, dass Menschen die wirklich stottern, also die dann auch wirklich Stottern mit Poltern kombiniert haben, die können benennen und wissen auch, dass sie dann stottern.</p>

	Fakultative Symptome		<p>IP1 (36): Also ein Kind, das gerade stark stottert und dann so richtig so "knurrt", sich darüber aufregt. Und das Kind das poltert und sich dann vielleicht später ärgert: "Du hast mir nicht zugehört."</p> <p>IP2 (26): Die Leidensfrage, sage ich jetzt mal, das Leiden kann bei Stotternen im Prinzip auch noch grösser sein als beim Poltern. ... Der Polterer der redet einfach weiter, und redet und hat da gar nicht so diese Hemmschwelle.</p> <p>IP1 (46): Weil wenn ich rein die Diagnostik mit dem Kind mache und das zum Beispiel die erste Situation ist wo ich das Kind treffe, kann das ja sein, dass das Poltern in dieser Situation gar nicht so stark erkennbar ist. Und das könnte dann eben auch verfälscht sein.</p>
		Sprechkontrolle	IP1 (46): Aber es ist ja, dass Kinder die poltern können sich ja ganz gut zusammenreissen können.
		Sprachstörungen	<p>IP1 (10): Natürlich ist das auch wieder sehr schwer von einer Lese-Recht-Schreib-Geschichte abzugrenzen.</p> <p>IP2 (32): Und der Polternde setzt die Pausen teilweise nicht so angemessen und hat eben noch phonetische Auffälligkeiten: Er zieht die Silben zusammen oder macht die Satzstellungen ganz anders.</p>
		Schriftsprache	<p>IP1 (12): Man kann nicht sagen, wenn ein Kind poltert, muss es auch Auffälligkeiten in der Schrift haben. Es ist ein wichtiges Symptom, aber wahrscheinlich nicht in 100% der Fälle zu finden.</p> <p>IP1 (10): Dass sich eben das schriftliche Poltern auch zeigt. Gerade für jemanden, der Poltern vielleicht nicht so gut erkennen kann, finde ich das nochmals sehr charakteristisch. ... aber ich finde das Schriftbild gibt nochmals eine ganz gute Sicherheit.</p>
		Stimme / Prosodie	<p>IP2 (54): Normale Unflüssigkeiten und (...) komische Betonungen und Pausen eigentlich auch.</p> <p>IP2 (32): Und der Polternde setzt die Pausen teilweise nicht so angemessen und hat eben noch phonetische Auffälligkeiten.</p>

		Nichtsprachliche Symptome	IP1 (18): Wenn ein Kind, das fünf Jahre alt ist, sich selbst nicht gut organisieren kann zeitlich, und sich das dann nachher in der Erzählstruktur zeigt. Welches fünfjährige Kind kann das gut?
		Verständlichkeit	<p>IP1 (38): Also wenn ich ein Kind vor mir habe das deutlich stottert, dann werde ich das auch als stotterndes Kind identifizieren. Da muss die Verständlichkeit ja nicht unbedingt darunter leiden.</p> <p>IP1 (40): Solange das Kind gut verständlich spricht, ist es kein Problem. Wenn man einfach nur schnell spricht und gut artikuliert, wird man ja gut verstanden.</p> <p>IP1 (12): Was ein gutes Abgrenzungskriterium ist, ist dass Kinder die poltern deutlich sprechen können.</p>
	Besonderheiten Zielgruppe	Unflüssigkeiten	<p>IP1 (60): Ja, weil einfach Kinder diese normalen Unflüssigkeiten viel viel häufiger zeigen als erwachsene Sprecher.</p> <p>IP1 (60): Dennoch ist es ja trotzdem so, dass sie auftreten. Man kann ja jetzt nicht sagen, nur weil die Unflüssigkeiten schwierig sind, im Kindesalter abzugrenzen, können wir die jetzt auf einmal streichen. Das wäre auch blöd (lacht). Das gehört ja schon dazu. Und die treten ja auch auf.</p>
		Schriftsprache	IP1 (6): Wie quasselt ein fünfjähriges Kind? Wie unterscheide ich das jetzt von einem Kind, das beispielsweise eine phonologische Störung hat? Da wird es sehr schwer.
		Spracherwerbsstörung	<p>IP1 (28): Dass man eben diese phonetischen Auffälligkeiten, aber auch diesen syntaktischen Wirrwarr, diese Sprechknoten haben kann. ... Also, das ist natürlich bei Kindern die fünf Jahre als sind auch wieder schwierig, weil die ja nun mal auch ganz oft so sprechen.</p> <p>IP2 (14): Da kann man natürlich nochmals kucken, gerade bei den fünf- und sechsjährigen, was da schon in der Phonetik / Ob überhaupt noch was in der Sprachentwicklung fehlt? Das sollte natürlich bei den älteren alles schon da sein. ... Und auch Sachen wie Kommunikation-Pragmatik sind</p>

			<p>vielleicht bei den fünf- und sechsjährigen noch nicht so ausgeprägt wie bei den Älteren.</p> <p>IP1 (38): Aber bei einem polternden Kind würde ich sagen, dass die Nähe zu Aussprachestörungen viel stärker ausgeprägt ist.</p> <p>IP1 (42): Also so generell würde ich Sprachentwicklungsstörung da noch irgendwie erwähnen in dem Alter.</p>
Früherkennung	Basiswissen		<p>IP1 (22): Sie sollten es differenzialdiagnostisch trennen können. Also sie sollten es ganz klar von einer phonologischen Aussprachestörung trennen können. Sie sollten es von Schnellsprechen unterscheiden können, und ganz klar natürlich vom Stottern.</p> <p>IP1 (28): Da würde ich mich dann wieder auf diese Kernsymptomatik stützen.</p> <p>IP2 (22): Da ist nicht so ein grosses Vorwissen da würde ich sagen.</p> <p>IP2 (68): Dass man nochmal kurz sagt, was eine Redeflussstörung überhaupt ist.</p>
	notwendige Informationen		<p>IP2 (16): Ehm, was sie wissen sollten, ist dass sie auf jeden Fall die Anamnese, finde ich, sehr gut führen können.</p> <p>IP1 (56): Vielleicht wirklich nochmal einen kurzen Hinweis, dass es natürlich schwer ist, Poltern wirklich immer von anderen Sachen auch abzugrenzen. ... Wir vermuten, das sind die Kernsymptome. Darauf sollte man sich konzentrieren. Natürlich kann noch eine Menge hinzukommen, so was sollte dann aber später in der Diagnostik geprüft werden.</p>
Differenzialdiagnostik	Poltern – Stottern		<p>IP1 (32): Also zum Beispiel "stotteruntypische Unflüssigkeiten". Wenn sie stark Poltern, dann können sie ja auch Unflüssigkeiten haben, die gar nichts mit Stottern zu tun haben.</p> <p>IP1 (34): Also, dass da Wiederholungen auftreten können, die sich ein wenig anders anhören, aber die eben nicht wie bisher beim Stottern recht klar zu erkennen sind, so stottertypisch.</p>

		<p>IP1 (36): " Also ein Kind, das gerade stark stottert und dann so richtig so "knurrt", sich darüber aufregt. Und das Kind das poltert und sich dann vielleicht später ärgert: "Du hast mir nicht zugehört."</p> <p>IP1 (38): Also wenn ich ein Kind vor mir habe das deutlich stottert, dann werde ich das auch als stotterndes Kind identifizieren. Da muss die Verständlichkeit ja nicht unbedingt darunter leiden. ... Also, dass beim Poltern keine Blockierungen gezeigt werden.</p> <p>IP2 (26): Ja also Stottern hat ja auch Blockierungen. Entweder gibt es da ganz klar diese Abgrenzung, und viel mehr Spannung. Stottern hat diese Spannung. Die haben Dehnungen und Blockierungen. Und bei Polternden ist das alles viel viel flüssiger</p>
	<p>Poltern – Schnellsprechen</p>	<p>IP1 (40): Solange das Kind gut verständlich spricht, ist es kein Problem. Wenn man einfach nur schnell spricht und gut artikuliert, wird man ja gut verstanden.</p> <p>IP2 (32): Ja, also auch in den phonetischen Auffälligkeiten. Also ein Schnellsprecher kann man unter Umständen sehr gut verstehen, weil der noch klar artikuliert und weil er auch Pausen anders setzt. (...) Und der Polternde setzt die Pausen teilweise nicht so angemessen und hat eben noch phonetische Auffälligkeiten: Er zieht die Silben zusammen oder macht die Satzstellungen ganz anders. Und der Schnellsprecher hat eine Ordnung in seiner Sprache - spricht einfach nur schnell. Und es kann aber trotzdem sein, dass der dann sehr gut verstanden wird.</p>
	<p>Poltern – Sprachentwicklungsstörung</p>	<p>IP1 (44): Ich würde tatsächlich ganz klar so jegliche weitere Sprach-, Sprechstörungen nennen, die zu einer undeutlichen Aussprache oder zu einer verminderten Verständlichkeit führen können.</p> <p>IP1 (12): Was ein gutes Abgrenzungskriterium ist, ist dass Kinder die poltern deutlich sprechen können.</p>

			IP2 (34): Ja. Also so wie ich das im Kopf habe, geht die Sprachentwicklungsstörung aber dann eben nicht mit so einer irregulären Sprechgeschwindigkeit einher.
		Poltern – Mehrsprachigkeit	IP1 (44): Da finde ich dann manchmal die Mehrsprachigkeit noch so ein Thema. Dass da polternde Kinder manchmal nicht erkannt werden, weil vielleicht noch ein bisschen der Verdacht besteht: Ach so, der spricht vielleicht so ein bisschen anders, undeutlich, weil er noch nicht so lange die andere Sprache kann. Das ist aber / Ich glaube das ist nichts für so einen Kompass.
		Poltern – ADHS	IP2 (36): Ich meine, da können aber auch Störungsbilder wie auditive Wahrnehmungsstörung oder das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Kinder die eigentlich eher in der Aufmerksamkeit ihre Probleme haben, vielleicht dann in Richtung Poltern gesteckt werden. Die haben die Sprache auch ein bisschen chaotisch. Das kann also auch noch sein.
PolterKompass		Aufbau	<p>IP1 (30): Also, dass man typische Symptomatiken - genauso wie bei diesem StotterKompass, wo man die Kernsymptomatik mit den Wi- Wi- Wiederholungen und den Deeeehnungen - dass man sich quasi einzelne Symptome die auftreten in so ganz anschaulichen Beispielen darstellt.</p> <p>IP1 (46): Ich würde diese Beispiele, oder halt so wirklich diesen ganz deutlichen Übersichtskasten: Worauf kommt es an? Woran kann ist das erkennen? Und dann würde ich diese Ankreuzungskästchen nehmen.</p> <p>IP2 (42): Ich finde, wenn man in der Praxis ist, sollte es so aufgebaut sein, dass ich vielleicht nicht ein Transkript schreiben muss oder so. So dass ich einfach Hördurchgänge mache. Dass ich Aufnahmen mache von dem Patienten und mir das anhöre, vielleicht auch ein paar Hördurchgänge.</p>
	Beurteilung / Gewichtung der Items	Kernsymptome	<p>IP1 (2): Also ich würde schon sagen, dass es eine Art Kernsymptomatik gibt.</p> <p>I (5): <i>Sie sind der Ansicht, dass die irreguläre Sprechgeschwindigkeit und Auffälligkeiten der in der Artikulation /</i></p>

			<p><i>Die müssen wirklich vorhanden sein?</i> IP1 (6): Ja, definitiv.</p> <p>IP2 (76): Es ist immer schön, man hat es doch ein bisschen mehr strukturierter. Und dann ist es natürlich schön, man hat irgendwo auch so Kernsymptome.</p>
		Differenzialdiagnostik	<p>IP1 (56): Vielleicht wirklich nochmal einen kurzen Hinweis, dass es natürlich schwer ist, Poltern wirklich immer von anderen Sachen auch abzugrenzen. ... Wir vermuten, das sind die Kernsymptome. Darauf sollte man sich konzentrieren. Natürlich kann noch eine Menge hinzukommen, so was sollte dann aber später in der Diagnostik geprüft werden.</p>
		Bekräftigende Hinweise	<p>IP1 (8): Aber ich habe das schon sehr viel bei Patienten festgestellt, dass da obligatorisch was da ist und dann eben noch oben drauf etwas.</p>
		Gewichtung	<p>IP1 (50): Ich finde das beim Poltern relativ schwierig. Und die Frage ist, ob man aufgrund der Datenlage vielleicht erstmal mit so einem "ist vorhanden" vs. "ist nicht vorhanden" arbeiten müsste. Ich bin mir gerade selber total unsicher, ob man das beim Poltern schon machen kann. Dass man sagt: Hier für gebe ich zwei Punkte, dafür gebe ich einen Punkt, dafür gebe ich null Punkte. (...) Also es wäre dann eher: null Punkte, einen Punkt. So, oder "Ja-oder-Nein-System" wahrscheinlich / von der Gewichtung her.</p> <p>IP1 (52): Vielleicht kann man auch ein Zweipunktesystem verwenden (lacht), indem man zum Beispiel noch so eine Kommastelle macht. Also, dass man diese fakultativen Symptome oder alles was dazu kommt, nochmal mit einer extra Gewichtung macht. Sodass dadurch die Einschätzung "Könnte Poltern vorliegen oder nicht?" nicht verfälscht wird. Also wissen sie: Wert 1 ist «Liegt der Verdacht da oder nicht.» Und Wert 2 ist dann nochmals so eine Einschätzung *Treten fakultative Symptome auf und in welchem Bereich oder nicht?»</p> <p>I (51): <i>So dass ich da doch irgendwie in Bezug auf die Gewichtung bei diesem Ankreuzsystem eine Unterscheidung mache?</i></p> <p>IP2 (52): Ja. Doch, das würde ich schon sagen, mhm.</p>

			<p>I (63): <i>Und diese drei Symptome, die müssen auftreten? Die sind wirklich obligatorisch für eine Diagnose Poltern, oder sind die einfach sehr wichtig? Oder sehr häufig?</i></p> <p>IP1 (64): Das ist, ja / Kann man die Frage beantworten? Ich weiss es nicht.</p>
--	--	--	--

Abbildung 5: Übersicht der induktiven Kategorien inklusive exemplarischen Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern – Verweis Leitfadenterview (Schuler, 2020)

8.4.3. Vergleich

Übersicht Vergleich deduktive und induktive Kategorien

Oberkategorie	Kategorie	Unterkategorie
Symptomatik	Kernsymptome	Sprechtempo
		Unflüssigkeiten
		Artikulatorische Auffälligkeiten
		Störungsbewusstsein
	Fakultative Symptome	Sprechkontrolle
		Sprachstörungen
		Schriftsprache
		Stimme / Prosodie
		Kommunikation
		Nichtsprachliche Symptome
		Familiäres Auftreten
	Besonderheiten Zielgruppe	Unflüssigkeiten
		Schriftsprache
Spracherwerbsstörung		
Früherkennung	Basiswissen	
	Notwendige Informationen	
Differenzialdiagnostik	Poltern – Stottern	
	Poltern – Schnellsprechen	
	Poltern – Sprachentwicklungsstörung	
	Poltern – Mehrsprachigkeit	
	Poltern – ADHS	
PolterKompass	Aufbau	
	Beurteilung / Gewichtung der Items	Kernsymptome
		Differenzialdiagnostik
		Bekräftigende Hinweise
		Gewichtung

Abbildung 7: Übersicht Vergleich deduktive und induktive Kategorien (Schuler, 2020)

Übersicht Vergleich deduktive und induktive Kategorien inklusive exemplarischen Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern

Oberkategorie	Kategorie	Unterkategorie	Grundaussagen Fachexpertinnen für Poltern
Symptomatik	Kernsymptome	Sprechtempo	<p>IP1 (6): das wichtigste Symptom ist diese irreguläre Sprechgeschwindigkeit</p> <p>IP2 (4): Dieses irreguläre Sprechtempo, dass es immer hoch und runter geht, also die Sprechgeschwindigkeit</p>
		Unflüssigkeiten	<p>IP1 (60): Also, es ist ja meistens so: Wenn die Sprechgeschwindigkeit da zusammenbricht und dann eben diese artikulatorischen Dinge auftreten, dann entstehen auch diese ganzen Reversionen und Satzkorrekturen oder eben Wortkorrekturen, die dann wiederum zu diesem gehäuften Auftreten der Unflüssigkeiten führt.</p> <p>IP2 (54): Also, es sind auch immer noch viele Unflüssigkeiten dabei. Aber es sind normale Unflüssigkeiten. Das könnten wir vielleicht noch reinnehmen.</p> <p>I (33): <i>Dass auch stotteruntypische Unflüssigkeiten gezeigt werden können?</i> IP1 (34): Genau. Und gerade beim Poltern natürlich sehr viel häufiger als das jetzt noch mal bei der normalen Sprachentwicklung ist.</p>
		Artikulatorische Auffälligkeiten	<p>IP2 (4): Und auch die phonetischen Auffälligkeiten. Ich finde, die sind auch immer sehr stark ausgeprägt.</p> <p>IP1 (2): Also ich würde sagen: die Sprechgeschwindigkeit und dann dieser Zusammenbruch der Artikulation.</p>
		Störungsbewusstsein	<p>IP2 (26): Es heisst immer: Der Polternde merkt gar nicht, dass er poltert. Es kann schon ein Störungsbewusstsein da sein.</p> <p>IP1 (32): Das interessante ist auch, dass Menschen die wirklich stottern, also die dann auch wirklich Stottern mit Poltern kombiniert haben, die können benennen und wissen auch, dass sie dann stottern.</p>

	Fakultative Symptome		<p>IP1 (36): Also ein Kind, das gerade stark stottert und dann so richtig so "knurrt", sich darüber aufregt. Und das Kind das poltert und sich dann vielleicht später ärgert: "Du hast mir nicht zugehört."</p> <p>IP2 (26): Die Leidensfrage, sage ich jetzt mal, das Leiden kann bei Stotternen im Prinzip auch noch grösser sein als beim Poltern. ... Der Polterer der redet einfach weiter, und redet und hat da gar nicht so diese Hemmschwelle.</p> <p>IP1 (46): Weil wenn ich rein die Diagnostik mit dem Kind mache und das zum Beispiel die erste Situation ist wo ich das Kind treffe, kann das ja sein, dass das Poltern in dieser Situation gar nicht so stark erkennbar ist. Und das könnte dann eben auch verfälscht sein.</p>
		Sprechkontrolle	<p>IP1 (46): Aber es ist ja, dass Kinder die poltern können sich ja ganz gut zusammenreissen können.</p>
		Sprachstörungen	<p>IP1 (10): Natürlich ist das auch wieder sehr schwer von einer Lese-Recht-Schreib-Geschichte abzugrenzen.</p> <p>IP2 (32): Und der Polternde setzt die Pausen teilweise nicht so angemessen und hat eben noch phonetische Auffälligkeiten: Er zieht die Silben zusammen oder macht die Satzstellungen ganz anders.</p>
		Schriftsprache	<p>IP1 (12): Man kann nicht sagen, wenn ein Kind poltert, muss es auch Auffälligkeiten in der Schrift haben. Es ist ein wichtiges Symptom, aber wahrscheinlich nicht in 100% der Fälle zu finden.</p> <p>IP1 (10): Dass sich eben das schriftliche Poltern auch zeigt. Gerade für jemanden, der Poltern vielleicht nicht so gut erkennen kann, finde ich das nochmals sehr charakteristisch. ... aber ich finde das Schriftbild gibt nochmals eine ganz gute Sicherheit.</p>
		Stimme / Prosodie	<p>IP2 (54): Normale Unflüssigkeiten und (...) komische Betonungen und Pausen eigentlich auch.</p> <p>IP2 (32): Und der Polternde setzt die Pausen teilweise nicht so angemessen und hat eben noch phonetische Auffälligkeiten.</p>

		Kommunikation	
		Nichtsprachliche Symptome	IP1 (18): Wenn ein Kind, das fünf Jahre alt ist, sich selbst nicht gut organisieren kann zeitlich, und sich das dann nachher in der Erzählstruktur zeigt. Welches fünfjährige Kind kann das gut?
		Familiäres Auftreten	
		Verständlichkeit	<p>IP1 (38): Also wenn ich ein Kind vor mir habe das deutlich stottert, dann werde ich das auch als stotterndes Kind identifizieren. Da muss die Verständlichkeit ja nicht unbedingt darunter leiden.</p> <p>IP1 (40): Solange das Kind gut verständlich spricht, ist es kein Problem. Wenn man einfach nur schnell spricht und gut artikuliert, wird man ja gut verstanden.</p> <p>IP1 (12): Was ein gutes Abgrenzungskriterium ist, ist dass Kinder die poltern deutlich sprechen können.</p>
	Besonderheiten Zielgruppe	Unflüssigkeiten	<p>IP1 (60): Ja, weil einfach Kinder diese normalen Unflüssigkeiten viel viel häufiger zeigen als erwachsene Sprecher.</p> <p>IP1 (60): Dennoch ist es ja trotzdem so, dass sie auftreten. Man kann ja jetzt nicht sagen, nur weil die Unflüssigkeiten schwierig sind, im Kindesalter abzugrenzen, können wir die jetzt auf einmal streichen. Das wäre auch blöd (lacht). Das gehört ja schon dazu. Und die treten ja auch auf.</p>
		Schriftsprache	IP1 (6): Wie quasselt ein fünfjähriges Kind? Wie unterscheide ich das jetzt von einem Kind, das beispielsweise eine phonologische Störung hat? Da wird es sehr schwer.
		Spracherwerbsstörung	<p>IP1 (28): Dass man eben diese phonetischen Auffälligkeiten, aber auch diesen syntaktischen Wirrwarr, diese Sprechknoten haben kann. ... Also, das ist natürlich bei Kindern die fünf Jahre als sind auch wieder schwierig, weil die ja nun mal auch ganz oft so sprechen.</p> <p>IP2 (14): Da kann man natürlich nochmals kucken, gerade bei den fünf- und sechsjährigen, was da schon in der Phonetik / Ob überhaupt noch was in der Sprachentwicklung fehlt? Das sollte natürlich bei den älteren alles schon da sein. ... Und auch Sachen</p>

			<p>wie Kommunikation-Pragmatik sind vielleicht bei den fünf- und sechsjährigen noch nicht so ausgeprägt wie bei den Älteren.</p> <p>IP1 (38): Aber bei einem polternden Kind würde ich sagen, dass die Nähe zu Aussprachestörungen viel stärker ausgeprägt ist.</p> <p>IP1 (42): Also so generell würde ich Sprachentwicklungsstörung da noch irgendwie erwähnen in dem Alter.</p>
Früherkennung	Basiswissen		<p>IP1 (22): Sie sollten es differenzialdiagnostisch trennen können. Also sie sollten es ganz klar von einer phonologischen Aussprachestörung trennen können. Sie sollten es von Schnellsprechen unterscheiden können, und ganz klar natürlich vom Stottern.</p> <p>IP1 (28): Da würde ich mich dann wieder auf diese Kernsymptomatik stützen.</p> <p>IP2 (22): Da ist nicht so ein grosses Vorwissen da würde ich sagen.</p> <p>IP2 (68): Dass man nochmal kurz sagt, was eine Redeflussstörung überhaupt ist.</p>
	notwendige Informationen		<p>IP2 (16): Ehm, was sie wissen sollten, ist dass sie auf jeden Fall die Anamnese, finde ich, sehr gut führen können.</p> <p>IP1 (56): Vielleicht wirklich nochmal einen kurzen Hinweis, dass es natürlich schwer ist, Poltern wirklich immer von anderen Sachen auch abzugrenzen. ... Wir vermuten, das sind die Kernsymptome. Darauf sollte man sich konzentrieren. Natürlich kann noch eine Menge hinzukommen, so was sollte dann aber später in der Diagnostik geprüft werden.</p>
Differenzialdiagnostik	Poltern – Stottern		<p>IP1 (32): Also zum Beispiel "stottertypische Unflüssigkeiten". Wenn sie stark Poltern, dann können sie ja auch Unflüssigkeiten haben, die gar nichts mit Stottern zu tun haben.</p> <p>IP1 (34): Also, dass da Wiederholungen auftreten können, die sich ein wenig anders anhören, aber die eben nicht wie bisher beim Stottern recht klar zu erkennen sind, so stottertypisch.</p>

		<p>IP1 (36): " Also ein Kind, das gerade stark stottert und dann so richtig so "knurrt", sich darüber aufregt. Und das Kind das poltert und sich dann vielleicht später ärgert: "Du hast mir nicht zugehört."</p> <p>IP1 (38): Also wenn ich ein Kind vor mir habe das deutlich stottert, dann werde ich das auch als stotterndes Kind identifizieren. Da muss die Verständlichkeit ja nicht unbedingt darunter leiden. ... Also, dass beim Poltern keine Blockierungen gezeigt werden.</p> <p>IP2 (26): Ja also Stottern hat ja auch Blockierungen. Entweder gibt es da ganz klar diese Abgrenzung, und viel mehr Spannung. Stottern hat diese Spannung. Die haben Dehnungen und Blockierungen. Und bei Polternden ist das alles viel viel flüssiger</p>
	Poltern – Schnellsprechen	<p>IP1 (40): Solange das Kind gut verständlich spricht, ist es kein Problem. Wenn man einfach nur schnell spricht und gut artikuliert, wird man ja gut verstanden.</p> <p>IP2 (32): Ja, also auch in den phonetischen Auffälligkeiten. Also ein Schnellsprecher kann man unter Umständen sehr gut verstehen, weil der noch klar artikuliert und weil er auch Pausen anders setzt. (...) Und der Polternde setzt die Pausen teilweise nicht so angemessen und hat eben noch phonetische Auffälligkeiten: Er zieht die Silben zusammen oder macht die Satzstellungen ganz anders. Und der Schnellsprecher hat eine Ordnung in seiner Sprache - spricht einfach nur schnell. Und es kann aber trotzdem sein, dass der dann sehr gut verstanden wird.</p>
	Poltern – Sprachentwicklungsstörung	<p>IP1 (44): Ich würde tatsächlich ganz klar so jegliche weitere Sprach-, Sprechstörungen nennen, die zu einer undeutlichen Aussprache oder zu einer verminderten Verständlichkeit führen können.</p> <p>IP1 (12): Was ein gutes Abgrenzungskriterium ist, ist dass Kinder die poltern deutlich sprechen können.</p> <p>IP2 (34): Ja. Also so wie ich das im Kopf habe, geht die Sprachentwicklungsstörung aber dann eben nicht mit</p>

			so einer irregulären Sprechgeschwindigkeit einher.
		Poltern – Mehrsprachigkeit	IP1 (44): Da finde ich dann manchmal die Mehrsprachigkeit noch so ein Thema. Dass da polternde Kinder manchmal nicht erkannt werden, weil vielleicht noch ein bisschen der Verdacht besteht: Ach so, der spricht vielleicht so ein bisschen anders, undeutlich, weil er noch nicht so lange die andere Sprache kann. Das ist aber / Ich glaube das ist nichts für so einen Kompass.
		Poltern – ADHS	IP2 (36): Ich meine, da können aber auch Störungsbilder wie auditive Wahrnehmungsstörung oder das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Kinder die eigentlich eher in der Aufmerksamkeit ihre Probleme haben, vielleicht dann in Richtung Poltern gesteckt werden. Die haben die Sprache auch ein bisschen chaotisch. Das kann also auch noch sein.
PolterKompass	Aufbau		<p>IP1 (30): Also, dass man typische Symptomatiken - genauso wie bei diesem StotterKompass, wo man die Kernsymptomatik mit den Wi- Wi- Wiederholungen und den Deeehnungen - dass man sich quasi einzelne Symptome die auftreten in so ganz anschaulichen Beispielen darstellt.</p> <p>IP1 (46): Ich würde diese Beispiele, oder halt so wirklich diesen ganz deutlichen Übersichtskasten: Worauf kommt es an? Woran kann ist das erkennen? Und dann würde ich diese Ankreuzungskästchen nehmen.</p> <p>IP2 (42): Ich finde, wenn man in der Praxis ist, sollte es so aufgebaut sein, dass ich vielleicht nicht ein Transkript schreiben muss oder so. So dass ich einfach Hördurchgänge mache. Dass ich Aufnahmen mache von dem Patienten und mir das anhöre, vielleicht auch ein paar Hördurchgänge.</p>
	Beurteilung / Gewichtung der Items	Kernsymptome	<p>IP1 (2): Also ich würde schon sagen, dass es eine Art Kernsymptomatik gibt.</p> <p>I (5): <i>Sie sind der Ansicht, dass die irreguläre Sprechgeschwindigkeit und Auffälligkeiten der in der Artikulation / Die müssen wirklich vorhanden sein?</i></p> <p>IP1 (6): Ja, definitiv.</p>

			IP2 (76): Es ist immer schön, man hat es doch ein bisschen mehr strukturierter. Und dann ist es natürlich schön, man hat irgendwo auch so Kernsymptome.
		Differenzial-diagnostik	IP1 (56): Vielleicht wirklich nochmal einen kurzen Hinweis, dass es natürlich schwer ist, Poltern wirklich immer von anderen Sachen auch abzugrenzen. ... Wir vermuten, das sind die Kernsymptome. Darauf sollte man sich konzentrieren. Natürlich kann noch eine Menge hinzukommen, so was sollte dann aber später in der Diagnostik geprüft werden.
		Bekräftigende Hinweise	IP1 (8): Aber ich habe das schon sehr viel bei Patienten festgestellt, dass da obligatorisch was da ist und dann eben noch oben drauf etwas.
		Gewichtung	<p>IP1 (50): Ich finde das beim Poltern relativ schwierig. Und die Frage ist, ob man aufgrund der Datenlage vielleicht erstmal mit so einem "ist vorhanden" vs. "ist nicht vorhanden" arbeiten müsste. Ich bin mir gerade selber total unsicher, ob man das beim Poltern schon machen kann. Dass man sagt: Hier für gebe ich zwei Punkte, dafür gebe ich einen Punkt, dafür gebe ich null Punkte. (...) Also es wäre dann eher: null Punkte, einen Punkt. So, oder "Ja-oder-Nein-System" wahrscheinlich / von der Gewichtung her.</p> <p>IP1 (52): Vielleicht kann man auch ein Zweipunktesystem verwenden (lacht), indem man zum Beispiel noch so eine Kommastelle macht. Also, dass man diese fakultativen Symptome oder alles was dazu kommt, nochmal mit einer extra Gewichtung macht. Sodass dadurch die Einschätzung "Könnte Poltern vorliegen oder nicht?" nicht verfälscht wird. Also wissen sie: Wert 1 ist «Liegt der Verdacht da oder nicht.» Und Wert 2 ist dann nochmals so eine Einschätzung *Treten fakultative Symptome auf und in welchem Bereich oder nicht?»</p> <p>I (51): <i>So dass ich da doch irgendwie in Bezug auf die Gewichtung bei diesem Ankreuzsystem eine Unterscheidung mache?</i></p> <p>IP2 (52): Ja. Doch, das würde ich schon sagen, mhm.</p>

Abbildung 8: Übersicht Vergleich deduktive und induktive Kategorien inklusive exemplarischen Aussagen der Fachexpertinnen für Poltern (Schuler, 2020)

8.5. Erarbeitung PolterKompass

8.5.1. PolterKompass Version 0

PolterKompass Version 0

Ziel

Der PolterKompass dient zur Ersterfassung von Poltern bei Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Das Tool richtet sich an Logopäden*innen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind. Mit Hilfe des PolterKompasses soll die Frage geklärt werden, ob weitere diagnostische Massnahmen notwendig sind oder nicht.

Der PolterKompass versteht sich als ein informelles Hilfsmittel und nicht als ein evaluiertes Diagnostikmaterial.

Poltern als Redeflussstörung

Bei Poltern handelt es sich um eine Redeflussstörung. Der Sprachfluss erweist sich als sehr unregelmässig. Dabei fällt primär ein erhöhtes und / oder irreguläres Sprechtempo, funktionelle Unflüssigkeiten, artikulatorische Auffälligkeiten sowie ein mangelndes Störungsbewusstsein auf.

Versucht man den Sprachfluss beim Poltern anhand des Wasserflusses eines Baches bildlich darzustellen, würde es sich dabei um ein sehr unruhiges Gewässer handeln. Die Fließgeschwindigkeit des Wassers würde sich als ungleichmässig erweisen. Das Wasser würde teils so schnell fließen, dass es sich stellenweise sogar überschlagen würde.

Bandbreite der Symptomatik

Poltern weist eine komplexe Symptomatik mit einer Vielzahl an möglichen Auffälligkeiten auf. Diese Merkmale können, müssen allerdings nicht zwingend gemeinsam auftreten. Dabei wird zwischen Kernsymptomen und fakultativen Symptomen unterschieden. Die Kernsymptome, zu welchen das erhöhte und / oder irreguläre Sprechtempo, die funktionellen Unflüssigkeiten, die artikulatorischen Auffälligkeiten sowie das mangelnde Störungsbewusstsein gezählt werden, stellen ausschlaggebende Beobachtungskriterien von Poltern dar. Die fakultativen Symptome sind als bekräftigende Hinweise zu werten, lassen alleine jedoch keine Diagnose Poltern zu.

Diese umfangreiche Symptomatik von Poltern stellt jedoch nicht nur beim Definieren, sondern auch beim Erkennen des Störungsbildes eine grosse Schwierigkeit dar.

Wichtige Aspekte

Vorübergehende Sprechkontrolle

Polterer sind in der Lage, ihr Sprechen kurzzeitig kontrollieren und somit die Poltersymptomatik unterdrücken zu können. Dieses Merkmal ist bei der Erfassung von Poltern zwingend zu beachten. Es ist also möglich, dass sich die Poltersymptomatik erst nach einigen Höreindrücken zeigt.

Besonderheiten der Zielgruppe

Da es sich bei der Zielgruppe um Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren handelt, gibt es einige Besonderheiten bezüglich der Symptomatik zu beachten: Zum einen lassen sich im Rahmen des Störungsbildes Poltern Auffälligkeiten im Sprachsystem wahrnehmen. Diese müssen zwingend von einer Spracherwerbsverzögerung / -störung abgegrenzt werden. Zum anderen müssen Auffälligkeiten der Schriftsprache mit Vorsicht gewertet werden. Je nach Alter befinden sich die Kinder erst im Erwerb dieser Fertigkeiten, was altersbedingte Auffälligkeiten zur Folge haben kann.

Der Aspekt, dass sich die Kinder teilweise erst im Spracherwerb befinden, muss zudem bei Auffälligkeiten des Redeflusses wie auch bei kommunikativen sowie nichtsprachlichen Merkmalen berücksichtigt werden.

Abgrenzung zu ähnlichen Störungsbildern

Neben dem Poltern gibt es weitere Störungsbilder, welche die für Poltern entscheidenden Merkmale aufweisen. Die Abgrenzung ist wichtig.

Störungsbild	Beschreibung
Stottern	Beim Störungsbild Stottern handelt es sich wie beim Poltern um eine Redeflussstörung. Die Unflüssigkeiten beim Stottern sich jedoch durch Spannungen, Blockaden sowie Dehnungen geprägt. Stotterer zeigen oftmals ein starkes Störungsbewusstsein, was als hauptdifferenzial-diagnostisches Merkmal zu Poltern gewertet wird. Die beiden Redeflussstörungen können auch in Kombination auftreten.
Schnellsprechen	Unter dem Begriff Schnellsprechen wird eine reine Tachylalie, ohne neurologische oder psychiatrische Grunderkrankung, verstanden. Dabei werden die Sequenzen des schnellen Sprechens als flüssig sowie verständlich wahrgenommen.
Spracherwerbsstörung	Während sich Kinder noch in ihrer Sprachentwicklung befinden, ist deren Sprache oftmals durch Auffälligkeiten gekennzeichnet. Diese Abweichungen können sich auf phonetisch-phonologischer, semantisch-lexikalischer, morpho-syntaktischer sowie pragmatischer Ebene zeigen. Diese Auffälligkeiten sind bei einer Spracherwerbsverzögerung / -störung allerdings nicht an eine Veränderung des Sprechtempos gekoppelt.

Durchführung

Voraussetzung für die Durchführung des PolterKompasses sind aufgrund der Fähigkeit, das Sprechen kurzzeitig kontrollieren zu können, mehrere Höreindrücke des Kindes, welche Aussagen über die Spontansprache des Kindes erlauben.

Je nach Alter / Schulstufe des Kindes sollen zudem die schriftsprachlichen Fertigkeiten überprüft werden. Dies soll mittels einer Lese- sowie Schreibprobe erfolgen.

Eine Transkription ist nicht notwendig, kann ergänzend jedoch durchaus beigezogen werden.

Aufbau und Auswertung des PolterKompasses

Der PolterKompass beinhaltet einen separaten Erfassungsbogen. Die Items sind in folgende drei Kategorien unterteilt.

1. «Kernsymptome»: Die erste Kategorie «Kernsymptome» besteht aus vier Items, welche als entscheidende Beobachtungskriterien für Poltern zu werten sind.

Auswertung: Je mehr der oben genannten Beobachtungskriterien auf das Kind zutreffen, desto eher werden weitere diagnostische Massnahmen in Bezug auf Poltern empfohlen. Sofern keines der Items zutrifft, besteht keine Indikation für weitere Diagnostik-massnahmen für das Störungsbild Poltern.

2. «Differenzialdiagnostik»: Die zweite Kategorie «Differenzialdiagnostik» besteht aus drei Items, welche die Abgrenzung zu ähnlichen Störungsbildern ermöglichen.

Auswertung: Sollte eines oder mehrere der Beobachtungskriterien nicht zutreffen (Nein-Antworten), werden weitere diagnostische Massnahmen in Bezug auf das jeweilige Störungsbild empfohlen.

Wichtig: Die beiden Redeflussstörungen Poltern und Stottern können auch in Kombination auftreten.

3. «Bekräftigende Hinweise»: Die dritte Kategorie «Bekräftigende Hinweise» stellt eine Aufzählung von fakultativen Symptomen dar.

Auswertung: Diese möglichen Begleitsymptome verstärken den Verdacht Poltern. Sie sind jedoch lediglich als stützende Hinweise zu werten und stellen alleine keine Notwendigkeit weiterer diagnostischen Massnahmen in Bezug auf Poltern dar.

Schlussfolgerung

Ziel des PolterKompasses ist es, die Symptomatik von Poltern erstmals zu erfassen. Das Tool lässt keine Klassifizierung „Poltern – ja oder nein“ zu, sondern soll den Verdacht Poltern abschwächen oder stärken. Sofern der Verdacht gefestigt wird, verstärkt sich der Handlungsbedarf nach einer genaueren Abklärung und weitere diagnostische Massnahmen in Bezug auf Poltern sind indiziert.

Ersterfassungsinstrument

für Logopäden und Logopädinnen, um die Notwendigkeit weiterer diagnostischer Massnahmen bei Poltern zu bestimmen

Persönliche Daten

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Datum:

1. Kernsymptomatik

Beobachtungskriterium	Erläuterung	Ja	Nein
Erhöhtes und / oder irreguläres Sprechtempo	Das Kind spricht teilweise sehr schnell und / oder die Sprechgeschwindigkeit erweist sich als unregelmässig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artikulatorische Auffälligkeiten	Beim Sprechen treten zum Teil Auslassungen, Verschmelzungen und artikulatorische Abweichungen von Lauten, Silben, Wörtern und Phrasen auf. Beispiele: «sozsagn» statt «sozusagen» «Das gudee.» statt «Das ist eine gute Idee.»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktionelle Unflüssigkeiten	Der Redefluss ist in gewissen Situationen durch Wiederholungen, Pausen, Flickwörter sowie Selbstkorrekturen gekennzeichnet. Beispiele: «Wi-wi-wiederholungen» «also», «ehm»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mangelndes Störungsbewusstsein	Die sprachlichen Auffälligkeiten werden selber oftmals gar nicht wahrgenommen. Dieses mangelnde Störungsbewusstsein umfasst zum einen das generelle Störungsbewusstsein, zum anderen die Fähigkeit zur Symptomwahrnehmung. Beispiel: Das Kind kann das hohe Sprechtempo selber auditiv nicht wahrnehmen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anzahl Ja-Antworten

Auswertung: Je mehr der Beobachtungskriterien zutreffen (Ja-Antworten), als umso stärker erweist sich der Verdacht Poltern. Sofern keines der Items zutrifft, sind keine weiteren diagnostischen Massnahmen in Bezug auf Poltern angezeigt.

2. Differenzialdiagnostik

Anmerkung: Sofern das genannte Beobachungskriterium nicht gezeigt wird, ist dementsprechend auch keine Antwort möglich.

Die beiden Redeflussstörungen Stottern und Poltern können auch in Kombination auftreten.

Abgrenzung zu	Beobachungskriterium		Ja	Nein	keine Antwort
Stottern	Bei den Unflüssigkeiten handelt es sich um funktionelle, normale Unflüssigkeiten. Diese sind spannungsfrei und weder durch Blockaden, Dehnungen noch Repetitionen gekennzeichnet.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schnellsprechen	Die schnellen Sprechanteile werden als unflüssig und unverständlich wahrgenommen. Das Sprechen ist durch artikulatorische Auffälligkeiten gekennzeichnet.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spracherwerbsstörung	Die sprachlichen Auffälligkeiten gehen mit einem erhöhten Sprechtempo einher. Mit einer Verlangsamung des Sprechtempos können die sprachlichen Abweichungen reduziert werden.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anzahl Ja-Antworten

Auswertung: Je mehr der Beobachungskriterien zutreffen (Ja-Antworten), als desto stärker erweist sich der Verdacht Poltern.

Sofern eines oder mehrere der Items nicht zutreffen (Nein-Antworten), sind für eine umfassende differenzialdiagnostische Abgrenzung weitere diagnostische Massnahmen für das jeweilige Störungsbild angezeigt.

3. Bekräftigende Hinweise

<input type="checkbox"/>	- Das Sprechen ist teilweise schwer verständlich oder phasenweise gar unverständlich.
<input type="checkbox"/>	- Die sprachlichen Auffälligkeiten können kurzzeitig kontrolliert und unterdrückt werden.
<input type="checkbox"/>	- Es können teilweise prosodische Auffälligkeiten wahrgenommen werden. Diese können sich durch regelwidrige Pausensetzung, falsche Betonung wie auch eine unpassende Sprechlautstärke zeigen.
<input type="checkbox"/>	- Das Kind zeigt teils Auffälligkeiten im Sprachsystem . Die sprachlichen Diskrepanzen können das Sprachverständnis, die Bereiche Phonetik / Phonologie, Semantik / Lexikon, Morphologie / Syntax sowie Pragmatik wie auch die sprachliche Strukturierung betreffen.
<input type="checkbox"/>	- Zum Teil werden Schwierigkeiten im kommunikativen Verhalten beobachtet. Die Defizite können unter anderem beim Einhalten von Kommunikationsregeln, beim Antwort- sowie Reparaturverhalten wie auch beim Interpretieren von nonverbaler Kommunikation beobachtet werden.
<input type="checkbox"/>	- Es können teilweise Auffälligkeiten beim Lesen und / oder Schreiben festgestellt werden. Diese gehen oftmals auch mit einem erhöhten Lese- / Schreibtempo einher. Zudem können beim Schreiben auch graphomotorische Auffälligkeiten auftreten.
<input type="checkbox"/>	- Teilweise sind kognitive Auffälligkeiten erkennbar. Diese zeigen sich oftmals als Störungen der Aufmerksamkeit, der Konzentration oder als Inkongruenz zwischen Sprechen und Denken («schlecht organisiertes Denken») deutlich.
<input type="checkbox"/>	- Es ist ein familiäres Auftreten von Poltern oder anderen Sprach- beziehungsweise Sprechstörungen bekannt.

Anzahl bekräftigende Hinweise

Auswertung

Anzahl Ja-Antworten Teil 1 – Kernsymptomatik:

Anzahl Ja-Antworten Teil 2 – Differenzialdiagnostik:

Anzahl bekräftigende Hinweise (Teil 3):

Empfehlung weiteres Vorgehen

keine Massnahmen nötig

weitere diagnostische Massnahmen Poltern

weitere diagnostische Massnahmen

- Stottern
- Schnellsprechen
- Spracherwerbsstörung

8.5.2. PolterKompass Version 1

PolterKompass Version 1.0

Ziel

Der PolterKompass dient zur Ersterfassung von Poltern bei Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Das Tool richtet sich an Logopäden*innen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind. Mit Hilfe des PolterKompasses soll die Frage geklärt werden, ob weitere diagnostische Massnahmen notwendig sind oder nicht.

Der PolterKompass versteht sich als ein informelles Hilfsmittel und nicht als ein evaluiertes Diagnostikmaterial.

Poltern als Redeflussstörung

Bei Poltern handelt es sich um eine Redeflussstörung. Der Sprachfluss erweist sich als sehr unregelmässig. Dabei fällt primär ein erhöhtes und / oder irreguläres Sprechtempo, funktionelle Unflüssigkeiten, artikulatorische Auffälligkeiten sowie ein mangelndes Störungsbewusstsein auf.

Bandbreite der Symptomatik

Poltern weist eine komplexe Symptomatik mit einer Vielzahl an möglichen Auffälligkeiten auf. Diese Merkmale können, müssen allerdings nicht zwingend gemeinsam auftreten. Dabei wird zwischen Kernsymptomen und fakultativen Symptomen unterschieden. Die Kernsymptome, zu welchen das erhöhte und / oder irreguläre Sprechtempo, die funktionellen Unflüssigkeiten, die artikulatorischen Auffälligkeiten sowie das mangelnde Störungsbewusstsein gezählt werden, stellen ausschlaggebende Beobachtungskriterien von Poltern dar. Die fakultativen Symptome sind als bekräftigende Hinweise zu werten, lassen alleine jedoch keine Diagnose Poltern zu.

Diese umfangreiche Symptomatik von Poltern stellt jedoch nicht nur beim Definieren, sondern auch beim Erkennen des Störungsbildes eine grosse Schwierigkeit dar.

Wichtige Aspekte

Vorübergehende Sprechkontrolle

Polterer sind in der Lage, ihr Sprechen kurzzeitig kontrollieren und somit die Poltersymptomatik unterdrücken zu können. Dieses Merkmal ist bei der Erfassung von Poltern zwingend zu beachten. Es ist also möglich, dass sich die Poltersymptomatik erst nach einigen Höreindrücken zeigt.

Besonderheiten der Zielgruppe

Da es sich bei der Zielgruppe um Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren handelt, gibt es einige Besonderheiten bezüglich der Symptomatik zu beachten: Zum einen lassen sich im Rahmen des Störungsbildes Poltern Auffälligkeiten im Sprachsystem wahrnehmen. Diese müssen zwingend von einer Spracherwerbsverzögerung / -störung abgegrenzt werden.

Zum anderen müssen Auffälligkeiten der Schriftsprache, welche ein Merkmal der Polter-symptomatik darstellen können, mit Vorsicht gewertet werden. Je nach Alter befinden sich die Kinder erst im Erwerb dieser Fertigkeiten, was altersbedingte Auffälligkeiten zur Folge haben kann.

Der Aspekt, dass sich die Kinder teilweise erst noch im Spracherwerb befinden, muss zudem bei den Auffälligkeiten des Redeflusses wie auch bei den kommunikativen sowie nichtsprachlichen Merkmalen berücksichtigt werden.

Abgrenzung zu ähnlichen Störungsbildern

Neben dem Poltern gibt es weitere Störungsbilder, welche die für Poltern entscheidenden Merkmale aufweisen. Die Abgrenzung ist wichtig.

Störungsbild	Beschreibung
Stottern	Beim Störungsbild Stottern handelt es sich wie beim Poltern um eine Redeflussstörung. Die Unflüssigkeiten beim Stottern sind jedoch durch Spannungen, Blockaden sowie Dehnungen geprägt. Während Stotterer oftmals ein starkes Störungsbewusstsein zeigen, ist bei Polterern eine eingeschränkte Symptomwahrnehmung erkennbar. Die beiden Redeflussstörungen können auch in Kombination auftreten.
Schnellsprechen	Unter dem Begriff Schnellsprechen wird eine reine Tachylalie, ohne neurologische oder psychiatrische Grunderkrankung, verstanden. Dabei werden die Sequenzen des schnellen Sprechens als flüssig sowie verständlich wahrgenommen.
Spracherwerbsstörung	Während sich Kinder noch in ihrer Sprachentwicklung befinden, ist deren Sprache oftmals durch Auffälligkeiten gekennzeichnet. Diese Abweichungen können sich auf phonetisch-phonologischer, semantisch-lexikalischer, morpho-syntaktischer sowie pragmatischer Ebene zeigen. Diese Auffälligkeiten sind bei einer Spracherwerbsverzögerung / -störung allerdings nicht an eine Veränderung des Sprechtempos gekoppelt.

Durchführung

Voraussetzung für die Durchführung des PolterKompasses sind mehrere Höreindrücke des Kindes, welche Aussagen über die Spontansprache des Kindes erlauben.

Grund dafür ist die Fähigkeit der Sprechkontrolle, welche bei einem einmaligen Höreindruck das Ergebnis verfälschen kann.

Je nach Alter / Schulstufe des Kindes sollen zudem die schriftsprachlichen Fertigkeiten überprüft werden. Dies soll mittels einer Lese- sowie Schreibprobe erfolgen.

Eine Transkription ist nicht notwendig, kann ergänzend jedoch durchaus beigezogen werden.

Aufbau und Auswertung des PolterKompasses

Der Beobachtungsbogen des PolterKompasses wird in drei Teile gegliedert. Die einzelnen Kategorien werden unterschiedlich gewichtet. Somit fällt die Auswertung der einzelnen Items verschieden aus, was in der folgenden Tabelle erläutert wird.

	Erläuterung	Auswertung
Kernsymptome	Die erste Kategorie «Kernsymptome» besteht aus vier Items, welche als entscheidende Beobachungskriterien für Poltern zu werten sind.	Je mehr der oben genannten Beobachungskriterien auf das Kind zutreffen, desto eher werden weitere diagnostische Massnahmen in Bezug auf Poltern empfohlen. Sofern keines der Items zutrifft, besteht keine Indikation für weitere Diagnostikmassnahmen für das Störungsbild Poltern.
Differenzialdiagnostik	Die zweite Kategorie «Differenzialdiagnostik» besteht aus drei Items, welche die Abgrenzung zu ähnlichen Störungsbildern ermöglichen.	Sollte eines oder mehrere der Beobachungskriterien nicht zutreffen (Nein-Antworten), werden weitere diagnostische Massnahmen in Bezug auf das jeweilige Störungsbild empfohlen. <i>Wichtig:</i> Die beiden Redeflussstörungen Poltern und Stottern können auch in Kombination auftreten.
Bekräftigende Hinweise	Die dritte Kategorie «Bekräftigende Hinweise» stellt eine Aufzählung von fakultativen Symptomen dar.	Diese möglichen Begleitsymptome verstärken den Verdacht Poltern. Sie sind jedoch lediglich als stützende Hinweise zu werten und stellen alleine keine Notwendigkeit weiterer diagnostischen Massnahmen in Bezug auf Poltern dar.

Schlussfolgerung

Ziel des PolterKompasses ist es, die Symptomatik von Poltern erstmals zu erfassen. Das Tool lässt keine Klassifizierung „Poltern – ja oder nein“ zu, sondern soll den Verdacht Poltern abschwächen oder erhärten. Sofern der Verdacht gefestigt wird, verstärkt sich der Handlungsbedarf nach einer genaueren Abklärung und weitere diagnostische Massnahmen in Bezug auf Poltern sind indiziert.

Beobachtungsbogen

Ersterfassungsinstrument für Logopäden_innen, um die Notwendigkeit weiterer diagnostischer Massnahmen für Poltern zu bestimmen

Persönliche Daten

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Datum:

1. Kernsymptomatik

Beobachtungskriterium	Erläuterung	Ja	Nein
Erhöhtes und / oder irreguläres Sprechtempo	Das Kind spricht teilweise sehr schnell und / oder die Sprechgeschwindigkeit erweist sich als unregelmässig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Artikulatorische Auffälligkeiten	Beim Sprechen treten zum Teil Auslassungen, Verschmelzungen und artikulatorische Abweichungen von Lauten, Silben, Wörtern und Phrasen auf. Beispiele: «sozsagn» statt «sozusagen» «Das gudee» statt «Das ist eine gute Idee»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktionelle Unflüssigkeiten	Der Redefluss erweist sich als unflüssig. Das Sprechen ist durch Wiederholungen, Unterbrechungen, Satzabbrüche und / oder Interjektionen gekennzeichnet. Die Unflüssigkeiten werden auf einem niedrigen Spannungslevel produziert. Beispiele: «Wi-wi-wiederholungen» «also», «ehm»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mangelndes Störungsbewusstsein	Das Kind zeigt eine eingeschränkte Symptomwahrnehmung. Die sprachlichen Auffälligkeiten werden aufgrund des eingeschränkten Störungsbewusstseins oftmals gar nicht bemerkt. Das hat wenige Selbstkorrekturen zur Folge. Beispiel: Da dem Kind das unverständliche Sprechen selbst nicht auffällt, wird die auffällige Sprechsequenz auch nicht korrigiert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anzahl Ja-Antworten

Auswertung: Je mehr der Beobachtungskriterien zutreffen (Ja-Antworten), als umso stärker erweist sich der Verdacht Poltern. Sofern keines der Items zutrifft, sind keine weiteren diagnostischen Massnahmen in Bezug auf Poltern angezeigt.

2. Differenzialdiagnostik

Anmerkung: Sofern das genannte Beobachungskriterium nicht beobachtet werden kann, ist dementsprechend auch keine Antwort möglich.

Die beiden Redeflussstörungen Stottern und Poltern können auch in Kombination auftreten.

Abgrenzung zu	Beobachungskriterium	Ja	Nein	keine Antwort
Stottern	Bei den Unflüssigkeiten handelt es sich um funktionelle, normale Unflüssigkeiten. Diese sind spannungsfrei und weder durch Blockaden, Dehnungen noch Repetitionen gekennzeichnet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schnellsprechen	Die schnellen Sprechanteile werden als unflüssig und unverständlich wahrgenommen. Das Sprechen ist durch artikulatorische Auffälligkeiten gekennzeichnet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spracherwerbsstörung	Die sprachlichen Auffälligkeiten gehen mit einem erhöhten Sprechtempo einher. Mit einer Verlangsamung des Sprechtempos können die sprachlichen Abweichungen reduziert werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anzahl Ja-Antworten

Auswertung: Je mehr der Beobachungskriterien zutreffen (Ja-Antworten), als desto stärker erweist sich der Verdacht Poltern.

Sofern eines oder mehrere der Items nicht zutreffen (Nein-Antworten), sind für eine umfassende differenzialdiagnostische Abgrenzung weitere diagnostische Massnahmen für das jeweilige Störungsbild angezeigt.

3. Bekräftigende Hinweise

<input type="checkbox"/>	- Das Sprechen ist teilweise schwer verständlich oder phasenweise gar unverständlich.
<input type="checkbox"/>	- Die sprachlichen Auffälligkeiten können kurzzeitig kontrolliert und unterdrückt werden.
<input type="checkbox"/>	- Es können teilweise prosodische Auffälligkeiten wahrgenommen werden. Diese können sich durch regelwidrige Pausensetzung, falsche Betonung wie auch eine unpassende Sprechlautstärke zeigen.
<input type="checkbox"/>	- Das Kind zeigt teils Auffälligkeiten im Sprachsystem . Die sprachlichen Diskrepanzen können das Sprachverständnis, die Bereiche Phonetik / Phonologie, Semantik / Lexikon, Morphologie / Syntax sowie Pragmatik wie auch die sprachliche Strukturierung betreffen.
<input type="checkbox"/>	- Zum Teil werden Schwierigkeiten im kommunikativen Verhalten beobachtet. Die Defizite können unter anderem beim Einhalten von Kommunikationsregeln, beim Antwort- sowie Reparaturverhalten wie auch beim Interpretieren von nonverbaler Kommunikation beobachtet werden.
<input type="checkbox"/>	- Es können teilweise Auffälligkeiten beim Lesen und / oder Schreiben festgestellt werden. Diese gehen oftmals auch mit einem erhöhten Lese- / Schreibtempo einher. Zudem können beim Schreiben auch graphomotorische Auffälligkeiten auftreten.
<input type="checkbox"/>	- Teilweise sind kognitive Auffälligkeiten erkennbar. Diese zeigen sich oftmals als Störungen der Aufmerksamkeit, der Konzentration oder als Inkongruenz zwischen Sprechen und Denken («schlecht organisiertes Denken»).
<input type="checkbox"/>	- Es ist ein familiäres Auftreten von Poltern oder anderen Sprachbeziehungsweise Sprechstörungen bekannt.

Anzahl bekräftigende Hinweise

Auswertung

Anzahl Ja-Antworten Teil 1 – Kernsymptomatik:

Anzahl Ja-Antworten Teil 2 – Differenzialdiagnostik:

Anzahl bekräftigende Hinweise (Teil 3):

Empfehlung weiteres Vorgehen

keine Massnahmen nötig

weitere diagnostische Massnahmen Poltern

weitere diagnostische Massnahmen

- Stottern
- Schnellsprechen
- Spracherwerbsstörung

8.6. Kurzevaluation

8.6.1. Fragebogen zum PolterKompass

Fragebogen zum PolterKompass – Version 0

Lieber Logopäde, liebe Logopädin

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit erstelle ich im Rahmen der Kompassreihe der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik HfH den PolterKompass.

Dieser dient als Tool zur Ersterfassung von Poltern bei Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren. Mit Hilfe dieses Hilfsmittels sollen Logopäden*innen aus der Praxis, welche im Kinderbereich tätig sind, vereinfacht entscheiden können, ob weitere diagnostische Massnahmen notwendig sind.

Für eine bestmögliche Optimierung des Tools ist mir die Meinung von möglichen zukünftigen Anwendern*innen von grosser Bedeutung. Dieser Fragebogen dient als Grundlage für die Herstellung des PolterKompasses Version 1.

Bei der Version 0 des PolterKompasses handelt es sich erst um eine Beta-Version des Endproduktes. Aspekte wie Layout, Schriftsetzung etc. werden zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung bei der Erstellung des PolterKompass.

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie sich sehr gerne bei mir melden.

Freundliche Grüsse

Joëlle Schuler

schuler.joelle@learnhfh.ch

Fragebogen zum PolterKompass – Version 0

Persönliche Angaben

Name, Vorname: _____

Institution: _____

Berufsjahre als Logopäde*in: _____

Anleitung

Bitte kreuzen Sie an, ob Sie die folgenden Fragen bestätigen können oder nicht.

Erläuterung: Sofern Sie die Frage verneinen müssen, bitte ich Sie, ihre Antwort anschließend jeweils kurz zu erläutern. Platz für die Erläuterungen finden Sie jeweils am Ende von jedem Fragekomplex oder auf der letzten Seite. Ich bitte Sie, die Begründung mit der jeweiligen Fragennummer zu vermerken.

Bemerkungen: Für eine bestmögliche Optimierung des PolterKompass habe ich grosses Interesse an der Meinung von möglichen zukünftigen Anwendern*innen. Dementsprechend bin ich sehr an ihren Verbesserungsvorschlägen, Anmerkungen, Unklarheiten etc. interessiert. Platz dafür finden Sie jeweils am Ende von jedem Fragekomplex oder auf der letzten Seite.

Fragenkomplex 1: Sensibilisierung				
			ja	nein
Definition	1	- Finden Sie die Erklärung von Poltern klar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Items	2	- Schätzen Sie die Items als prägnante Beobachtungskriterien für Poltern ein?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	- Schätzen Sie die einzelnen Items als beobachtbar respektive beurteilbar ein?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	- Erachten Sie weitere Beobachtungskriterien als notwendig für die Erkennung von Poltern? Welche? _____ _____ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Differenzialdiagnostik	5	- Können Sie Poltern anhand des Tools von ähnlichen Störungsbildern abgrenzen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beispiele	6	- Empfinden Sie die vorhandenen Beispiele als passend? weitere / andere Beispiele: _____ _____ _____ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen / Erläuterungen: _____ _____ _____ _____ _____				

Fragenkomplex 2: Sicherheitsgewinnung

			ja	nein
Erkennung / Erfassung Poltern	7	- Schätzen Sie das Tool als Hilfsmittel für die Ersterfassung von Poltern ein?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auswertung	8	- Erachten Sie die Auswertung des Tools als nachvollziehbar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9	- Erachten Sie die Auswertung des Tools als sinnvoll / passend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	- Werten Sie die Auswertung / Schlussfolgerung des Tools als gewinnbringend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen / Erläuterungen:

Fragenkomplex 3: Handhabung				
			ja	nein
Aufbau	11	- Finden Sie die Unterteilung in die Kategorien 1. Kernsymptomatik, 2. Differenzial-diagnostik und 3. bekräftigende Hinweise geeignet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulierung	12	- Haben Sie die textlichen Angaben verstanden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	13	- Beurteilen Sie die Formulierung der Einleitung (Theorieteil, Durchführung etc.) als verständlich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	- Beurteilen Sie die Formulierung der Items als verständlich?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ökonomie	15	- Erachten Sie den PolterKompass als ökonomisch? - Was würde ihn ökonomischer machen? _____ _____ _____ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16	- Empfinden Sie den Umfang des Tools als angemessen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen / Erläuterungen: _____ _____ _____ _____ _____ _____				

Fragenkomplex 4: Schluss / Fazit

		ja	nein
17	- Stellt das Tool für Sie eine Vereinfachung bei der Erkennung / Erfassung von polternden Kindern dar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	- Würden Sie das Tool selber anwenden sowie weiterempfehlen? Begründung: _____ _____ _____ _____ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	- Was würden Sie bei dem Tool verändern / ergänzen / weglassen? _____ _____ _____ _____ _____ _____		
20	- Sonstiges: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

8.6.2. Rückmeldungen

8.6.2.1. Rückmeldung 1

Fragebogen zum PolterKompass – Version 0

Persönliche Angaben

Name, Vorname: _____

Institution: SITS _____

Berufsjahre als Logopäde*in: 15

Anleitung

Bitte kreuzen Sie an, ob Sie die folgenden Fragen bestätigen können oder nicht.

Erläuterung: Sofern Sie die Frage verneinen müssen, bitte ich Sie, Ihre Antwort anschliessend jeweils kurz zu erläutern. Platz für die Erläuterungen finden Sie jeweils am Ende von jedem Fragekomplex oder auf der letzten Seite. Ich bitte Sie, die Begründung mit der jeweiligen Fragennummer zu vermerken.

Bemerkungen: Für eine bestmögliche Optimierung des PolterKompass habe ich grosses Interesse an der Meinung von möglichen zukünftigen Anwendern*innen. Dementsprechend bin ich sehr an ihren Verbesserungsvorschlägen, Anmerkungen, Unklarheiten etc. interessiert. Platz dafür finden Sie jeweils am Ende von jedem Fragekomplex oder auf der letzten Seite.

Fragenkomplex 1: Sensibilisierung				
			ja	nein
Definition	1	- Finden Sie die Erklärung von Poltern klar?	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
Items	2	- Schätzen Sie die Items als prägnante Beobachungskriterien für Poltern ein?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	- Schätzen Sie die einzelnen Items als beobachtbar respektive beurteilbar ein?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	- Erachten Sie weitere Beobachungskriterien als notwendig für die Erkennung von Poltern? Welche? _____ _____ _____	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Differenzialdiagnostik	5	- Können Sie Poltern anhand des Tools von ähnlichen Störungsbildern abgrenzen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beispiele	6	- Empfinden Sie die vorhandenen Beispiele als passend? weitere / andere Beispiele: _____ _____ _____	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen / Erläuterungen:
 1* Ich würde den Satz mit dem Wasserflusses des Buches als Vergleich/ Erklärung negieren. glaube ich es, meiner Meinung nach nicht. Der Einführungsteil zum Polterkompass finde ich an der Grenze von zu lang. Es sind ja alle Körperlichkeiten, welche wissen sollten, was Poltern ist.

Fragenkomplex 2: Sicherheitsgewinnung

			ja	nein
Erkennung / Erfassung Poltern	7	- Schätzen Sie das Tool als Hilfsmittel für die Ersterfassung von Poltern ein?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auswertung	8	- Erachten Sie die Auswertung des Tools als nachvollziehbar?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9	- Erachten Sie die Auswertung des Tools als sinnvoll / passend?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	- Werten Sie die Auswertung / Schlussfolgerung des Tools als gewinnbringend?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen / Erläuterungen:

*Kurz und prägnant. Dies ist im Logop.
Kontext sehr relevant.*

Fragenkomplex 3. Handhabung

			ja	nein
Aufbau	11	- Finden Sie die Unterteilung in die Kategorien 1. Kernsymptomatik, 2. Differenzial-diagnostik und 3. bekräftigende Hinweise geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulierung	12	- Haben Sie die textlichen Angaben verstanden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	13	- Beurteilen Sie die Formulierung der Einleitung (Theorieteil, Durchführung etc.) als verständlich?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	- Beurteilen Sie die Formulierung der Items als verständlich?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ökonomie	15	- Erachten Sie den PolterKompass als ökonomisch? - Was würde ihn ökonomischer machen? <u>Ausführungen</u> <u>noch etwas mehr</u> <u>kürzen</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	16	- Empfinden Sie den Umfang des Tools als angemessen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen / Erläuterungen:

* Theorieteil ist für mich, wie auf der Vorderen Seite bereits erwähnt, etwas zu lang würde ich etwas kürzen.

Fragenkomplex 4: **Schluss / Fazit**

		ja	nein
17	- Stellt das Tool für Sie eine Vereinfachung bei der Erkennung / Erfassung von polternden Kindern dar?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	- Würden Sie das Tool selber anwenden sowie weiterempfehlen? Begründung: Ich würde es allerdings erst in einem zweiten schritt anwenden, wenn ich mit meiner gangheitlichen Diagnostik durch sein wenn ich unruhiger bin, ob er ^{stottern} stottern ^{schnellsprecher} schnellsprecher poltern ist.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	- Was würden Sie bei dem Tool verändern / ergänzen / weglassen?	und wo ich dann nochmals weitermachen muss in der Diagnostik!	
20	- Sonstiges: An der Sprachheilschule wird der Polter Kompass weniger gebraucht, da die Kinder schon mit der Diagnose überwiesen werden. Alter im Anamnese Interview zieht dies ganz anders aus.		

8.6.2.2. Rückmeldung 2

Fragebogen zum PolterKompass – Version 0

Persönliche Angaben

Name, Vorname: _____

Institution: _____ Fachstelle Logopädie _____

Berufsjahre als Logopäde*in: _____ 1. Berufsjahr _____

Anleitung

Bitte kreuzen Sie an, ob Sie die folgenden Fragen bestätigen können oder nicht.

Erläuterung: Sofern Sie die Frage verneinen müssen, bitte ich Sie, ihre Antwort anschliessend jeweils kurz zu erläutern. Platz für die Erläuterungen finden Sie jeweils am Ende von jedem Fragekomplex oder auf der letzten Seite. Ich bitte Sie, die Begründung mit der jeweiligen Fragennummer zu vermerken.

Bemerkungen: Für eine bestmögliche Optimierung des PolterKompass habe ich grosses Interesse an der Meinung von möglichen zukünftigen Anwendern*innen. Dementsprechend bin ich sehr an ihren Verbesserungsvorschlägen, Anmerkungen, Unklarheiten etc. interessiert. Platz dafür finden Sie jeweils am Ende von jedem Fragekomplex oder auf der letzten Seite.

Fragenkomplex 1: Sensibilisierung				
			ja	nein
Definition	1	- Finden Sie die Erklärung von Poltern klar?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Items	2	- Schätzen Sie die Items als prägnante Beobachtungskriterien für Poltern ein?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	- Schätzen Sie die einzelnen Items als beobachtbar respektive beurteilbar ein?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	- Erachten Sie weitere Beobachtungskriterien als notwendig für die Erkennung von Poltern? Welche? <small>Unter Kernsymptomatik-funktionelle Unflüssigkeiten fände ich noch die Kriterien von Satzabbrüchen und Satzneuanfängen wichtig (insofern letztere nicht mit „Selbstkorrekturen“ abgedeckt sind)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Differenzialdiagnostik	5	- Können Sie Poltern anhand des Tools von ähnlichen Störungsbildern abgrenzen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beispiele	6	- Empfinden Sie die vorhandenen Beispiele als passend? weitere / andere Beispiele: <small>Beim Punkt Kernsymptomatik-Mangelndes Störungsbewusstsein, fände ich weitere Beispiele sinnvoll, da sich das genannte Beispiel etwas mit der Aussage beist, dass die Symptomatik vom Betroffenen kurzzeitig kontrolliert werden kann. Das</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bemerkungen / Erläuterungen:				
<hr/>				

Fragenkomplex 3: Handhabung				
			ja	nein
Aufbau	11	- Finden Sie die Unterteilung in die Kategorien 1. Kernsymptomatik, 2. Differenzial-diagnostik und 3. bekräftigende Hinweise geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulierung	12	- Haben Sie die textlichen Angaben verstanden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	13	- Beurteilen Sie die Formulierung der Einleitung (Theorieteil, Durchführung etc.) als verständlich?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	- Beurteilen Sie die Formulierung der Items als verständlich?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ökonomie	15	- Erachten Sie den PolterKompass als ökonomisch? - Was würde ihn ökonomischer machen? _____ _____ _____ _____	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16	- Empfinden Sie den Umfang des Tools als angemessen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen / Erläuterungen: Formulierung Punkt 14: Ich musste nochmals nachschauen, wie genau „funktionelle Unflüssigkeiten“ definiert sind. Ggf. wäre eine Erläuterung sinnvoll.				

Fragenkomplex 4: Schluss / Fazit			
		ja	nein
17	-	Stellt das Tool für Sie eine Vereinfachung bei der Erkennung / Erfassung von poltemden Kindern dar?	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	-	Würden Sie das Tool selber anwenden sowie weiterempfehlen?	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<p>Begründung: Das Tool bietet einen strukturierten Rahmen, den ich in der Praxis ökonomisch für eine Beobachtungssituation nutzen kann, ohne mich vorab viel vorbereiten zu müssen. Relevante Kriterien sind kurz und knapp aber prägnant beschrieben.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
19	-	Was würden Sie bei dem Tool verändern / ergänzen / weglassen?	
		<p>Ergänzen: Hinweis auf Kontextangaben: Mir fehlen die Angaben des Umfeldes (Familie / Schule etc.). Meine Beobachtungen sollten zwingend mit diesen Kontextangaben ergänzt werden.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
20	-	Sonstiges:	
		<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

8.6.2.3. Rückmeldung 3

Fragebogen zum PolterKompass – Version 0

Persönliche Angaben

Name, Vorname: _____

Institution: Sprachheilschule _____

Berufsjahre als Logopäde*in: 1.5 Jahre _____

Anleitung

Bitte kreuzen Sie an, ob Sie die folgenden Fragen bestätigen können oder nicht.

Erläuterung: Sofern Sie die Frage verneinen müssen, bitte ich Sie, ihre Antwort anschliessend jeweils kurz zu erläutern. Platz für die Erläuterungen finden Sie jeweils am Ende von jedem Fragekomplex oder auf der letzten Seite. Ich bitte Sie, die Begründung mit der jeweiligen Fragennummer zu vermerken.

Bemerkungen: Für eine bestmögliche Optimierung des PolterKompass habe ich grosses Interesse an der Meinung von möglichen zukünftigen Anwendern*innen. Dementsprechend bin ich sehr an ihren Verbesserungsvorschlägen, Anmerkungen, Unklarheiten etc. interessiert. Platz dafür finden Sie jeweils am Ende von jedem Fragekomplex oder auf der letzten Seite.

Fragenkomplex 1: Sensibilisierung				
			ja	nein
Definition	1	- Finden Sie die Erklärung von Poltem klar?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Items	2	- Schätzen Sie die Items als prägnante Beobachungskriterien für Poltem ein?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	- Schätzen Sie die einzelnen Items als beobachtbar respektive beurteilbar ein?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	- Erachten Sie weitere Beobachungskriterien als notwendig für die Erkennung von Poltem? Welche? _____ _____ _____	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Differenzialdiagnostik	5	- Können Sie Poltem anhand des Tools von ähnlichen Störungsbildern abgrenzen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beispiele	6	- Empfinden Sie die vorhandenen Beispiele als passend? weitere / andere Beispiele: _____ _____ _____ _____	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen / Erläuterungen: Mir ist bei der Definition nicht ganz klar, inwiefern funktionelle Unflüssigkeiten auffallen? Sind funktionelle Unflüssigkeiten nicht normale Unflüssigkeiten? Oder fallen sie insofern auf, dass sie häufiger vorkommen als sonst? Ansonsten ist die Definition klar. _____ _____ _____ _____				

Fragenkomplex 3: Handhabung				
			ja	nein
Aufbau	11	- Finden Sie die Unterteilung in die Kategorien 1. Kernsymptomatik, 2. Differenzial-diagnostik und 3. bekräftigende Hinweise geeignet?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulierung	12	- Haben Sie die textlichen Angaben verstanden?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	13	- Beurteilen Sie die Formulierung der Einleitung (Theorieteil, Durchführung etc.) als verständlich?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	- Beurteilen Sie die Formulierung der Items als verständlich?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ökonomie	15	- Erachten Sie den PolterKompass als ökonomisch? - Was würde ihn ökonomischer machen? _____ _____ _____ _____	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16	- Empfinden Sie den Umfang des Tools als angemessen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen / Erläuterungen:				
<p>In der Einleitung im Unterkapitel "Besonderheiten der Zielgruppe" und "Durchführung" sprichst du die Schriftsprache an. Der Zusammenhang vom Poltern und der Schriftsprache wird dabei nicht erklärt und war mir nicht ganz bewusst. Bei den Items der bekräftigenden Hinweisen wird der Zusammenhang dann aber klar. Vielleicht kann der Zusammenhang aber schon vorher erklärt werden.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>				

Fragenkomplex 4: Schluss / Fazit			
		ja	nein
17	- Stellt das Tool für Sie eine Vereinfachung bei der Erkennung / Erfassung von polternden Kindern dar?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	- Würden Sie das Tool selber anwenden sowie weiterempfehlen? Begründung: <u>Der Kompass ist kurz und kompakt. Das finde ich super. Die wichtigsten Symptome werden aufgezeigt. Da man dem Störungsbild eher selten begegnet (oder ich bin dem bisher nicht begegnet) denke ich, ist ein solches Tool sehr hilfreich! Letztes Jahr habe ich auch den Stotterkompass verwendet um mein Wissen kurz aufzufrischen.</u> _____ _____ _____	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	- Was würden Sie bei dem Tool verändern / ergänzen / weglassen? _____ _____ _____ _____ _____ _____		
20	- Sonstiges: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		

Bemerkungen / Erläuterungen:

~~Ich finde den Kompass sehr übersichtlich, kurz und prägnant! Ich kann mir, wie oben bereits geschrieben, vorstellen den Kompass selber zu benutzen, insbesondere wenn er auch einfach online zugänglich ist.~~

Zwei kleine Sachen, die ich noch bemerkt habe:

Im Unterkapitel "Wichtige Aspekte" in der Einleitung hat es einen Tippfehler: "Polterer sind ihr der Lage..."

Bei den Items der Kernsymptomatik unter "funktionelle Unflüssigkeiten" hat es einen Fallfehler: "Der Redefluss ist durch Flickwörtern (-> Flickwörter) gekennzeichnet."

Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens!

8.6.3. Auswertung

Auswertung Kurzevaluation

Erläuterung: L1: 15 Berufsjahre als Logopädin, Sprachheilschule
 L2: 1 Berufsjahr als Logopädin, Fachstelle Logopädie
 L3: 1.5 Berufsjahre als Logopädin, Sprachheilschule

Fragenkomplex 1: Sensibilisierung				
			ja	nein
Definition	1	- Finden Sie die Erklärung von Poltern klar?	2	1
	<ul style="list-style-type: none"> - Poltern als Redeflussstörung: Bildliche Darstellung anhand des «Wasserflusses» nicht nötig - Tool für Fachpersonen - Einleitung: fast ein wenig zu lange - Grundwissen vorhanden - Definition funktionelle Unflüssigkeiten: Unterscheidung funktionelle vs. normale Unflüssigkeiten - Thematik Quantität - klare Definition 			
Items	2	- Schätzen Sie die Items als prägnante Beobachtungskriterien für Poltern ein?	3	
	3	- Schätzen Sie die einzelnen Items als beobachtbar respektive beurteilbar ein?	3	
	4	- Erachten Sie weitere Beobachtungskriterien als notwendig für die Erkennung von Poltern?	1	2
	- Kernsymptom «Funktionelle Unflüssigkeiten»: das Fehlen der Kriterien Satzabbrüche und -neuanfänge			
Differenzialdiagnostik	5	- Können Sie Poltern anhand des Tools von ähnlichen Störungsbildern abgrenzen?	3	
Beispiele	6	- Empfinden Sie die vorhandenen Beispiele als passend?	2	1
	<ul style="list-style-type: none"> - Kernsymptom «Störungsbewusstsein»: weitere Beispiele sinnvoll - aufgeführtes Beispiel: Widerspruch zum bekräftigenden Hinweis «Sprechkontrolle» 			

Fazit Sensibilisierung:

In Bezug auf die Sensibilisierung besteht bei den Befragten Uneinigkeit bei den Aspekten ‚Erklärung von Poltern«, ‚Notwendigkeit weiterer Beobachungskriterien« sowie ‚Beispiele«. Daher werden Anpassungen bei der Überarbeitung des Tools vorgenommen, welche sich auf die Formulierung des theoretischen Teils, einzelner Items sowie einzelner Beispiele beziehen.

Fragenkomplex 2: Sicherheitsgewinnung				
			ja	nein
Erkennung / Erfassung Poltern	7	- Schätzen Sie das Tool als Hilfsmittel für die Ersterfassung von Poltern ein?	3	0
Auswertung	8	- Erachten Sie die Auswertung des Tools als nachvollziehbar?	3	0
	9	- Erachten Sie die Auswertung des Tools als sinnvoll / passend?	3	0
	10	- Werten Sie die Auswertung / Schlussfolgerung des Tools als gewinnbringend?	3	0
<ul style="list-style-type: none"> - Auswertung / Empfehlung weiteres Vorgehen: Wiederholung der Information, wann eine weitere Diagnostik indiziert ist = sinnvoll - kurz und prägnant: im logopädischen Alltag sehr relevant 				

Fazit Sicherheitsgewinnung:

Das Tool wird durchgehend als positiv in Bezug auf die Sicherheitsgewinnung eingeschätzt. Die Erkennung / Erfassung von Poltern wie auch die Auswertung des Tools wird ausschliesslich positiv bewertet. Die Anmerkung bezüglich des Punktes «Empfehlung weiteres Vorgehen» wird versucht, in der Überarbeitung «PolterKompass Version 1.0» zu integrieren.

Fragenkomplex 3: Handhabung				
			ja	nein
Aufbau	11	- Finden Sie die Unterteilung in die Kategorien 1. Kernsymptomatik, 2. Differenzialdiagnostik und 3. bekräftigende Hinweise geeignet?	3	0
Formulierung	12	- Haben Sie die textlichen Angaben verstanden?	3	0
	13	- Beurteilen Sie die Formulierung der Einleitung (Theorieteil, Durchführung etc.) als verständlich?	3	0
	- Theorieteil: zu lange			
	14	- Beurteilen Sie die Formulierung der Items als verständlich?	2	1
	- Verständliche Formulierung: funktionelle Unflüssigkeiten - Erläuterung			
Ökonomie	15	- Erachten Sie den PolterKompass als ökonomisch?	2.5	0.5
	- Ökonomie: Ausführungen etwas kürzen			
	16	- Empfinden Sie den Umfang des Tools als angemessen?	3	0
- Schriftsprache: Erläuterung des Zusammenhangs Schriftsprache – Poltern - wird erst beim dritten Teil des PolterKompasses erklärt - bereits vorher erläutern				

Fazit Handhabung:

Der PolterKompass wird bezüglich der Handhabung mehrheitlich zustimmend beurteilt. Die Unterteilung des Tools findet bei allen Befragten Anklang. Die Thematik der Formulierung wurde bereits bei dem Fragekomplex 1: *Sensibilisierung* thematisiert, was bereits Anpassungen zur Folge hat. Die ablehnende Rückmeldung in Bezug auf die Ökonomie des Tools bezieht sich ebenfalls auf die Formulierung. Der Punkt ‚Schriftsprache‘ wird im theoretischen Teil des Tools prägnanter aufgeführt.

Fragenkomplex 4: Schluss / Fazit			
		ja	nein
17	- Stellt das Tool für Sie eine Vereinfachung bei der Erkennung / Erfassung von polternden Kindern dar?	3	0
18	- Würden Sie das Tool selber anwenden sowie weiterempfehlen?	3	0
	<ul style="list-style-type: none"> - strukturierten Rahmen - ökonomisch für eine Beobachtungssituation - nicht viel Vorbereitung notwendig - relevante Kriterien: kurz und knappe, prägnante Formulierung - Übersichtlich, kurz und kompakt - wichtigsten Symptome werden aufgezeigt hilfreiches Tool - da das Störungsbild u. a. sehr selten auftritt - Zeitpunkt: erst in einem zweiten Schritt, nach der ganzheitlichen Diagnostik, für die Abgrenzung zum Schnellsprechen 		
19	- Was würden Sie bei dem Tool verändern / ergänzen / weglassen?		
	<ul style="list-style-type: none"> - Kontextangaben: Angaben zum Umfeld (Familie, Schule etc.) - ergänzend zu den Beobachtungen 		
20	- Sonstiges		
	<ul style="list-style-type: none"> - Sprachheilschule: Kinder haben bereits eine Diagnose, Nutzen eher im Ambulatorium 		

Allgemeines Fazit:

Der PolterKompass wird von allen Befragten als eine Vereinfachung bei der Erkennung / Erfassung von polternden Kindern bewertet. Alle drei befragten Logopädinnen würden das Tool selber anwenden sowie weiterempfehlen.

Der Aspekt «Kontextangaben» erachte ich zwar als positiv, in Bezug auf den PolterKompass allerdings als nicht umsetzbar. Dieser Aspekt wird bei der Überarbeitung des Tools daher nicht beachtet.

Zusammenfassend lässt sich das Tool somit generell als positiv beurteilen.